
XI remedia workshop

**“Reconectando agricultura, ganadería y silvicultura
hacia la neutralidad climática. Un encuentro de la
ciencia y sociedad ibéricas”**

23-24 de mayo 2024

Libro de resúmenes

Obra bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (*Creative Commons Reconocimiento*).

Edita:

Grupo de Investigación Forestal, Universidad de Extremadura
Centro Universitario de Plasencia, Calle Virgen del Puerto 2
10600 Plasencia, España

DOI:

Cita recomendada:

María Vivas, Víctor Rolo, Gerardo Moreno (eds.). (2024). *“Reconectando agricultura, ganadería y silvicultura hacia la neutralidad climática. Un encuentro de la ciencia y sociedad ibéricas”*, Plasencia, 23-24 de mayo de 2024 Libro de resúmenes del XI Remedia Workshop. Plasencia: Universidad de Extremadura.

ÍNDICE

Comité organizador	9
Comité científico	9
PONENCIA INAUGURAL	
La integración de agricultura, ganadería y silvicultura para la neutralidad en carbono. Bruce Osborne (University College Dublin, Ireland)	10
SESIÓN AGRICULTURA: Ponencia invitada	
Recomendaciones de manejo agrícola para reducir las emisiones de metano: el cultivo aeróbico del arroz como modelo. David Peña Abades (UEX).	11
SESIÓN AGRICULTURA: Comunicaciones orales	
Buenas Prácticas de manejo implementadas en cultivos cerealistas mitigan el cambio climático. Antonio M. Conde-López, Francisco Márquez-García, Rosa Carbonell-Bojollo, Óscar Veroz-González, Rafaela Ordóñez-Fernández, Miguel Á. Repullo-Ruibérriz de Torres, Emilio J. González-Sánchez.	12
Efecto prolongado de prácticas agrarias en las GEI en el cultivo del arroz más allá de la fase de cultivo. Sebastián Echeverría-Progulakis, Néstor Pérez-Méndez, Mar Català-Forner, Marc Viñas, Míriam Guivernau, Mar Carreras, Lluís Jornet, Maite Martínez-Eixarch.	13
Costes y beneficios de los eco-regímenes de agricultura baja en carbono en cultivos leñosos. Sergio Colombo, Juan Castro-Rodríguez, Daniel Pérez-Pérez, María Almagro.	14
Estimating soil carbon sequestration potential in Portuguese agricultural soils through land-management and land-use changes: a tier 1 approach. Mariana Raposo, Paulo Canaveira, Tiago Domingos.	15
GHG Soil Emissions of Selected Agricultural Practices in Portugal. Paulo Canaveira, Marta Alves, Luís Coimbra, José Palha, Fatemeh Najafi, Maria João Ruas, Tiago Domingos, David Fanguero.	16
El impacto del manejo en la capacidad de almacenamiento de carbono se encuentra condicionada por el clima en suelos de secano. Jorge Álvaro-Fuentes, Carlos Cantero-Martínez, Victoria Lafuente, José Luis Arrúe, Keith Paustian.	17
Impacto del cambio climático y la radiación solar UV en la descomposición de las cubiertas vegetales bajo diferentes escenarios de manejo en cultivos leñosos semiáridos y sus implicaciones para los balances de carbono y nitrógeno del suelo. María Almagro, Rosemery Santos, Sergio Colombo, Juan Castro-Rodríguez	18
Biochar application in a biodiverse-sown pasture can contribute to decreased GHG emissions. David Fanguero, Zahra Khodaparast, Ana Catarina Bastos, Marjan Jongen, Oscar Gonzalez-Pelayo, Frank G.A. Verheijen.	19

SESIÓN AGRICULTURA: Pósteres

Rotaciones de maíz con cultivos de invierno: efectos del tipo de fertilizante y cubierta en producciones de cultivos y propiedades del suelo. M^a Dolores Báez, M^a Isabel García, J. Castro Insua. 20

Estudio de la interacción entre micorrizas arbusculares y la fertilización con hidrolizados de algas en plantas de romero y puerro. Carmen Biel, Carlos García, Marlene Mendoza, Marc Viñas, Francesc Prenafeta, Cinta Calvet, Amèlia Camprubí, Belén Fernández. 21

Reducción de las emisiones de N₂O con fertilización orgánica y organo-mineral con respecto al manejo convencional: caso de estudio en un cultivo de trigo. Silvia Sánchez Méndez, Luciano Orden, Samuel Franco-Luesma, Javier Andreu, Miguel A. Mira-Urios, Ana García Rández, José A. Sáez-Tovar, Jorge Álvaro Fuentes, Raúl Moral. 22

Emisiones de N₂O y rendimientos en trigo fertilizado con orgánicos. Alba Monistrol, Guillermo Guardia, Sonia García, Antonio Vallejo. 23

Aplicación de fertilizante orgánico mediante fertirriego por goteo para alcanzar sostenibilidad ambiental y agronómica. Jerónimo Salinas, Guillermo Guardia, Alba Monistrol-Arcas, Susana Iglesias, Rafael Jiménez-Horcajada, Sandra García-Gutiérrez², Gabriela Espín, Antonio Vallejo. 24

Reducción de las emisiones de amoníaco de origen agrícola: Interacción con la mitigación de óxido nitroso y metano. Alberto Sanz-Cobeña, Rasmus Einarsson. 25

EMIAGRO: the portuguese network on gaseous emissions from the agricultural sector. David Fangueiro, João Coutinho, José L. S. Pereira, Henrique Trindade, Paulo Canaveira, Maria da Conceição Caldeira, Rui Bessa, Tiago Domingos. 26

Desarrollo y puesta en marcha de un sistema automático para la medición de gases de efecto invernadero del suelo en sistemas agrícolas. Samuel Franco-Luesma, María Alonso-Ayuso, Borja Latorre, Jorge Álvaro-Fuentes. 27

Reconciling trade-offs between climate change mitigation, biodiversity conservation and rice production. Sebastián Echeverría-Progulakis, Maite Martínez-Eixarch, Néstor Pérez-Méndez. 28

Emisiones de óxido nitroso en cultivo de trigo de invierno según tipo de abonado en sistema convencional y ecológico en clima mediterráneo húmedo. Martxel Makatzaga, Laura Rincón, Noemí Paíno, Pilar Merino, Ander Castellón, Ana Aizpurua, Haritz Arriaga. 29

Impacto de la PAC en el secuestro de carbono en suelos: creación de una red oficial de monitorización. Alberto Lázaro-López, Raúl San-Juan-Heras, José Antonio Rodríguez-Martín, María del Mar Delgado, José Luis Gabriel. 30

Desarrollo del sistema radicular y eficiencia en el uso del fósforo en trigo duro fertilizado con subproductos de base orgánica. Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez, Miguel Zurita-Luque, Juan Nieto-Cantero, Ana M. García-López, Ramiro Recena, Vidal Barrón, Antonio Delgado, María Carmen del Campillo. 31

SESIÓN GANADERÍA: Ponencia invitada

Mejora de pastos y pastoreo para la neutralidad de las explotaciones ganaderas extensivas. Ricardo F.M. Teixeira (Universidad de Lisboa, Portugal). 32

SESIÓN GANADERÍA: Comunicaciones orales

Caracterizando la trayectoria pastoralismo para optimizar los esfuerzos contra el cambio climático. 33
Rubén Serrano-Zulueta, Agustín del Prado, Pablo Manzano

Reducción de emisiones y el fomento de la circularidad en sistemas lecheros europeos: Un enfoque integral. 34
Xabier Díaz de Otálora, Barbara Amon, Federico Dragoni, Fernando Estellés, Agustín del Prado

Identificación de oportunidades de mejora de la sostenibilidad integrada en sistemas de producción de carne vacuna del partido de Tandil-Argentina. 35
Maria Celeste Peñaloza, Juan Passucci, Claudio Fabian Machado

Análisis de Ciclo de vida del impacto ambiental de la carne de vacuno en España. 36
Raisa Tinitana-Bayas, Neus Sanjuán, Elena Sanchís Jiménez, Manuel Lainez, Fernando Estellés

Life Cycle Assessment of different feed strategies for reducing emissions during fattening of young bulls. 37
Nuno R. Rodrigues; Ivo Gama; Diana Soares; Sílvia Bernardino; Bruno Amaro; Gonçalo M. Marques; Diogo F. Oliveira; Ricardo F.M. Teixeira; Rui Bessa; Tiago Domingos.

Impact of agricultural byproducts and seaweed additives on cattle methane emissions: a metabolic model analysis. 39
Diogo F. Oliveira, Gonçalo M. Marques, Diana Soares, Ivo Gama, Nuno Rodrigues, Sílvia Bernardino, Bruno Amaro, José Santos-Silva, João M. C. Sousa, Rui J. B. Bessa, Tiago Domingos.

Evaluación in vitro e in vivo de una mezcla de taninos de castaño y quebracho sobre la fermentación ruminal, la producción de metano y la digestibilidad en rumiantes. 40
E. Ramos-Morales, I. Rivelli¹, M. Romero, M. Hassan, E. Soussan, M. García, S. Danesh, R. Rauch, P. Lund, D.R. Yáñez-Ruiz.

Oil macerate of *Asparagopsis taxiformis*: An additive to reduce methane emissions in ruminants. 41
Diana M. Soares, Francisco Sena, Nuno Rodrigues, Artur Oliveira, Henrique Ramos, Gonçalo M. Marques, Ana P., Portugal, Maria T. Dentinho, Susana P. Alves, Tiago Domingos, José Santos-Silva, Rui J.B. Bessa.

SESIÓN GANADERÍA: Pósteres

Debates climáticos en redes sociales: ¿cuánto de constructivo? Un ejemplo de X/Twitter y ganadería. 42
Pablo Manzano, Alberto Navarro, Agustín del Prado.

Evaluando la circularidad en sistemas ganaderos trashumantes. 43
Guillermo Pardo, Raquel Casas, Agustín del Prado, Pablo Manzano.

Evaluación de emisiones de metano in vivo en corderos de cebo. 44
Carmen Barraso, Javier García, Pedro Rodríguez, Alfredo García.

Evaluación de emisiones de metano in vivo en ovejas reproductoras. 45
Javier García, Alfredo García, Pedro Rodríguez, Carmen Barraso.

Resultados preliminares del estudio de emisiones de gases de efecto invernadero en granjas de ovino de carne en dehesa. 46
Aharón Gómez, David Yáñez-Ruiz, Inés Rivelli, David Aparicio, Manuel Romero.

Environmental Impacts of Global Beef Production: A Systematic Review. 47
Julia Paschoal Lopreto, Tiago Domingos, Ricardo F.M. Teixeira.

Environmental impacts of milk production in Europe: a meta-analysis of Life Cycle Assessment studies. 48
Madalena Medeiros, Tiago Domingos, Ricardo F.M. Teixeira.

Standardization of methodology and systematic review of Life Cycle Assessment studies for products from small ruminants. 49
Alina Chervinska, Tiago Domingos, Ricardo F.M. Teixeira.

Modelización machine learning para predecir la producción láctea en vacuno a partir de datos productivos y ambientales. 50
Eduardo Rosa, Laura Rincón, Pilar Merino

Estudio de las emisiones GEI para diferentes estrategias de compostaje de estiércol vacuno. 51
Miguel Ángel Mira Urios, Aurelia Pérez-Espinosa, José A. Sáez, Encarnación Martínez-Sabater, Luciano Orden, Raúl Moral.

Evaluación de la acidificación como técnica de reducción de emisiones en la gestión del purín porcino. 52
Elena Sanchis, Marta Jarque, Eliseo Gil, Blanca Fajardo, Xabier Díaz de Otálora, Salvador Calvet.

Huella de Carbono de la ganadería porcina y avícola de carne en Europa: proyecto mEATquality. 53
Carolina Reyes-Palomo, Santos Sanz-Fernández, Cipriano Díaz-Gaona, Vicente Rodríguez-Estévez.

SESIÓN AGROFORESTAL: Ponencia invitada

EL potencial de los bosques y las reforestaciones para la captura de Carbono. 54
Ricardo Ruiz-Peinado (iCIFOR, INIA-CSIC, Madrid).

SESIÓN AGROFORESTAL: Comunicaciones orales

Cada árbol cuenta: Monitoreo de carbono a nivel de árbol individual vía deep learning en ortofotos. 55
Daniel Ortiz-Gonzalo, Dimitri Pierre Johannes Gominski, Martin Brandt, Alberto Sanz-Cobeña, Ana López-Ballesteros, Maria José Fernández-Alonso, Rasmus Fensholt.

Establecimiento de un protocolo MRV para evaluar diferencias en el carbono orgánico del suelo en dehesas de *Quercus ilex* en un gradiente de gestión en el suroeste de Europa. 56
Judit Torres, Isabel Cañellas, Isabel González, Daniel Moreno-Fernández, Laura Hernández Mateo.

Efecto del manejo ganadero sobre los flujos de carbono en los pastizales de la dehesa: abandono vs intensificación ecológica. 57
Alejandro Carrascosa, Gerardo Moreno, Sara Rodrigo, Cristina Frade, Mariano Igual, Ángel Valverde, Víctor Rolo.

Análisis detallado del balance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en explotaciones extensivas de rumiantes en el sistema agroforestal de dehesa. 58
Andrés Horrillo, Paula Gaspar, Antonio Rodríguez de Ledesma, Miguel Escribano.

SESIÓN AGROFORESTAL: Pósteres

Reducción de emisiones de amoníaco a la atmósfera en fosas de purín mediante el empleo de biomasa triturada y biochar. 59
Xoán Castro Ínsua, María Ángeles Román Vilar, Roberto Besteiro Doval.

Efecto del resalveo sobre la respiración a escala suelo y ecosistema de encinares mediterráneos (*Quercus ilex*). 60
Álvaro Doblas-Rodrigo, Juan Pedro Ferrio, Arnaud Carrara, Nerea Urcola, Ayoub El Mokhtari, Ana López-Ballesteros.

Proyecto MRV4SOC: integrando tecnologías innovadoras para potenciar la implementación de protocolos de Seguimiento, Notificación y Verificación del Carbono Orgánico del Suelo en Europa. 61
 Laura Hernández Mateo, Isabel Cañellas, Judit Torres, Isabel González, Daniel Moreno, Benjamín Sánchez, Inés Santín, Asa Gholizadeh, Bas van Wesemael, Goedele Van den Broeck, Bernard Heinesch, Bernard Longdoz, Bertrand Guenet, Claudia Colonnello, Elisa Tagliaferri, Nikiforos Samarinas, Eleni Kalopesa, Eyal Ben Dor, Francisco José Blanco, Holger Lange, Junbin Zhao, Gerald Jurasinski, Iryna Raiskaya, Marilyn Roland, Ivan Janssens, Jelena Lazić, Camilla Mele, Laura Poggio, Maria Fantappiè, Paula Pérez, Arthur Monhoval, Romain Boulet, Robert Milewski, Sabine Chabrilat, Kevin Kuehl, Uta Heiden, Marta Gómez.

Oportunidades de diversificación en cultivos de cereal y plantaciones de nogal a través de la implantación de Sistemas silvoarables: análisis DAFO. M^a Lourdes López Díaz, Francisco Javier Mesías Díaz, Ignacio Urbán Martínez, Nuria Ferreiro Domínguez, M^a Rosa Mosquera Losada. 63

Escenarios socioeconómicos en Sistemas silvoarables con nogal en la zona mediterránea y atlántica en España. Francisco Javier Mesías Díaz, M^a Rosa Mosquera Losada, Nuria Ferreiro Domínguez, Ignacio Urbán Martínez, M^a Lourdes López Díaz. 64

Secuestro de carbono en la dehesa: Datos disponibles. David Rey, Víctor Rolo, Gerardo Moreno. 65

Efecto del biochar, el contenido de agua y la presencia del arbolado en los flujos de metano de los suelos de la dehesa. María Blanco, María Vivas, Gerardo Moreno, Víctor Rolo. 66

Secuestro y balance de carbono en la dehesa de Majadas de Tiétar. Enrique Juárez, Víctor Rolo, Gerardo Moreno. 67

Efecto del ramoneo en la emisión de metano entérico en ovejas. Guadalupe Navazo Arenas, Sara Rodrigo, Gerardo Moreno, Carmen Barraso, Pedro Luis Rodríguez Medina. 68

Producción de metano *in vitro* por pasto natural según su estado fenológico. Carmen Barraso, Pedro Luis Rodríguez Medina. 69

Estudio comparativo del efecto de diferentes especies de matorral en la emisión *in vitro* de metano. Sara Rodrigo, Guadalupe Navazo Arenas, Gerardo Moreno, Pedro Luis Rodríguez Medina. 70

Ejemplo de economía circular en la dehesa para reducir la huella de carbono. Gerardo Moreno, Guadalupe Navazo Arenas, David Rey, Víctor Rolo. 71

Simulación del potencial de la intensificación ecológica de la dehesa para mejorar el secuestro de carbono en el suelo. Víctor Rolo, Alejandro Carrascosa, Gerardo Moreno. 72

El papel de la diversidad funcional en los flujos de carbono de la dehesa. María Vivas, Carlos Pérez, Gerardo Moreno, Víctor Rolo. 73

SESIÓN SOCIOECONOMÍA: Ponencia invitada

Oportunidades, Certidumbres y Cautelas para un mercado emergente Paola Ovando Pol (Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CCHS, CSIC, Madrid) 74

SESIÓN SOCIOECONOMÍA: Comunicaciones orales

Análisis del calentamiento añadido por la agricultura española: una perspectiva histórica (1865-2021). 75
Agustin del Prado, Guillermo Pardo, Luis Lassaletta, Alberto Sanz-Cobeña, Eduardo Aguilera.

El estrés térmico extremo altera la eficiencia microbiana del uso del carbono en suelos agrícolas fertilizados con productos reciclados. 76
Sana Boubehziz, Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez, Emily C. Cooledge, Dave R. Chadwick, Davey L. Jones.

¿Se pierde el nitrógeno captado en los filtros de las fosas de purines cuando se aplican como enmiendas? 77
Adrián González-Guzmán, Nadine Loick, Antonio Rafael Sánchez Rodríguez, María del Carmen del Campillo García, Vidal Barrón López de Torre, Alison Carswel.

Economía Circular para una fertilización fosfatada sostenible en la rotación trigo-girasol. 78
José Javier Guerrero-Criado, Fernando Muñoz-Navarro, María Carmen del Campillo, María Benlloch-González, Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez.

Fertilizantes de base orgánica de la valorización de residuos por su contenido en fósforo y metales pesados. 79
Lucía Guerrero Gallardo, Sana Boubehziz, María Carmen del Campillo, María Carmen Gutiérrez, María Ángeles Martín, Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez.

SESIÓN SOCIOECONOMÍA: Pósteres

Una primera aproximación global a los niveles base de emisiones de metano de la herbivoría. 80
Guillermo Pardo, Rubén Serrano-Zulueta, Agustin del Prado, Pablo Manzano.

Evaluación de estrategias de mitigación de GEIs durante el proceso de co-compostaje de alpechines. 81
Miguel Ángel Mira Urios, José Antonio Sáez Tovar, Encarnación Martínez-Sabater, Silvia Sánchez-Mendez, Luciano Orden, María Dolores Pérez Murcia, Raúl Moral.

Estudio de la influencia del uso de diferentes podas de frutales como agente estructurante en procesos de co-compostaje. 82
Miguel Ángel Mira Urios, Francisco Javier Andreu-Rodríguez, José Antonio Sáez Tovar, Luciano Orden, María Dolores Pérez-Murcia, Raúl Moral.

Evaluación de las emisiones de GEIs en un ensayo en mesocosmos de suelos enmendados con compost procedentes de modelos de compostaje descentralizado. 83
C. Álvarez-Alonso, M.D. Pérez-Murcia, N. Manrique, S. Sánchez-Méndez, L. Orden, J. Sáez-Tovar, F.J. Andreu, I. Irigoien, M. López, R. Moral y M.A. Bustamante.

Presentaciones de alumnos invitados

Efecto del momento del riego por aspersión (diurna versus nocturna) en el intercambio neto de CO₂ del Cultivo de Maíz. 84
Ayoub El Mokhtari, Ana López-Ballesteros, José Cavero Campo.

Comité organizador

Nombre	Institución
Gerardo Moreno	Universidad de Extremadura
Víctor Rolo	Universidad de Extremadura
María Vivas	Universidad de Extremadura
M ^a Lourdes López-Díaz	Universidad de Extremadura
Alejandro Carrascosa	Universidad de Extremadura
David Rey	Universidad de Extremadura

9

Comité científico

Nombre	Institución
Gerardo Moreno	Universidad de Extremadura
Víctor Rolo	Universidad de Extremadura
María Vivas	Universidad de Extremadura
Sara Morales	Universidad de Extremadura
M ^a Lourdes López-Díaz	Universidad de Extremadura
David Peña	Universidad de Extremadura
Antonio López Piñeiro	Universidad de Extremadura
Ángel Albarrán	Universidad de Extremadura
Paula Gaspar	Universidad de Extremadura
Miguel Escribano	Universidad de Extremadura
Pedro Rodríguez-Medina	Universidad de Extremadura
Andrés Horrillo	Universidad de Extremadura
Alberto Sanz Cobeña	Universidad Politécnica de Madrid
Maite Martinez-Eixarch	IRTA
María José Fernández Alonso	Universidad Rey Juan Carlos
Carolina Reyes Palomo	Universidad de Córdoba
Inmaculada Batalla	Basque Centre for Climate Change
Ivanka Puigdueta	UPV, iCatalist
Guillermo Guardia	CEIGRAM-UPM
Daniel Ortiz Gonzalo	Universidad de Copenhague
Alejandro Belanche	Universidad de Zaragoza
Xabier Díaz de Otálora Aguirre	Universitat Politècnica de València
Ricardo F.M. Teixeira	Universidad de Lisboa

PONENCIA INAUGURAL

Climate Mitigation Challenges Associated with Livestock Integration

Bruce Osborne

UCD School of Agriculture and Food Science and UCD Earth Institute, University College Dublin,
Belfield, Dublin 4, Ireland

Bruce.Osborne@ucd.ie

In the past the integration of cropping and grassland systems with livestock was a common and long-standing feature of agroecosystems worldwide. Whilst still practiced by >60% of farms globally the practice is now uncommon in most developed countries. With the drive towards more resilient and sustainable farming systems livestock reintegration has been seen as an environmentally friendly way of increasing circularity and reducing the dependence on external resources. Nevertheless, reintegration comes with significant climate mitigation related challenges that are not always recognised, which could compromise their widespread utilization. One of the main concerns is due to the likely increased greenhouse gas (GHG) emissions, particularly methane, which requires the identification of strategies that don't compromise the GHG budget. Of the strategies that have been suggested the focus has either been on minimizing emissions and/or offsetting measures that rely on enhancing soil carbon sequestration. Although there is increasing evidence to suggest that dietary modifications can significantly reduce methane emissions the effects can vary considerably and the practicalities of implementing these modifications are challenging. Reduction in the use of inorganic fertilizers and their substitution with organic manures is often seen as a way of reducing the GHG budget through a decrease in inorganic fertilizer related nitrous oxide emissions, but this can often be associated with an increase in methane emissions and a larger warming effect. The conditions under which inorganic fertilizer substitution may both reduce methane and nitrous oxide emissions-low temperatures and low precipitation- may also not be relevant to many farming systems. Strategies that focus on an increase in soil methane sinks associated mainly with afforestation probably deserve more attention and a clearer understanding of the mechanisms involved but are not currently of a magnitude that would significantly influence GHG emissions or global warming potentials. Interestingly, however, any enhancement of soil methane sinks through afforestation may represent a win-win situation given that they are correlated with an increase in soil carbon. Recent results suggest that direct grazing-related enhancements of soil carbon sequestration may also be possible, although this is likely to show site and management related variations that could limit the utility of this approach. It also remains to be seen whether any livestock-related increases in soil carbon sequestration can significantly offset land or animal related methane emissions. Despite an emphasis on land use related carbon offsetting measures for climate mitigation purposes, particularly those associated with afforestation, these have other largely unquantified effects, including increased nitrous oxide emissions and reductions in albedo, which may limit their applicability to certain regions. Overall, the reintegration of livestock into farming systems may not be the general panacea that many people expected, and further work is required to identify their potential benefits based on contemporary environmental and political demands and to ensure that any positive advantages are not cancelled about by negative effects.

10

Recomendaciones de manejo agrícola para reducir las emisiones de metano: el cultivo aeróbico del arroz como modelo

David Peña Abades^{1*}; Luis Vicente Gil²; Damián Fernández Rodríguez³; Ángel Albarrán Liso³; David Paulo Fangueiro⁴; José Manuel Rato-Nunes⁵; Antonio López Piñeiro²

¹Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra, Escuela de Ingenierías Agrarias, 06007 Badajoz

²Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, 06071 Badajoz

³Ingeniería Medio Agronómico y Forestal, Escuela de Ingenierías Agrarias, 06007 Badajoz

⁴Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território, Instituto Superior de Agronomía, 1349-017 Lisboa

⁵Escola Superior de Biociências de Elvas, 7350-092 Elvas

*Autor de contacto: davidpa@unex.es

El arroz (*Oryza sativa* L.) es un cultivo crucial para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, de forma tradicional su producción es llevada a cabo mediante métodos de laboreo convencional y sistemas de riego por inundación (anaeróbico), lo que conlleva un gran impacto ambiental como la degradación de los suelos, elevado consumo de agua, además de fuertes emisiones de metano, haciendo peligrar la sostenibilidad del cultivo, especialmente en países vulnerables al cambio climático como España, segundo productor a nivel Europeo por detrás de Italia, y donde la disponibilidad de los recursos hídricos se encuentra cada vez más restringida.

Por ello, resulta urgente desarrollar nuevas estrategias que puedan acelerar la transición hacia modelos y técnicas de manejo con mayor grado de viabilidad, permitiendo una producción más sostenible mediante la reducción de la huella hídrica y ambiental. En este sentido la producción de arroz aeróbico (sin inundación) y aplicando técnicas de agricultura de conservación se ha propuesto como una práctica de gestión eficiente para ahorrar agua e insumos agrícolas, al menos bajo ambiente Mediterráneo. Además, se ha demostrado que, bajo condiciones edafoclimáticas Mediterráneas, la transición del riego anaeróbico a aeróbico reduce drásticamente las emisiones de metano, pudiendo actuar incluso el suelo como sumidero (tasas de emisión negativas) tras realizar este cambio en el sistema de riego, debido fundamentalmente a las modificaciones producidas en el potencial de oxidación-reducción del suelo. Este hecho permite, al menos a medio plazo, que el potencial de calentamiento global del cultivo disminuya de forma significativa bajo sistemas de producción que combinen técnicas de agricultura de conservación y riego aeróbico, convirtiendo esta práctica en un medio de gestión útil para combatir el calentamiento global. No obstante, es importante destacar, el incremento en las emisiones de óxido nitroso con la implantación del riego aeróbico, especialmente tras la aplicación de los abonados de cobertera, siendo necesario desarrollar nuevos enfoques y líneas de investigación (aplicación de biochar como enmienda orgánica, inhibidores de la nitrificación, empleo de abonos de liberación controlada) que ayuden a reducir las emisiones de este potente gas de efecto invernadero.

Buenas Prácticas de manejo implementadas en cultivos cerealistas mitigan el cambio climático

Antonio M. Conde-López^{1*}, Francisco Márquez-García¹, Rosa Carbonell-Bojollo², Óscar Veroz-González⁴, Rafaela Ordóñez-Fernández², Miguel Á. Repullo-Ruibérriz de Torres^{1,3}, Emilio J. González-Sánchez^{1,3}

¹Departamento de Ingeniería Rural, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba

²Área de Recursos Naturales y Forestales, centro Alameda del Obispo, IFAPA, 14004, Córdoba

³European Conservation Agriculture Federation (ECAAF), B-1040, Bruselas, Bélgica

⁴Asociación Española de Agricultura de Conservación. Suelos Vivos (AEACSV), 14004, Córdoba

*antonioconde@uco.es

El sector agroalimentario debe garantizar la alimentación y el abastecimiento de materias primas y productos transformados para el constante crecimiento exponencial de la población mundial. Priorizando, además, la producción sostenible a tres niveles: social, económica y medioambiental.

Los cultivos cerealistas son el sustento principal de la alimentación humana y animal. El proyecto LIFE Innocereal EU trata de dar respuesta a diferentes desafíos sociales, económicos y medioambientales que presenta el sector de los cereales en toda su cadena de valor. Centrándose en el primer eslabón de la cadena, el sector primario, el proyecto tiene el objetivo de mejorar la sostenibilidad, en sus tres niveles, de las explotaciones agrícolas mediante la implementación de una serie de Buenas Prácticas (BPs) de manejo para la producción de cereales en diferentes localizaciones agroclimáticas de la cuenca Mediterránea.

Se han descrito 11 BPs entre las que se incluyen principios de la Agricultura de Conservación y de la Agricultura Digital. Estas se están implementando de forma progresiva en la red de fincas demostrativas y todas ellas se han puesto en práctica en la finca piloto “Rabanales”, ubicada en Córdoba. Esta finca consta de dos parcelas comparables en secano, una con un manejo convencional y otra con BPs donde se aplica una rotación de cereales-oleaginosas. Muchas de las BPs, como la siembra directa, la utilización de bioestimulantes, la aplicación de fertilizantes con sistemas de control de liberación en suelo y rotaciones de cultivos de diferentes familias, llevan implantadas en “Rabanales” más de una década.

Ejecutar correctamente las BPs conllevó a reducir el consumo de combustible en un 55,7% debido a un menor número de operaciones agrícolas y a reducir los tiempos operacionales en un 58,3%. Además, las emisiones de CO₂ equivalentes asociadas a la fase de producción (operaciones agrícolas e inputs) descendieron un 22,6%. Los rendimientos medios de los cultivos aumentaron un 7,2%, así como los beneficios económicos. La eficiencia en el uso del carbono se incrementó un 43,8%, además, se obtuvieron valores más positivos del *yield scaled* de emisiones medias. Asimismo, se registró un mayor contenido de carbono orgánico en el suelo.

Estos resultados implican obtener alimentos de mayor calidad, mejorar la salud de los suelos y conectar a toda la cadena de valor cerealista, dando la posibilidad de crear un sistema de certificación de cereales bajo en emisiones.

El proyecto LIFE Innocereal EU “LIFE21-CCM-ES-101074009” está cofinanciado por la Unión Europea.

Efecto prolongado de prácticas agrarias en las GEI en el cultivo del arroz más allá de la fase de cultivo

Sebastián Echeverría-Progulakis^{1,2}, Néstor Pérez-Méndez², Mar Català-Forner², Marc Viñas³, Míriam Guivernau³, Mar Carreras³, Lluís Jorret¹, Maite Martínez-Eixarch^{1,*}

¹IRTA-Programa Aguas Marinas y Continentales, 43540 La Ràpita (Tarragona);

²IRTA- Cultivos Extensivos Sostenibles, 43870 Amposta (Tarragona);

³IRTA- Sostenibilidad en Biosistemas, 08140 Caldes de Montbuí (Barcelona); *maite.martinezeixarch@irta.cat

13

En el cultivo del arroz, la capacidad de mitigación de metano (CH₄) del riego intermitente o AWD (del inglés *Alternate wetting and drying*) ha sido demostrada a escala mundial. Esta técnica provoca cambios en el suelo y presumiblemente también en las comunidades microbianas del suelo, por lo que hipotetizamos que los efectos de AWD en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) se podrían prolongar en la postcosecha. Por otro lado, AWD reduce la producción del arroz. Realizar un único drenaje durante el cultivo, en lugar de los múltiples drenajes de AWD, podría optimizar el compromiso entre la mitigación de GEI y la producción del cultivo.

En 2023 se realizó un experimento de campo en el Delta del Ebro donde se estudiaron tres sistemas de riego durante el cultivo: AWD, riego intermitente; MSD, un único drenaje; riego convencional (CON), con inundación permanente. Durante la postcosecha, todas las parcelas se mantuvieron inundadas. Se realizaron medidas semanales de GEI mediante un equipo de fotoacústica de segunda generación. Para investigar el papel de las comunidades microbianas en el ciclo del carbono, se tomaron periódicamente muestras de suelo para evaluar la comunidad total vs la metabólicamente activa en base a 16S/ITS-metabarcodeing de bacterias y arqueas. En la cosecha, se cuantificó la producción del cultivo.

Las emisiones de CH₄ durante el cultivo del arroz en AWD se redujeron en un 80% respecto al manejo convencional (CON), pero las de N₂O aumentaron un 77%. Durante la postcosecha, cuando todas las parcelas estuvieron continuamente inundadas, las emisiones de CH₄ en AWD fueron un 41% superiores que en CON y se emitió más N₂O. El potencial de calentamiento global, incluyendo cultivo y postcosecha, fue un 30% superior en AWD respecto el CON. En el caso de MSD, las emisiones durante el cultivo de CH₄ y N₂O se redujeron un 86% y 74%, respectivamente, respecto CON. En la postcosecha, las emisiones de CH₄ descendieron en un 11% pero aumentaron 10 veces las de N₂O. El balance final anual indicó que MSD mitigó un 30% el PCG respecto CON. Los análisis microbianos están siendo realizados, aunque se espera disponer de estos datos para el workshop. Finalmente, MSD mantuvo la misma producción que CON, a diferencia de AWD que la redujo un 25%.

El presente estudio demuestra que los efectos de AWD y MSD se prolongan hasta la siguiente postcosecha, a pesar de tener el mismo tipo de riego. Además, se concluye que MSD es una prometedora estrategia de riego, capaz de mitigar el PCG del cultivo a la vez que mantener la producción.

Este estudio fue financiado por el MINECO a través de la subvención PID2020-118650RR-C31 y la beca predoctoral de S. Echeverría-progulakis por los proyectos AgriCarboniCat i AgriRegenCat (Generalitat de Catalunya)

Costes y beneficios de los eco-regímenes de agricultura baja en carbono en cultivos leñosos.

Sergio Colombo^{1*}, Juan Castro-Rodríguez¹, Daniel Pérez-Pérez², María Almagro¹

¹IFAPA, Camino de Purchil, Camino de Purchil s/n, 18004, Granada

²Cultivares 2000, 11405, Jerez de la Frontera

*sergio.colombo@juntadeandalucia.es

Los cultivos leñosos, si se manejan de manera sostenible, pueden desempeñar un papel fundamental para aumentar los reservorios de carbono orgánico del suelo (COS) y mitigar el cambio climático. En este sentido la Política Agraria Común (PAC), en línea con su objetivo de incrementar la sostenibilidad de la producción agrícola planteado en 1992, en su última reforma (2023-2027) ha implementado un nuevo instrumento denominado eco-regímenes, que remunerará anualmente a aquellas explotaciones que adopten prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Para ello, los eco-regímenes han sido dotados con un importante presupuesto, el 23% del total de las ayudas directas, siendo necesario evaluar la eficacia ambiental y eficiencia económica de los mismos, especialmente considerando el bajo rendimiento de las medidas agro-ambientales de la PAC observado históricamente.

En este trabajo se ha modelizado el secuestro de carbono en el suelo debido a la adopción de los eco-regímenes 'cubiertas vegetales espontáneas o sembradas (P6)' y 'esparcimiento de los restos de poda (P7)' en los olivares de Andalucía. Para ello, se ha empleado el modelo Roth-C a escala regional (1.487.501 parcelas), incluyendo en el cálculo el efecto de la erosión del suelo y sólo considerando el carbono adicional debido a la adopción de los eco-regímenes. A través de simulaciones, sobre diferentes escenarios de adopción de los eco-regímenes y de diferentes precios de venta del carbono secuestrado, se han determinado los costes y beneficios de la implementación de estos instrumentos, con la finalidad informar a los responsables políticos sobre la eficiencia económico-ambiental de la nueva arquitectura verde de PAC.

Los resultados indican que la aplicación de los eco-regímenes durante el primer año podría compensar potencialmente entre el 4.5% y el 11.3% (según la tasa de adopción) de las emisiones anuales de CO₂ agrícolas de Andalucía. En los años siguientes, el secuestro de COS disminuye de forma logarítmica, aconsejando la implementación de medidas de mantenimiento del C secuestrado. Sin embargo, en base a los precios medios de las toneladas de C de los últimos 5 años, estas tasas de adopción no son suficientes para que las ratios costes-beneficios sean menores de uno. La rentabilidad de los eco-regímenes se lograría con precios de venta de la tonelada de carbono más elevados (por encima de 60€/ton) o incluyendo la valoración de otras externalidades (p.e., reducción de la erosión, incremento de la biodiversidad, mejora estética paisaje, etc.) en las estimaciones. Es importante subrayar que la metodología propuesta, estimando solo el COS adicional secuestrado, se adapta al requerimiento de adicionalidad de esquemas agroambientales basados en resultados, avanzando el estado de conocimiento sobre la aplicación de instrumentos innovadores para la provisión de servicios ecosistémicos por parte de la agricultura.

Agradecimientos: Sergio Colombo agradece la financiación del proyecto PID2022-136960OR-I00 financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Estimating soil carbon sequestration potential in Portuguese agricultural soils through land-management and land-use changes: a tier 1 approach

Mariana Raposo^{1,2*}, Paulo Canaveira¹, Tiago Domingos¹

¹ MARETEC—Marine, Environment and Technology Center, Instituto Superior Técnico (IST), University of Lisbon, Avenida Rovisco Pais 1, 1049-001 Lisbon, Portugal

² Terraprima – Serviços Ambientais, Porto Alto, Centro de Negócios do Porto Alto, Fracção S, Av. das Nações Unidas, 97, 2135-199 Samora Correia, Portugal

* mariana.raposo@tecnico.ulisboa.pt

It is widely accepted that, in order to limit global warming to 2°C and to pursue efforts to stay below 1.5°C, it is necessary to employ negative emission technologies (NETs). Soil carbon sequestration (SCS) is a NET with low energy and cost requirements with a potential to both contribute to climate change mitigation and promote adaptation of agricultural systems. For cropland and grassland soils, SCS can be achieved through adequate land-use and land management practices such as improved crop varieties, reduced tillage and no-till, conversion to irrigation and improved grasslands.

The Common Agricultural Policy (CAP) promotes agri-environmental measures and eco-schemes that reflect the growing concern of European policymakers in mitigating climate change. Hence, the ability to measure, communicate and verify the effect of such agricultural practices on European soil becomes pressing.

This study aims to understand how CAP agri-environmental measures and eco-schemes in Portugal influence SCS. Following IPCC's Tier 1 methodology, we provide, for the top 30 cm of soil: 1) estimates on the current SOC (soil organic carbon) content in mainland Portugal agricultural soils (tC ha^{-1}); 2) sequestration/emission potentials (ΔC , $\text{tC yr}^{-1} \text{ ha}^{-1}$) which result from specific land management practices and land-use changes (transitions); and 3) estimates for the total national sequestration potential for each transition (ΔC , tC yr^{-1}).

The results indicate a national theoretical maximum sequestration potential for each transition of: 0.06 MtC yr^{-1} (full to no-tillage in annual crops), 0.04 MtC yr^{-1} (rainfed to irrigated annual crops), 0.03 MtC yr^{-1} (annual to perennial crops), and 0.39 MtC yr^{-1} (natural to improved grasslands). Specifically for the transition from annual to perennial crops, some Portuguese regions exhibit a potential to emit rather than sequester.

Lastly, we attempted to test the adequacy of IPCC estimates by comparing them with in-situ sampled organic carbon (OC) data collected by EUROSTAT/LUCAS. We found a tendency for the IPCC Tier 1 methodology to underestimate SOC stocks in Portugal, which may indicate that: i) the tier 1 methodology should be improved to better reflect Mainland Portugal climatic and edaphic factors, especially in warm dry temperate conditions, ii) the development of a higher tiered methodology should be prioritized, for which soil data collection will be needed.

GHG Soil Emissions of Selected Agricultural Practices in Portugal

Paulo Canaveira^{1,2*}, Marta Alves², Luís Coimbra², José Palha², Fatemeh Najafi², Maria João Ruas², Tiago Domingos¹, David Fanguero²

¹ MARETEC, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

² LEAF, TERRA, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

GHG emissions, in particular Nitrous Oxide, originating in agriculture soils are not properly characterised and understood in Portugal and default IPCC emission factors are used to estimate emissions from agriculture. However, a meta-analysis focused on the Mediterranean region has shown that those emission factors are not nuanced enough to reflect different agriculture practices and are likely overestimating emissions in the region.

Project N. AgroClima was designed to collect field data and propose revised emission factors and has started to collect data for this purpose. In its first year the project has collected data from 4 “real life” farms, where it was possible to identify a total of 15 agricultural practices (different combinations of crops, fertilizers, rotations, tillage systems). Across the project, data is being collected in 77 static chambers, approximately 2 times per month since April 2023.

Here we present the preliminary results for one of these farms. The use of organic fertilizers (chicken manure compost) for basal fertilization of maize led to lower N₂O emissions than the use of mineral fertilizers. We also observed that the practice of no-tillage has a positive impact on N₂O emissions relative to conventional practices, even if in some specific soils with lower drainage, direct seeding might lead to an increase of N₂O emissions. These emissions will be compared to the total N supplied to the crop during this year to estimate the corresponding emission factors, expressed as kgN-N₂O.kgN-supply⁻¹.

This work is developed under Project N. AgroClima, financed through PRR – Programa de Recuperação e Resiliência.

El impacto del manejo en la capacidad de almacenamiento de carbono se encuentra condicionada por el clima en suelos de secano

Jorge Álvaro-Fuentes^{1*}, Carlos Cantero-Martínez², Victoria Lafuente¹, José Luis Arrúe¹, Keith Paustian^{3,4}

¹ Departamento de Suelo y Agua, Estación Experimental de Aula Dei, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC), 50059, Zaragoza

² Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal, Universidad de Lleida, Agrotecnio, 25198, Lleida

³ Natural Resource Ecology Laboratory, Colorado State University, 80521, EEUU

⁴ Department of Soil and Crop Sciences, Colorado State University, 80521, EEUU

* Jorge Álvaro-Fuentes: jorgeaf@eead.csic.es

Los suelos de los sistemas agrícolas de secano son propensos a la degradación debido a su inherente bajo contenido de carbono orgánico y a su débil estructura. Aunque la escasez de agua es la principal limitación para el crecimiento de los cultivos en estas zonas de secano, existe una variabilidad climática que condiciona las posibles respuestas que obtendremos. Es ampliamente conocido que la adopción de ciertas prácticas de manejo puede favorecer la acumulación de carbono orgánico del suelo (COS) en zonas de secano mediterráneo. Sin embargo, el éxito final de una práctica de manejo para acumular COS podría estar condicionado por esta variabilidad en las condiciones climáticas. Por tanto, en este estudio, se ha evaluado el papel del clima y del manejo agrícola en la capacidad de almacenamiento de carbono en suelos de secano mediterráneo mediante el uso de datos de campo y modelos de simulación. En concreto, el modelo Daycent se parametrizó y evaluó con datos de un experimento de largo plazo (12 años) situado en la provincia de Huesca en el que se estudia el impacto de diferentes sistemas de laboreo y estrategias de fertilización nitrogenada en condiciones de secano mediterráneo. A continuación, se construyeron y simularon durante 40 años un total de 36 escenarios climáticos y de manejo con el fin de evaluar la interacción entre ambos en la acumulación de COS en suelos de secano.

El modelo Daycent simuló bien la producción de biomasa aérea de los cultivos y los cambios de COS en el experimento de largo plazo. La simulación de los diferentes escenarios climáticos y manejo indicó que el manejo tiene un mayor impacto sobre los cambios de COS que el clima, aunque, considerando sólo los escenarios climáticos, el efecto de la precipitación fue mayor que el de la temperatura. En los agroecosistemas de secano mediterráneo, las estrategias de manejo son clave para maximizar la acumulación de COS. Sin embargo, en estas condiciones de secano, el efecto del clima sobre la dinámica de COS condiciona la capacidad de secuestro de las prácticas de manejo.

Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidad, Agencia Estatal de Investigación (PID2021-126343OB-C31) y Comisión Europea, Programa PRIMA (proyecto CAMA).

Impacto del cambio climático y la radiación solar UV en la descomposición de las cubiertas vegetales bajo diferentes escenarios de manejo en cultivos leñosos semiáridos y sus implicaciones para los balances de carbono y nitrógeno del suelo

María Almagro^{1*}, Rosemery Santos², Sergio Colombo¹, Juan Castro-Rodríguez¹

¹IFAPA Camino de Purchil, Camino de Purchil s/n, 18004, Granada

²Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Universidade de Sao Paulo, Brasil

*maria.almagro.bonmati@juntadeandalucia.es

La nueva Política Agraria Común (PAC) está fomentando la adopción de cubiertas vegetales espontáneas y sembradas en cultivos leñosos para proteger el suelo frente a la erosión y aumentar el secuestro de carbono en el suelo. Sin embargo, aún no existe un consenso sobre cuál es la mejor estrategia de manejo de las cubiertas vegetales (desbrozado o enterrado superficial mediante cultivador) para favorecer la restauración de los suelos degradados mediante el almacenamiento y estabilización del carbono (C) y nitrógeno (N) en el suelo bajo condiciones semiáridas actuales y futuras. Estudios recientes han demostrado que la fotodegradación, un mecanismo a través del cual la radiación solar UV degrada la materia orgánica liberando C y N a la atmósfera en forma de CO₂ y N₂O, y por tanto impidiendo que se incorporen al reservorio suelo, puede contribuir significativamente a las pérdidas de C y N de los ecosistemas semiáridos, acentuándose la magnitud del efecto con el aumento de la temperatura. En este contexto, hemos diseñado un experimento manipulativo en campo para evaluar el efecto del calentamiento, la radiación solar UV, la composición química, y el manejo de la cubierta vegetal (enterrado superficial vs. desbrozado), en la descomposición y dinámica de C y N de dos especies (*Hordeum vulgare* y *Vicia sativa*) en dos suelos representativos del sureste ibérico con alto y bajo contenido en materia orgánica.

Los resultados de este estudio muestran que, independientemente del tipo de suelo o especie, la radiación solar UV aumenta las tasas de descomposición de las cubiertas vegetales en un 20% en condiciones ambientales (control), efecto que se multiplica por un orden de magnitud cuando se incrementa la temperatura según los modelos de cambio climático para el sureste ibérico. Los resultados sugieren que, a diferencia de lo que se requiere en los eco-regímenes de la PAC, en condiciones semiáridas (actuales y futuras) resulta conveniente el enterrado superficial de la cubierta vegetal con un cultivador en vez de desbrozarla para evitar las pérdidas directas de C y N a la atmósfera por fotodegradación y favorecer su secuestro en el suelo, generando balances positivos de carbono y nitrógeno en suelos agrícolas semiáridos.

Agradecimientos: María Almagro agradece la financiación del programa Ramón y Cajal (RYC2020-029181-I) y del proyecto PID2022-136960OR-I00 financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Biochar application in a biodiverse-sown pasture can contribute to decreased GHG emissions

David Fangueiro^{1*}, Zahra Khodaparast², Ana Catarina Bastos², Marjan Jongen³, Oscar Gonzalez-Pelayo², Frank G.A. Verheijen²

¹ LEAF, TERRA, Instituto Superior de Agronomia-Universidade de Lisboa, Lisboa. Portugal.

² CESAM, Dep. Environment and Planning, University of Aveiro, Aveiro, Portugal

³ MARETEC, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa. Portugal.

Biochar has been suggested as a climate-smart soil management option for simultaneous climate change mitigation and adaptation. However, depending on soil-climate-crop-management combinations, impacts on various GHGs have been shown to potentially be positive, negative or neutral. Many Portuguese pastures are at risk of desertification and the increase in the soil sponge function that biochar incorporation can achieve, may reduce this risk. Therefore, a biodiverse pasture in Castelo Branco district was treated with the maximum concentration of biochar in the soil without negatively affecting soil health. We then incorporated biochar to 20 cm depth at 4% gravimetric concentration in Oct. 2022. How this would affect GHG emissions in the field remained unknown. To comprehensively quantify the climate change mitigation potential of this management option, we monitored fluxes of N₂O, CH₄ and CO₂ for control soil (cont) and biochar-amended soil (Bio) plots, under natural rainfall (NR) and under 50% reduced rainfall conditions (50% NR) (5 reps), from Jan. 2023 till Feb. 2024.

CH₄ emissions remained negligible across all treatments for the majority of the sampling days even if occasional peaks occurred between Sep. and Nov. 2023, specifically in both treatments subject to NR. Overall, the introduction of biochar into the soil and/or partial exclusion of rainfall does not impact CH₄ emissions. CO₂ emissions were lower between January and August in comparison to Sep. 2023 – Feb. 2024, except for a peak across all treatments in May. The incorporation of biochar into the soil resulted in a minor reduction of CO₂ emissions, particularly in plots with 50% NR, albeit without statistical significance (P>0.05). N₂O emissions reached a peak in all treatments in Sep., which saw 3-times more precipitation than the long-term average, with higher N₂O values observed in both treatments under NR conditions compared to 50% RN. Under NR, N₂O emissions in Bio and cont displayed similarity between Jan. and Aug., followed by an escalation in N₂O emissions in cont relative to Bio. Conversely, under 50% NR, the cumulative N₂O emissions were greater in the Bio compared to cont between Jan. and Oct. and subsequently, a reversal of this trend was observed. In general, it is evident that the incorporation of biochar into a biodiverse-sown pasture holds promise for mitigating greenhouse gas emissions.

Acknowledgements: This work was supported by projects (DOI: 10.54499/PTDC/EAM-AMB/0474/2020, DOI: 10.54499/EJPSoils/0001/2021, DOI: [10.54499/PTDC/EAM-AMB/1509/2021](https://doi.org/10.54499/PTDC/EAM-AMB/1509/2021)) and by institutional funding from 1) Linking Landscape, Environment, Agriculture And Food Research Centre (Ref. UIDB/04129/2020 and UIDP/04129/2020), and 2) CESAM (UIDP/50017/2020+UIDB/50017/2020+LA/P/0094/2020), funded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. We also acknowledge the support provided by the contracts for Frank Verheijen ([DOI: 10.54499/CEECIND/02509/2018/CP1559/CT0004](https://doi.org/10.54499/CEECIND/02509/2018/CP1559/CT0004)) and Ana Catarina Bastos (DOI: 10.54499/DL57/2016/CP1482/CT0006)

Rotaciones de maíz con cultivos de invierno: efectos del tipo de fertilizante y cubierta en producciones de cultivos y propiedades del suelo

M^a Dolores Báez^{1*}, M^a Isabel García¹ J., Castro Insua.

¹Dpto. Pastos y Cultivos, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria). Apartado 10, 15080. A Coruña.

*dolores.baez.bernal@xunta.gal

El aumento de la concentración de carbono orgánico en el suelo proporciona múltiples beneficios ecológicos respecto al suelo, el agua y el cambio climático. El objetivo del trabajo fue estudiar, en un ambiente húmedo de Galicia, en diferentes rotaciones forrajeras de maíz como cultivo de verano los efectos a medio-largo plazo de la aplicación de dos tipos de fertilizantes al cultivo de maíz: purín vacuno y mineral, en las producciones de los cultivos, el carbono inmovilizado en la parte aérea, en los contenidos de carbono orgánico, otros parámetros de fertilidad del suelo y secuestro potencial de carbono.

Al cabo de diez años en los que se realizaron aplicaciones de los dos tipos de fertilizantes en las mismas parcelas se observó que la fertilización con purín de vacuno mantiene o incluso puede incrementar las producciones de maíz obtenidas con una fertilización mineral de nitrato amónico cálcico. Se observa que la aplicación del purín tiene un claro efecto enalante en el suelo, y este hecho favorece especialmente a rotaciones de maíz con cultivos de invierno en los que crecen leguminosas. El frecuente laboreo del suelo en los periodos entre cultivos de la rotación maíz-cultivo de invierno, hizo que no se observaran efectos significativos en los contenidos de materia orgánica y del carbono orgánico del suelo. El laboreo reduce el C orgánico del suelo e incrementa la mineralización del N al incorporar los residuos de las cosechas, alterando los agregados y aumentando la aireación. Sin embargo, se pudieron observar ciertas diferencias en la acumulación de C debidos al tipo de cubierta invernal, favorable en rotaciones del raigrás como cultivo de invierno frente a rotaciones que incorporaban especies leguminosas.

Financiación obtenida por el INIA y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (INIA RTA2015-00058-C06-01) cofinanciado con fondos FEDER.

Estudio de la interacción entre micorrizas arbusculares y la fertilización con hidrolizados de algas en plantas de romero y puerro

Carmen Biel^{1*}, Carlos García^{1,2}, Marlene Mendoza², Marc Viñas², Francesc Prenafeta², Cinta Calvet¹, Amèlia Camprubí¹, Belén Fernández²

¹IRTA Programa Protección Vegetal Sostenible, carretera de Cabrils km 2, 08348 Cabrils

² IRTA Programa Sostenibilidad en Biosistemas, carretera C59 km 12,1, 08140 Caldes de Montbui

*carmen.biel@irta.cat

21

En la descontaminación de agua subterránea con microalgas, se obtiene una biomasa rica en nitrógeno y fósforo que puede ser utilizada como fertilizante. Se ha referenciado el uso de hidrolizados de microalgas en producción de especies hortícolas, representando una alternativa sostenible. Por otro lado, la inoculación con hongos formadores de micorrizas arbusculares (HMA) incrementa el desarrollo de las plantas porque facilitan el acceso al agua y a los nutrientes. El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la respuesta de las plantas a la interacción entre la inoculación con HMA y la fertilización con un hidrolizado de microalgas.

El hidrolizado de microalgas (HA) se obtuvo con microalgas espesadas (ST 6 %peso; decantación por gravedad y filtración) tras 2 horas en un reactor a 120°C y 1 atm. Se utilizaron 60 plantas de romero (*Rosmarinus officinalis*) procedentes de esqueje y 60 plántulas de puerro (*Allium ampelopresum var porrum*) procedentes de semilla en un ensayo factorial (micorriza*fertilizante) en contenedores de 1 L de sustrato (arena de río lavada y autoclavada). El factor micorriza consistió en la inoculación con *Rhizoglyphus irregularis* (M+) en el momento del trasplante y sin micorrización (M-). Los niveles del factor fertilizante fueron: mineral con Osmocote® 16-9-12 (C+), sin fertilizante (C-), e HA. La cantidad de Osmocote y HA aplicados al sustrato se calculó para una dosis de 170 kg N·ha⁻¹ (0,085 g N·L⁻¹) según el contenido de nitrógeno total de cada uno. El riego se realizó con agua de pozo mediante un gotero de 2 L·h⁻¹ por planta. Tras 196 días de crecimiento en invernadero, se midieron el contenido relativo de clorofila, el diámetro del tallo y la altura de la planta. Después se separó la parte aérea de la subterránea, se lavaron las raíces y ambas fracciones se secaron en estufa (60°C) para determinar el peso seco.

La inoculación con HMA tuvo un efecto positivo y significativo en el crecimiento respecto al tratamiento M-, tanto en el peso seco de la parte aérea como en la subterránea: se obtuvo un incremento de 249% y 170% en romero, respectivamente; 339% y 148% en puerro, respectivamente. Cuando las plantas estaban micorrizadas, se observaron diferencias entre las plantas que recibieron C+ y HA, comparadas con las que no recibieron fertilizantes, sin embargo, entre el tratamiento C+ y HA no hubo diferencias significativas. En cambio, cuando no estaban micorrizadas no presentaron diferencias significativas entre los tratamientos de fertilización.

El hidrolizado de algas es un fertilizante que puede ser utilizado de manera óptima si la rizosfera está enriquecida con hongos beneficiosos que ayudan a absorber y asimilar mejor los nutrientes.

Este trabajo está financiado por los proyectos BIOUPRISE (PID2020-119312RR-I00) y LIFE SPOT (LIFE 18 ENV/ES/000199).

Reducción de las emisiones de N₂O con fertilización orgánica y organo-mineral con respecto al manejo convencional: caso de estudio en un cultivo de trigo

Silvia Sánchez Méndez^{1*}, Luciano Orden^{1,2}, Samuel Franco-Luesma³, Javier Andreu¹, Miguel A. Mira-Urios¹, Ana García Rández¹, José A. Sáez-Tovar¹, Jorge Álvaro Fuentes³, Raúl Moral¹

¹ Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO-UMH), Universidad Miguel Hernández, 03312, Carretera de Beniel Km 3,2, Orihuela, Alicante, España.

² EEA INTA Ascasubi, 8142, Ruta 3 Km 794, Hilario Ascasubi, Buenos Aires, Argentina.

³ Dpto. Suelo y Agua, Estación Experimental Aula Dei (EEAD), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 50059, Avda. de Montañana 1005, Zaragoza, España.

*s.sanchezm@umh.es

La valoración de residuos dentro de la economía circular es una solución factible para enfrentarnos a los retos que nos plantea el cambio climático. La utilización de fuentes de nutrientes provenientes de subproductos de la industria y del compostaje de biomasa no productiva para la agricultura además nos permite situarnos en una posición más favorable en el marco geopolítico, ya que Europa es fuertemente dependiente a la importación de insumos para la agricultura. La generación de fertilizantes alternativos a los convencionales de síntesis a su vez supone una mitigación de la emisión de gases GEI ya que la producción de fertilizantes químicos supone un 1% de la demanda total de energía, en concreto los fertilizantes que contienen N suponen un 16% de esta energía, contribuyendo así a las emisiones de N₂O y dentro de la agricultura el uso de fertilizantes de síntesis supone un 13% de las emisiones GEI. El objetivo de este trabajo fue comparar las emisiones óxido nitroso N₂O en un cultivo trigo fertilizado con pellets orgánicos y órgano-minerales fabricados en base a compost frente a la fertilización convencional ubicado en la Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza, España).

Se diseñó un experimento en bloques al azar por triplicado con 11 tratamientos. Estos tratamientos de fertilización consistieron en una combinación de fertilizantes de P aplicados a la siembra (50 kg P ha⁻¹) y fertilizantes de N en el ahijamiento (Z₂₃) del trigo (150 kg N ha⁻¹). Los fertilizantes que empleamos fueron Los fertilizantes empleados fueron: fertilización convencional (MAP y UREA), pellets orgánicos, pellets orgánico-minerales y un control sin fertilización. Se realizaron las mediciones de GEI con una frecuencia de 7-20 días desde la aplicación de los fertilizantes a la siembra. Se calcularon los kg de N₂O-N ha⁻¹ acumulados en 190 días y tras la cosecha se calculó el factor de emisión de cada tratamiento.

Las emisiones en kg N₂O-N ha⁻¹ día⁻¹ han oscilado entre 0.71 y 2.17 siendo la emisión acumulada mayor en las parcelas de fertilización convencional y la menor en las parcelas sin fertilización. Las parcelas con combinación de pellets de P y N orgánicos han emitido un 43% menos que la estrategia de fertilización convencional. Los factores de emisión han sido significativamente menores en las estrategias de fertilización combinadas de pellets de P orgánico-minerales con pellets de N orgánicos y orgánico-minerales con unos factores de emisión de N₂O de aproximadamente 30% menor que la estrategia de fertilización convencional. Por lo tanto, estas estrategias suponen una medida de mitigación de GEI sin que por su naturaleza afecten al rendimiento especialmente la combinación de pellets orgánico-minerales de P y órgano-minerales de N.

Emisiones de N₂O y rendimientos en trigo fertilizado con orgánicos

Alba Monistrol^{1*}, Guillermo Guardia^{1*}, Sonia García¹, Antonio Vallejo¹

¹ ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (Departamento de Química y Tecnología de Alimentos), Centro de Estudios e Investigación para a Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM), Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid, España

* a.marcas@upm.es, guillermo.guardia@upm.es

El uso de fertilizantes orgánicos en la agricultura es un tema de creciente interés desde el punto de vista agronómico, ambiental y económico. Mejorar la forma en que se aplican es un factor clave para conseguir una transición sostenible hacia el empleo de estas fuentes fertilizantes. Por ello se decidió llevar a cabo un ensayo de dos años en el CENTER (Centro Nacional de Técnicas de Regadío), ubicado en Madrid, con el objetivo de profundizar en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como los rendimientos, de un cultivo de trigo fertilizado con distintas fuentes orgánicas: purín dosificado en función del fósforo (P) complementado con urea en cobertera, gallinaza, estiércol de oveja dosificado en función del nitrógeno (N), estiércol de oveja dosificado en función del P complementado con urea en cobertera, urea y un testigo sin fertilizar. En la primera campaña (2022-2023) se observaron incrementos de las emisiones de N₂O tras la fertilización de fondo y cobertera, alcanzando 1.7 mg N m⁻² día⁻¹ en urea y 1.1 mg N m⁻² día⁻¹ en gallinaza. Hasta el inicio de la segunda campaña, las emisiones acumuladas fueron mayores en urea que con el empleo de fuentes orgánicas, aunque sin presentar diferencias significativas, salvo con el control. El mayor pico de emisión se observó en postcosecha tras eventos intensos de lluvias, llegando a emitir 3.3 mg N m⁻² día⁻¹ en el tratamiento de estiércol de oveja con urea. Tal resultado refleja la importancia de continuar midiendo gases tras cosechar el cultivo y de tener en cuenta las emisiones durante todo el ciclo a la hora de diseñar estrategias efectivas de mitigación de las emisiones basadas en el manejo de la fertilización nitrogenada. Los análisis de la cosecha desvelaron notables penalizaciones con la aplicación de estiércol ovino dosificado en función del N y gallinaza, tanto en rendimiento en grano (22% y 9% respectivamente) como en la cantidad de proteína en dicho grano (16% y 35% respectivamente). El rendimiento en grano presentó diferencias significativas entre el control y el resto de tratamientos, oscilando entre 1.9 t ha⁻¹ en el control, y 3.1 (estiércol) y 4.1 (estiércol + urea) t ha⁻¹. Las parcelas fertilizadas con urea, estiércol con urea y purín produjeron rendimientos significativamente mayores que las tratadas con estiércol dosificado en función del N. Así mismo, el porcentaje de N en grano resultó ser significativamente más elevado en los tratamientos con urea, estiércol con urea y purín, con valores comprendidos entre un 1.1% (estiércol) y un 1.8% (estiércol + urea). Los resultados hasta el momento indican que, aunque la urea es el tratamiento con mayores emisiones de N₂O, éstas no son significativamente mayores a las de las fuentes orgánicas, especialmente considerando las emisiones postcosecha. Será necesario considerar, además, los potenciales efectos colaterales de la fertilización orgánica, como la penalización de rendimientos o el posible exceso de fosfatos, y sus ventajas (emisiones aguas arriba, economía circular) en un análisis completo de la sostenibilidad.

Financiación: Proyecto PID2021-125007OB-I00. Alba Monistrol, beneficiaria FPI PRE2022-101276, MCIN/AEI/FSE+. Financiación de la Comunidad de Madrid en el marco del Convenio Plurianual con la Universidad Politécnica de Madrid (proyecto NOXORG, APOYO-JOVENES-21-V2UPP9-64-19ATU0).

Aplicación de fertilizante orgánico mediante fertirriego por goteo para alcanzar sostenibilidad ambiental y agronómica

Jerónimo Salinas^{1,2,3*}, Guillermo Guardia^{1,2}, Alba Monistrol-Arcas^{1,2}, Susana M. Iglesias-Díez^{1,2}, Rafael Jiménez-Horcajada^{1,2}, Sandra García-Gutiérrez^{1,2}, Gabriela Espín^{1,2}, Antonio Vallejo^{1,2}

¹Departamento de Química y Tecnología de los Alimentos, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España.

²Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM), Universidad Politécnica de Madrid, 28040 Madrid, España.

³Departamento de Agronomía, Universidad de Almería, Carretera de Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería. España.

*salinas.romero@externos.upm.es

24

La fertirrigación por goteo (FG) y la sustitución de fertilizantes minerales por orgánicos han sido sugeridos como alternativas efectivas para mitigar las emisiones de óxido nitroso (N_2O) y óxido nítrico (NO). En este ensayo, se evaluaron diferentes combinaciones de aplicación óptima de nitrógeno (N) en cultivo de maíz (*Zea mays* L.): (T1) control sin fertilización nitrogenada, (T2) 100% de la dosis de N como estiércol en fondo en pre-siembra, (T3) 50% como estiércol en fondo en pre-siembra y 50% como urea en cobertera por FG, (T4) 50% como estiércol en fondo en pre-siembra y 50% como orgánico soluble en cobertera por FG, (T5) 100% como urea en cobertera por FG y (T6) 100% como orgánico soluble en cobertera por FG. Se analizaron emisiones de N_2O , NO, metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2), así como rendimiento de grano. En cuanto al N_2O , las emisiones acumuladas incrementaron en T2 (136%) y T3 (72%) en comparación con T5, mientras que las emisiones acumuladas de NO más altas se detectaron en T2 (202.4 mg N m⁻²). En relación a emisiones acumuladas de CH_4 , el tratamiento control fue inferior a todos los tratamientos fertilizados (42%-61%), excepto a T6, mientras que las emisiones acumuladas de CO_2 en T2 y T6 fueron un 28% y 24% superiores a T4, respectivamente. Por último, los rendimientos de grano en T2, T3, T4 y T5 incrementaron con respecto a T1 (25%-35%), sin mostrar diferencias entre ellos. Este ensayo muestra que la sustitución de fertilizante sintético por una combinación de orgánico sólido y soluble aportado mediante fertirriego por goteo es una buena estrategia para, al menos, mantener las emisiones de gases de efecto invernadero y óxido nítrico sin disminuir el rendimiento de grano, a la vez que se cumplen objetivos de la estrategia comunitaria "Farm to Fork".

Agradecimientos: Guillermo Guardia recibió financiación para la realización de proyectos de la Comunidad de Madrid, a través de la convocatoria de Ayudas a la Investigación para Jóvenes Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Jerónimo Salinas, beneficiario de un contrato "Margarita Salas" por la Universidad de Almería (RD 289/2021), apoyada por la Unión Europea-Next Generation EU.

Reducción de las emisiones de amoníaco de origen agrícola: Interacción con la mitigación de óxido nitroso y metano

Alberto Sanz-Cobeña^{1,*,**}, Rasmus Einarsson^{2,**}

¹CEIGRAM, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, ETSIAAB, UPM

²Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

*a.sanz@upm.es

** co-coordinadores de la revisión del documento guía de reducción de emisiones de amoníaco en sistemas agrícolas del CLRTAP de UNECE

25

El amoníaco (NH_3) no es un gas de efecto invernadero. Es un contaminante atmosférico con un gran potencial de incidir negativamente sobre la salud humana y de los ecosistemas una vez volatilizado, principalmente, desde suelos agrícolas fertilizados o desde sistemas ganaderos. Además de los problemas medioambientales y de salud pública asociados, la volatilización es una de las vías más importantes de pérdida de N de los agroecosistemas, con el consiguiente impacto económico directo sobre el sector primario. Se trata del único contaminante transfronterizo cuyas emisiones no se han reducido significativamente en la última década. Ello, pese al esfuerzo realizado en implementar las mejores tecnologías disponibles para su control, tanto en suelos agrícolas, naves de ganado y balsas de almacenamiento de estiércoles, sus principales fuentes. Esta tendencia es principalmente debida al crecimiento de la cabaña ganadera, sobre todo de monogástricos, en EU y en países como China e India. Por todo ello, existe una gran ambición internacional para tratar de reducir estas pérdidas nitrogenadas.

Uno de los documentos más relevantes para tal fin es el documento guía para la reducción de emisiones de amoníaco en sistemas agrícolas (Bittman et al., 2014), cuya revisión y actualización se viene llevando a cabo desde 2022 en el marco del grupo de expertos en N reactivo de la Convención de Ginebra en Contaminación Transfronteriza de UNECE (CLRTAP, en sus siglas en inglés). Este documento guía aborda las principales estrategias para la reducción de NH_3 . Sin duda uno de los aspectos más relevante de dichas prácticas son los posibles efectos adversos que pudieran presentar incrementando la emisión de GEI como el N_2O o el CH_4 , o viceversa. Este salto de la contaminación, característico de la cascada del N, se ejemplifica en casos como el uso de inhibidores de la nitrificación en cultivos, que, buscando mitigar N_2O , puede suponer un incremento en el contenido de amonio en el suelo con el consiguiente mayor riesgo de volatilización. En el caso del CH_4 , la digestión anaerobia reduce emisiones de CH_4 , pero puede incrementar los niveles de nitrógeno amónico total y el pH del medio llevando a mayores riesgos de volatilización de NH_3 .

Con esta contribución pretendemos acercar alguno de los ejemplos más relevantes de este salto de la contaminación ligado a la tan necesaria reducción de N volatilizado, en forma de un incremento en la huella de C de nuestros agroecosistemas.

EMIAGRO: the portuguese network on gaseous emissions from the agricultural sector

David Fangueiro^{1*}, João Coutinho², José L. S. Pereira^{3,4}, Henrique Trindade⁴, Paulo Canaveira^{1,5}, Maria da Conceição Caldeira⁶, Rui Bessa⁷, Tiago Domingos⁵

¹LEAF, TERRA, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

²Centro de Química, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal.

³Escola Superior Agraria de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu, Viseu, Portugal.

⁴CITAB, Inov4Agro, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal.

⁵MARETEC, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

⁶CEF, TERRA, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

⁷CIISA, LAB4AnimalS, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

The EMIAGRO network is the Portuguese Scientific Network for Gaseous Emissions in Agriculture, Livestock and Forestry, that was established in January 2024. Its mission is to become a leading national scientific network, connecting researchers to enhance the understanding of the role of agriculture and forestry in climate change mitigation. Its primary goals include the coordination of research efforts, dissemination of knowledge to the scientific community and society, and collaboration with public authorities on climate policy development. Additionally, the EMIAGRO network aims to actively participate in sharing scientific and strategic information with government bodies, the private sector, and society at large, as well as promoting collaborative studies addressing mitigation in a comprehensive and multidisciplinary manner. Efforts will also be made to explore synergies with climate change adaptation, engage socioeconomic stakeholders and integrate national initiatives with global efforts. Currently, the EMIAGRO network comprises approximately 70 members working in various areas such as emissions from livestock effluent management, livestock facilities, forestry, agricultural soils, and methane emissions from animal enteric fermentation. A survey was carried out among researchers in Portugal involved in measuring, calculating, or modelling greenhouse gas emissions and carbon sequestration, as well as atmospheric pollutants including and acidifying gases. The gathered information will facilitate the exchange of experiences among researchers, contribute to advancing knowledge, and enhance the visibility and applicability of research carried in Portugal for societal benefit.

Desarrollo y puesta en marcha de un sistema automático para la medición de gases de efecto invernadero del suelo en sistemas agrícolas.

Samuel Franco-Luesma^{1*}, María Alonso-Ayuso^{1,2}, Borja Latorre¹, Jorge Álvaro-Fuentes¹

¹ Departamento de suelo y agua, Estación Experimental de Aula Dei, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEAD-CSIC), 50059, Zaragoza, España

² Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), 47071, Valladolid, España

*sfranco@eead.csic.es

27

La agricultura es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) por ello, en las últimas décadas, ha habido un gran interés en determinar las emisiones de estos gases del suelo a la atmósfera. Existen diversas técnicas para cuantificar las emisiones de GEI, siendo el uso de cámaras la metodología más extendida. Dentro de estos sistemas, las cámaras manuales son las más usadas. Sin embargo, debido a la baja frecuencia de muestreo, este sistema ofrece limitaciones a la hora de monitorizar eventos de emisión a corto plazo, como la fertilización o los ciclos de humectación. Por esta razón, los sistemas de cámaras automáticas representan una oportunidad para mejorar la determinación de las emisiones de GEI del suelo a la atmósfera debido a su alta frecuencia de medida (horaria). No obstante, a pesar de esta ventaja, su uso es todavía escaso, especialmente en sistemas mediterráneos, debido a su coste y a su difícil implementación técnica.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema de cámaras automáticas para sistemas agrícolas en condiciones mediterráneas y comparar las emisiones de GEI de este sistema con las obtenidas mediante cámaras manuales. La comparación se llevó a cabo en un ensayo de campo de maíz (*Zea mays* L.) en condiciones de riego por aspersión. El muestreo simultáneo con ambos sistemas de cámaras se llevó a cabo en cuatro fechas diferentes, realizándose varios muestreos diarios entre las 06:00 y las 12:00 GMT, resultando en un total de 10 muestreos de gases.

La comparación entre ambos sistemas de medición para los tres gases considerados, dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), mostro una respuesta lineal, con valores de R² que oscilaron entre 0,49 para el CH₄ y 0,87 para el N₂O. Sin embargo, el sistema de cámaras automáticas registró mayores emisiones de GEI en comparación con el sistema de cámaras manuales. La mayor relación área/perímetro de las cámaras automáticas y manuales, 0,125 y 0,089 m respectivamente, junto con la presencia de ventiladores en las cámaras automáticas, explicaron las diferencias observadas entre ambos sistemas de medida. A la vista de los resultados obtenidos, el sistema de cámaras automáticas presentó una mayor sensibilidad para la determinación de las emisiones de GEI del suelo. Esto último junto a la automatización del sistema (consiguiendo una mayor frecuencia de muestreo) lo posiciona como una herramienta de gran utilidad para la determinación de las emisiones de GEI en sistemas agrícolas.

Proyecto financiado por Ministerio de Ciencia Innovación y Universidad, Agencia Estatal de Investigaciones (TED2021-130837B-I00) y Gobierno de Aragón, proyectos I+D+i en líneas prioritarias 2021-2023 (ref. LMP185_21)

Reconciling trade-offs between climate change mitigation, biodiversity conservation and rice production

Sebastián Echeverría-Progulakis^{1,2}, Maite Martínez-Eixarch², Néstor Pérez-Méndez^{1*}

¹ Sustainable Field Crops Program, IRTA-Amposta, 43870, Amposta

² Marine and Continental Waters Program, IRTA-La Ràpita, 43540, La Ràpita

*nestor.perez@irta.cat

Tackling climate change while enhancing biodiversity without compromising production is a main goal in agricultural management. In rice farming, water-saving irrigation techniques alternative to permanent flooding have been globally adopted to face more severe and frequent droughts and have proven effective in reducing greenhouse gas emissions. Yet potential trade-offs with other global concerning issues such as biodiversity conservation are often overlooked. Here we used a field-scale experiment to compare the effects of water management strategies representing a water use gradient on i) Greenhouse gas emissions, ii) the abundance and diversity of freshwater biological communities (i.e., macroinvertebrates, fish and amphibians), and iii) crop yield. Methane cumulative emissions decreased 92.5% under the highest intensity irrigation strategy (alternate wetting and drying, AWD) and 67.3% with medium intensity management (mid-season drainage, MSD), when compared to constant flooding. The abundance of aquatic organisms was negatively related to the intensity of tested irrigation strategies, AWD resulted in strong negative impacts, leading to a recruitment collapse for amphibian tadpoles. Species richness of assessed insect groups was 53.0% and 55.0% lower for MSD and AWD practices, respectively, in contrast to constant flooding after re-flooding fields following drainage. Grain yield decreased 12.9% with AWD management as opposed to constant flooding but did not vary under MSD. These results point towards marked trade-offs among different agri-environmental issues, therefore, we advocate for more integrative solutions that account for potential side effects when designing alternative water management plans. Through our holistic assessment approach, we were able to identify MSD as an alternative rice water-saving irrigation strategy that better reconciles climate change mitigation, biodiversity conservation and crop production in rice agrosystems.

Emisiones de óxido nitroso en cultivo de trigo de invierno según tipo de abonado en sistema convencional y ecológico en clima mediterráneo húmedo

Martxel Makatzaga^{1*}, Laura Rincón¹, Noemí Paíno¹, Pilar Merino¹, Ander Castellón¹, Ana Aizpurua¹, Haritz Arriaga¹

¹NEIKER - BRTA. Dpto. Conservación de Recursos Naturales – Producción y Protección Vegetal, Berreaga, 1, 48160, Derio, Bizkaia

*mmakatzaga@neiker.eus

29

El tipo de abonado y el sistema de producción influyen en la emisión de N₂O en suelos agrícolas. El objetivo fue cuantificar las emisiones de N₂O en cultivo de trigo de invierno (*Triticum aestivum* L.) según el tipo de abonado (orgánico o mineral) en sistema convencional y ecológico en clima mediterráneo húmedo.

El estudio se realizó en 2022/2023 en dos parcelas de NEIKER (Arkaute), una convencional y otra ecológica (desde 2018). Los tratamientos fueron: control sin abonar (CTRL), compost de estiércol caballar (CEC) y compost de estiércol de ovino (CEO), aplicados ambos en fondo. En convencional, también se abonó con mineral (NAC 27) en dos coberteras. La dosis de N fue 170 kg N/ha (40 kg N/ha y 130 kg N/ha para NAC 27). Los tratamientos se evaluaron para dos variedades: Conil y Tocayo. El diseño fue de 3 bloques completamente aleatorizados, en parcelas elementales de 30 m². Las emisiones de N₂O se midieron con cámaras cerradas. Las muestras se tomaron en 30 días desde el abonado (26/12/22) hasta fechas próximas a la cosecha (06/07/23). Las emisiones acumuladas se calcularon por integración trapezoidal. Las condiciones edafoclimáticas se monitorizaron continuamente. Se muestreó el suelo inicial de ambas parcelas (0-30 cm) para analizar la textura, la materia orgánica (MO) y el N mineral.

La temperatura media y la precipitación acumulada fueron 11.5°C y 360 l/m², condiciones de mayor temperatura (+1.2°C) y menor precipitación (-130 l/m²) que las habituales (serie temporal, 1991-2021). La parcela convencional promedió menos poros del suelo llenos de agua (47% vs 57%), arcillas (35% vs 45%), MO (2,8% vs 3,4%) y N-nítrico (31,6 vs 54,8 mg N-NO₃⁻/kg suelo). Así, las emisiones acumuladas de N₂O fueron menores en la parcela convencional (P<0,05), con 0,62, 0,56 y 0,71 kg N₂O/ha para CEC, CEO y NAC 27 (P>0,05). En ecológico, las emisiones de CEC y CEO fueron 0,90 kg N₂O/ha. Las emisiones de N₂O no difirieron entre los tratamientos abonados y CTRL en ambos sistemas (P>0,05). La tasa de emisión más alta en convencional fue 70,8 µg N₂O/m²/h para NAC 27, tras ambas coberteras. En ecológico, la tasa más elevada fue 90,8 µg N₂O/m²/h para CEC dos meses después de ser aplicado. No se observó un efecto de la variedad en la emisión de N₂O en ambos sistemas (P > 0.05).

En conclusión, las condiciones edafoclimáticas durante el periodo de estudio determinaron el diferente nivel de emisión de N₂O en las parcelas convencional y ecológica, así como que el abonado orgánico y mineral no resultara en un aumento de las emisiones de N₂O en las dos variedades de trigo evaluadas.

Impacto de la PAC en el secuestro de carbono en suelos: creación de una red oficial de monitorización

Alberto Lázaro-López^{1*}, Raúl San-Juan-Heras¹, José Antonio Rodríguez-Martín¹, María del Mar Delgado¹, José Luis Gabriel¹

¹Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), Ctra. de la Coruña, km 7,5, 28040, Madrid

*alberto.lazaro@inia.csic.es

El carbono orgánico es uno de los principales indicadores utilizados en políticas públicas para la salud de los suelos. En el marco del Plan Estratégico para el nuevo periodo de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 se han establecido medidas orientadas a su incremento en los suelos agrícolas de España. También se ha establecido un seguimiento para conocer el efecto de dichas medidas mediante una evaluación sistemática.

Con este fin, a petición del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), hemos diseñado un muestreo de cobertura estatal basado en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE) y el Registro Único de Solicitud (RSU) de la PAC, y que conforma la red oficial de monitorización de suelos agrícolas en España.

Se trata de un reconocimiento dirigido sobre 8.000 localizaciones de cultivos y pastos, donde se designan pares de parcelas y cuyos atributos agronómicos de cobertura del suelo, sistema y tipo de cultivo, y categoría de ayuda percibida, están contrastados. En cada parcela se sigue la metodología de la red LUCAS y se toman submuestras con un cilindro de volumen determinado en 4 puntos y a 2 profundidades: hasta 10 cm, y de 10 a 30 cm. En total, se muestrearán aproximadamente 16.000 parcelas, desde los que se analizarán 32.000 muestras compuestas. Con los resultados se pretende obtener tanto el stock de los suelos agrícolas como el impacto de las medidas agronómicas en el corto y largo plazo. Además, se analizará el secuestro de carbono potencial asociado a cambios en estas prácticas.

Desarrollo del sistema radicular y eficiencia en el uso del fósforo en trigo duro fertilizado con subproductos de base orgánica

Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez^{1*}, Miguel Zurita-Luque¹, Juan Nieto-Cantero², Ana M. García-López², Ramiro Recena², Vidal Barrón¹, Antonio Delgado², María Carmen del Campillo¹

¹Departamento de Agronomía, ETSIAM, Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba

²Departamento de Agronomía, ETSIA, Universidad de Sevilla, 41013, Sevilla

Las políticas y estrategias nacionales y europeas persiguen una mejora en la sostenibilidad de la producción de alimentos, minimizándose la producción y el uso de *inputs* de síntesis química. En este sentido, la economía circular adquiere una importancia considerable por proveer residuos de origen diverso que pueden ser utilizados como fuente de materia orgánica y nutrientes críticos para la agricultura. El fósforo (P) es uno de estos nutrientes, cuyas reservas finitas y el elevado coste de producción aconsejan la búsqueda de fuentes alternativas a los fertilizantes convencionales. Además, el P en el suelo se encuentra en formas que no son fácilmente disponibles para las plantas. Sin embargo, algunos residuos pueden estimular la actividad microbiana y la exploración radicular del suelo, facilitando la absorción de nutrientes por el cultivo. Por ello, el objetivo del presente estudio fue evaluar el desarrollo del sistema radicular del trigo duro y la eficiencia en el uso del P (EUP) tras la incorporación de una amplia gama de residuos orgánicos estabilizados (de origen vegetal, animal y urbano). Se realizó un ensayo en campo con 16 tratamientos distribuidos en un diseño en bloques (4) al azar, incluyendo 11 residuos de base orgánica, un control sin aporte de P, y un fertilizante convencional en distintas dosis (5, 10, 20 y 40 kg P / ha). La dosis de subproductos aplicada se fijó en 20 kg P / ha para aportar una cantidad de P similar a las extracciones del cultivo. Se utilizó trigo duro sobre suelo con propiedades vérticas (representativo de la campiña andaluza). Los resultados evidenciaron que ninguno de los subproductos utilizados causó efecto negativo en desarrollo o producción del cultivo. Sin embargo, la dosis más elevada del fertilizante convencional (40 kg P / ha) dio lugar a menores extracciones de P que las dosis menores, produciendo menor EUP y absorción de micronutrientes (Zn y Fe). Por otra parte, las cenizas de lodos urbanos, las de girasol y el peletizado de gallinaza, incrementaron la absorción de P, el rendimiento y favorecieron la biofortificación del grano. Esto se relacionó con un mayor desarrollo radicular, incrementándose la longitud específica y / o el peso seco de la raíz. Además, otros dos subproductos de interés desde el punto de vista del desarrollo radicular fueron el alperujo compostado y las cenizas de residuos sólidos urbanos. Estos resultados demuestran que el abonado fosfatado de base orgánica puede ser una fuente alternativa de P (además de aportar otros nutrientes y materia orgánica) a los fertilizantes convencionales, promoviendo la economía circular, en condiciones semiáridas. No obstante, se requieren estudios en detalle en función de las particularidades del sistema suelo-planta, debido a la compleja dinámica de los residuos de base orgánica.

Financiación: Proyecto H2020 No. 818309 (LEX4BIO) y Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación Ref. PID2020-118503RB-C22. El Dpto. de Agronomía de la UCO recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación mediante el Programa de Excelencia María de Maeztu Ref. CEX2019-000968-M.

Improving pastures and grazing towards the carbon neutrality of extensive beef farms: The case from Portugal

Ricardo F.M. Teixeira^{1*}

¹ MARETEC – Marine, Environment and Technology Centre, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisbon, Portugal

There is intense societal pressure to mitigate the role of livestock on climate change. The role of ruminants as emitters of greenhouse gases, such as methane, is widely recognized and the difficulty of the problem has led some to suggest measures to disincentivize consumption of animal products. Claims of large impacts from ruminant production systems are backed up by studies on Life Cycle Assessment (LCA), a method to take into account both direct and indirect emissions of product system. Conversely, there are those who defend that carbon sequestration in grassland soils largely offset or even completely compensate for all emissions from ruminant systems.

The goal of this talk is to demonstrate that the problem is more nuanced and harder to tackle, starting from the example from past and current research conducted in and for Portugal. First, the case of sown biodiverse pastures rich in legumes is presented. This pasture system is based on the sowing of 20 or more species or varieties of high-yielding plants to maximize animal feed during grazing. The system has been shown to have a high carbon sequestration potential that can offset other emissions, but only until soils reach saturation in organic carbon. Then, using an LCA approach for typical production systems in Portugal shows that while LCAs do highlight the high emissions of animal products, they also show tremendous variability depending on management. The importance of two parameters is highlighted: feed intake accuracy during grazing, and the indirect emissions due to production of feed supplements. There are advantages for climate in having beef livestock graze for a longer period of their life, but only if they are duly supplemented. If animals are improperly fed during grazing and the impacts of concentrates is sufficiently low, it may be preferable to confine animals sooner than to keep them in more extensive, grass-based systems.

This last study shows that it is critical to ensure that pastures produce sufficient quality feed and that feeding is optimized to ensure maximum animal growth. This means that management is key to achieving farm neutrality. Next, the contribution of technology towards achieving this end is highlighted. Projects involving remote sensing of pastures are shown, including their applications – from using unmanned aerial vehicles to determine yield response to precision fertilization, to estimating carbon sequestration and properties of grassland using only satellite data. The role of proximal sensing through digital photography combined with remote sources of data is also illustrated.

Overall, it is clear that ruminant systems have high impacts, and that carbon sequestration should be part of the solution for mitigating them. However, this is not the whole story, as better management of production systems is critical towards reaching carbon neutrality. Technology and new data sources have a role to play and will help shape the future of sustainable farming.

Caracterizando la trayectoria pastoralismo para optimizar los esfuerzos contra el cambio climático.

Rubén Serrano-Zulueta¹; Agustín del Prado^{1,2}; Pablo Manzano^{1,2,3,4,*}

¹Basque Centre for Climate Change (BC3), Leioa, Spain

²Ikerbasque — Basque Foundation for Science, Bilbao, Spain

³Global Change and Conservation Lab, Organismal and Evolutionary Biology Research Programme, Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland

⁴Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS), Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, Finland

*pablo.manzano@bc3research.org

33

El pastoralismo es una actividad ancestral que hereda los movimientos silvestres de los megaherbívoros. Su impacto en el efecto invernadero es probablemente relevante por sus altas emisiones, pero debido a su larga historia, probablemente no contribuye al cambio climático. Pese a muchos beneficios ambientales reconocidos, el abandono del pastoralismo no se aminora. Surge así la necesidad de indagar en las cuestiones antropológicas y sociales que han moldeado el pastoreo hasta el día de hoy. Uno de los grandes retos pendientes es caracterizar los sistemas y comunidades pastoriles, incluyendo aspectos como los manejos, organizaciones sociales o las razas ganaderas.

El problema es que las fuentes documentales tienden a ser escasas, e irregular en el espacio-tiempo. Algunos tipos de pastoralismo tienden a estar sobrerrepresentados (dehesas o trashumancia) y otras infrarrepresentados (ovino-cereal o policultivo). Para superar estos sesgos, hemos realizado un estudio antropológico que combina la literatura publicada con el conocimiento de expertos pastoralistas pertenecientes a la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo.

Tras unos ejercicios de contextualización, se concluyó que los factores que históricamente han dado forma al pastoreo en España son diversos, variables e interdependientes. Incluyen la persistencia de parámetros biofísicos, la constante evolución de la tecnología, cambios profundos en los sistemas de gobernanza y fluctuaciones en los comportamientos sociales. Sobre esta base, hemos construido una clasificación de los sistemas pastoriles y las comunidades tradicionales asociadas a nivel nacional. Utilizando la movilidad como característica principal, distinguimos entre grandes sistemas migratorios, transterminancia de corta distancia, movilidad diaria y semi-salvajismo. Clasificados en estas categorías de movilidad, describimos 11 sistemas pastorales. Entre los grandes sistemas migratorios, describimos 10 comunidades pastorales diferentes.

La supervivencia del pastoreo se complica entre las tendencias pasadas y las incertidumbres futuras. La mayoría de estos sistemas y comunidades pastoriles, así como las razas de ganado, ya han colapsado o están en riesgo de colapso. Los sistemas más afectados son los de grandes sistemas migratorios y los económicamente menos competitivos, como el ramoneo o el policultivo. Sin embargo, son manejos de gran interés en el escenario de mitigación del cambio climático, vinculado a la circularidad, adaptación y conservación. Los esfuerzos para la preservación del pastoreo (especialmente su renovación demográfica) deben ser conscientes de las realidades rurales donde las limitaciones sociales siguen siendo fundamentales, aunque poco estudiadas. La clasificación propuesta es valiosa para diseñar estas estrategias agrupando sistemas pastoriles y comunidades con contextos y antecedentes similares.

Reducción de emisiones y el fomento de la circularidad en sistemas lecheros europeos: Un enfoque integral

Xabier Díaz de Otálora^{1,2,3*}, Barbara Amon^{1,4}, Federico Dragoni², Fernando Estellés¹, Agustín del Prado^{3,5*}.

¹Instituto de Ciencia y Tecnología Animal-Universidad Politécnica de Valencia (ICTA-UPV), 46022 Valencia, España.

²Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), 14469 Potsdam, Alemania.

³Basque Centre for Climate Change (BC3), 48940 Leioa, España.

⁴Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, University of Zielona Góra, 65-417 Zielona Góra, Polonia.

⁵Basque Foundation for Science (Ikerbasque), 48940 Leioa, España.

*xdiadeo@upv.es

34

Los sistemas de producción láctea (SPL) europea se enfrentan a retos de sostenibilidad que requieren estrategias adaptadas para mitigar las emisiones y reducir la pérdida de nutrientes. En este contexto, son cruciales prácticas que consideren la diversidad de los SPL. Sin embargo, dado el amplio espectro de sistemas existentes, el éxito en la aplicación de estas estrategias pasa por establecer un marco de evaluación integrado que se adapte a las múltiples casuísticas productivas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es testar un marco integral que sea capaz de fomentar la reducción de las emisiones y la pérdida de nutrientes de forma optimizada.

En un primer paso, abordamos la necesidad de tipologías detalladas aplicables a los SPL europeos. A través de análisis estadísticos multivariantes y bases de datos públicas, identificamos los componentes estructurales, socioeconómicos y medioambientales que influyen en la diversidad de los SPL en el continente. Estas tipologías sirven como prerrequisito indispensable para examinar el efecto de esta diversidad en las emisiones y las pérdidas de nutrientes a lo largo de los SPL en Europa. Para ello, se aplicó un marco estadístico y de modelización combinado en granjas representativas de las tipologías previamente identificadas. Mediante la integración de las condiciones climáticas, características estructurales y las prácticas de gestión, las opciones más adecuadas para la mitigación de las emisiones y reducción de pérdidas de nutrientes fueron identificadas. El efecto y eficacia de estas estrategias fue posteriormente evaluado, demostrando el impacto positivo de la adaptación de las medidas sobre las emisiones y pérdidas de nutrientes. Así mismo se demostró como el efecto global de estas prácticas se ve condicionado por las condiciones específicas de cada sistema, subrayando la importancia de las soluciones específicas para cada contexto.

El enfoque integral presentado ofrece valiosas perspectivas sobre la compleja dinámica de los SPL, destacando la necesidad de comprender las necesidades propias de cada contexto como paso previo a la reducción de las emisiones. De esta forma, contribuimos al desarrollo de conceptos y estrategias contextualmente relevantes asegurando así la resiliencia y sostenibilidad del sector.

Agradecimientos: Este estudio ha contado con la financiación de la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (BLE) de Alemania a través de los proyectos "MilKey" (2819ERA08A) y "DairyMix" (2822ERA15A).

Identificación de oportunidades de mejora de la sostenibilidad integrada en sistemas de producción de carne vacuna del partido de Tandil-Argentina.

Maria Celeste Peñaloza ^{1*}, Juan Passucci ², Claudio Fabian Machado ^{1,2}.

¹Proanvet-Núcleo de Investigación de Producción Animal, FCV, CP 7000, Tandil-Argentina,

²CIVETAN, Facultad de Ciencias Veterinarias-UNICEN, CICPBA, CONICET, CP 7000, Tandil-Argentina.

*mariacelestep@vet.unicen.edu.ar

La ganadería vacuna global tiene un rol relevante en la seguridad alimentaria y generación de trabajo, pero a su vez está sujeta a creciente observación por la sociedad en su contribución a los gases de efecto invernadero y cuestiones de bienestar animal. Ese contexto exige identificar y aplicar formas de producción más eficientes y sostenibles. El partido de Tandil posee una superficie de 493.500 hectáreas mayormente de productividad agrícola (cebada, trigo, maíz, girasol, soja, etc.), con 136 mil vacas, un régimen pluvial anual promedio de 890 mm/año, una temperatura media de 13,7°C y 207 días libres de heladas. En 2019 se conformó una mesa interinstitucional de apoyo a la producción de carne, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones informadas en el territorio y como parte de las acciones consensuadas, se desarrolló un proyecto inicial de investigación orientado a identificar oportunidades de mejora de la sostenibilidad integrada de los sistemas típicos (representativos) de producción de carne del partido de Tandil, mediante modelización y aplicación de un protocolo internacional.

Los objetivos específicos y las correspondientes actividades se centrarán en: 1) Identificar los sistemas típicos (representativos) de producción de carne vacuna de Tandil a partir de la base de datos georeferenciada del SENASA (Servicio nacional de sanidad agropecuaria) con 559 registros de productores de carne vacuna, y que incluye superficie, stock inicial, altimetría y todos los movimientos de entrada y salidas de hacienda; 2) Aplicar un protocolo de sostenibilidad reconocido (RISE, <https://shorturl.at/aqrtU>) en 10 sistemas de los principales sistemas tipificados; 3) Identificar participativamente (asesores y extensionistas) un caso real representativo y posibles mejoras tecnológicas para cada uno de los sistemas típicos identificados, y 4) modelar esas situaciones en cuanto a respuestas productivas, económicas y de huella de carbono. Se utilizará un simulador web y dinámico de campo completo (Simugan).

Hasta la fecha, se realizó un análisis de clusterización a partir de la base de datos de SENASA separando sistemas de cría, re cría o cebado. Tras un taller con asesores privados y extensionistas (validación de las tipologías), se identificaron tres cluster (559 establecimientos): el Sistema Alto (220 has prom y 250 m.s.n.m); el Sistema Bajo (240 has prom y 140 m.s.n.m) ambos predominantemente de cría; y el sistema de Cría-Re cría (2150 has. prom). Los sistemas de cría vacuna (95% del total) son de baja escala (230 has) para la región. A partir de estas tipologías validadas se continuará con los objetivos 2 y 3. Para avanzar con el objetivo 2, se procedió inicialmente con la calibración del protocolo de evaluación de sostenibilidad RISE a nivel local. Este trabajo se llevó a cabo en colaboración con los desarrolladores de la herramienta, realizando las primeras entrevistas piloto.

Análisis de Ciclo de vida del impacto ambiental de la carne de vacuno en España

Raisa Tinitana-Bayas^{1*}, Neus Sanjuán¹, Elena Sanchís Jiménez², Manuel Lainez³, Fernando Estellés²

¹Grup ASPA. Department de Tecnologia D'Aliments, Edifici 3F, Universitat Politècnica de València, Camí de Vera s/n, 46022, València, Spain.

²Institute of Animal Science and Technology, Edifici 7G, Universitat Politècnica de València, Camí de Vera s/n, 46022, València, Spain.

³Lainez Biotrends, Plaza del Mestre Ripoll, 10, 46021, València, Spain.

*rmtinbay@upvnet.upv.es

Generalmente, se considera que la carne de vacuno es un producto con un elevado impacto ambiental a nivel global en comparación con otros alimentos. En cualquier caso, se sabe que los diferentes sistemas de producción tienen un gran efecto sobre la magnitud de este impacto. En España, los sistemas de producción de vacuno de carne combinan sistemas basados en el pastoreo donde se crían las vacas nodrizas y los terneros hasta el destete y sistemas de cebo intensivo donde se produce el engorde de los terneros procedentes de estos sistemas extensivos además de animales procedentes de granjas de orientación láctea. Estos sistemas optimizan el aprovechamiento de recursos, pero se desconoce su impacto ambiental. Para ello, en este trabajo se evaluaron cuatro sistemas mixtos de carne de vacuno según la raza de los terneros y su origen. Para ello se utilizó un enfoque de análisis de ciclo de vida desde la cría hasta el matadero, considerando como unidad funcional el kilogramo de canal. Los sistemas incluyeron explotaciones de vacas nodrizas que engordan a su descendencia en la misma granja (BSU), explotaciones donde los terneros son criados en otro lugar (BFU), y sistemas donde se engordan los terneros procedentes de granjas de leche de España (DN) o del extranjero (DA).

Se realizaron 260 encuestas a ganaderos para caracterizar los sistemas de producción, además de 6 fábricas de pienso y 6 industrias de transformación. Se evaluaron siete categorías de impacto: cambio climático, eutrofización marina, eutrofización de agua dulce, ozono estratosférico, acidificación terrestre, formación de ozono fotoquímico sobre los ecosistemas y la salud humana. Los resultados para cada categoría de impacto y tipología estudiada se resumen en la Tabla 1.

Categoría de impacto	Tipología			
	BSF	BFU	DN	DA
Cambio climático [kg CO ₂ eq.]	2.08·10	2.09·10	9.25	9.27
Acidificación [kgSO ₂ eq.]	8.62·10 ⁻⁰²	8.62·10 ⁻⁰²	3.57·10 ⁻⁰²	3.58·10 ⁻⁰²
Eutrofización marina [kg N eq.]	1.03·10 ⁻⁰²	1.03·10 ⁻⁰²	1.32·10 ⁻⁰²	1.32·10 ⁻⁰²
Eutrofización de agua dulce [kg P eq.]	1.09·10 ⁻⁰³	1.09·10 ⁻⁰³	1.42·10 ⁻⁰³	1.42·10 ⁻⁰³
Ozono estratosférico [kg CFC-11 eq.]	2.50·10 ⁻⁰⁴	2.50·10 ⁻⁰⁴	1.05·10 ⁻⁰⁴	1.05·10 ⁻⁰⁴
Formación de ozono fotoquímico en los ecosistemas [kg NOx eq.]	2.12·10 ⁻⁰²	2.13·10 ⁻⁰²	1.59·10 ⁻⁰²	1.61·10 ⁻⁰²
Formación de ozono fotoquímico en la salud humana [kg NOx eq.]	1.75·10 ⁻⁰²	1.77·10 ⁻⁰²	1.52·10 ⁻⁰²	1.54·10 ⁻⁰²

Los sistemas de producción de terneros procedentes de granjas lecheras presentaron menores impactos ambientales. Esto se debe a que los terneros procedentes de granjas lecheras tienen una carga ambiental muy baja en origen, que se asigna mayoritariamente a la producción de leche de estas granjas. Los principales contribuyentes a las emisiones en todos los sistemas incluyen la fermentación entérica y el manejo del estiércol, con variaciones en las contribuciones atribuidas a las fases de cría y engorde.

Life Cycle Assessment of different feed strategies for reducing emissions during fattening of young bulls

Nuno R. Rodrigues^{*1}; Ivo Gama¹; Diana Soares^{1,2,4}; Sílvia Bernardino³; Bruno Amaro³; Gonçalo M. Marques⁴; Diogo F. Oliveira^{1,4,5}; Ricardo F.M. Teixeira⁴; Rui Bessa²; Tiago Domingos⁴.

¹Terraprima – Serviços Ambientais, Lda. (Quinta da França, 6200-710 Teixoso, Covilhã, Portugal)

²CIISA / AL4Animals (Center for Interdisciplinary Research in Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Lisbon. Portugal)

³Terraprima – Sociedade Agrícola (Quinta da França, 6200-710 Teixoso, Covilhã, Portugal)

⁴ MARETEC – Marine, Environment and Technology Centre, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisbon, Portugal

⁵IDMEC – Instituto de Engenharia Mecânica, LAETA, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 1049-001 Lisboa, Portugal

*nuno.rodrigues@terraprima.pt

37

Cattle production faces increasing scrutiny due to its contribution to climate change through greenhouse gas (GHG) emissions. This study is focused on relation between cattle production and climate change. The research's focal point is the influencing factors of the beef production carbon footprint through the study of the fattening phase of young bulls, from feed production to methane emissions, originated from rumen fermentation.

In this study, 40 young bulls were divided into 2 distinct trials, Trial 1 and Trial 2. Then, the effect of 3 different diets were examined regarding the emissions from: methane from rumen fermentation; feed production; and excreta treatment. Each trial involved the segregation of the bulls into four pens (5 animals/pen) with daily *ad libitum* feed provision. Feed leftovers were daily weighed to assess total feed intake per pen, while the bulls' weights, were fortnightly recorded throughout the 60 to 90-day trial periods. Then, a Life Cycle Assessment (LCA) was performed specifically for the two trials period. For this analysis, gastric fermentation emissions were measured using a Greenfeed equipment (C-Lock, Inc.). Feed production emissions were primarily calculated utilizing the Ecoalim database (Agribalyse) and Terraprima's Tool (<https://tool.terraprima.pt/en/login>). Excreta treatment emissions were estimated following IPCC guidelines.

In Trial 1, the Control diet comprised 90% concentrate feed and 10% straw, whereas the Experimental diet (Total Mixed Ration - TMR) comprised (in fresh matter) 15% concentrate feed, 60% maize silage, and 25% beer draff. In Trial 2, the Control diet mirrored the TMR diet from Trial 1, while the Experimental diet (TMR+BrOil), incorporated an additive known as BrOil, derived from the extract of *Asparagopsis Taxiformis* infusion in sunflower oil, with a high concentration of bromoform, which aimed at rumen's methane emissions reduction. The bromoform concentration was 25 mg/kg DM, equating to 5.09 ml of BrOil per kg of TMR.

In Trial 1, bulls on the Control diet, exhibited greater weight gain, compared to those on the TMR diet (159 kg vs. 138 kg, $p=0.0557$). Gastric emissions were higher in the TMR diet (429 kg CO₂e/bull vs. 269 kg CO₂e/bull; $p=0.0008$), whereas concentrate feed emissions were markedly higher in the Control diet (562 kg CO₂e/bull vs. 167 kg CO₂e/bull; $p=0.0005$). Using LCA, we obtained total emissions (in CO₂e) per kg Live Weight Gain (LWG) and no significant differences were observed between the two diets (5.61 kg CO₂e/LWG for the Control diet and 5.14 kg CO₂e/LWG for TMR; $p=0.3129$).

In Trial 2, bulls on the Control diet (TMR) demonstrated greater weight gain compared to those on the TMR+BrOil diet (98.5 kg vs. 78.7 kg). Gastric emissions were substantially higher in the TMR diet (270 kg CO₂e/bull vs. 92 kg

CO₂e/bull; p=0.036). Using LCA, no significant differences were evident between the two diets (3.55 kg CO₂e/LWG for Control diet and 4.45 kg CO₂e/LWG for TMR+BrOil; p=0.3916).

This work was funded by: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional [POCI-01-0247-FEDER-047050]; PRR - Plano de Recuperação e Resiliência (PRR-C05-i03-I-000027-LA3.1).

Impact of agricultural byproducts and seaweed additives on cattle methane emissions: a metabolic model analysis

Diogo F. Oliveira^{1,2,3*}, Gonçalo M. Marques^{1,2}, Diana Soares^{1,2,5}, Ivo Gama¹, Nuno Rodrigues¹, Sílvia Bernardino⁴, Bruno Amaro⁴, José Santos-Silva^{5,6}, João M. C. Sousa³, Rui J. B. Bessa⁵, Tiago Domingos^{1,2}

¹Terraprima – Serviços Ambientais, Lda., 2135-199 Samora Correia, Portugal

²MARETEC – Marine, Environment and Technology Centre, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 1049-001 Lisboa, Portugal

³IDMEC – Instituto de Engenharia Mecânica, LAETA, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 1049-001 Lisboa, Portugal

⁴Terraprima – Sociedade Agrícola, Lda., Quinta da França, 6200-710, Teixoso, Portugal

⁵CIISA - Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, AL4AnimalS, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, 1300-477 Lisboa, Portugal

⁶INIAV – Polo de Inovação de Santarém, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 2005-424 Vale de Santarém, Portugal

* diogo.miguel.oliveira@tecnico.ulisboa.pt

The GreenBeef project aimed to develop strategies to reduce greenhouse gas emissions associated with cattle meat production in Portugal. Two experimental trials were carried out. The first trial compared a conventional diet, consisting of 90% concentrate and 10% straw, to a total mixed ration based on agricultural byproducts, with 14.6% concentrate, 25% beer draff, 60% maize silage, and 0.4% straw. The second trial replicated the TMR diet and evaluated the effect of an additive known as BrOil, which is derived from the infusion of *Asparagopsis Taxiformis* in sunflower oil. This seaweed has been shown to have significant anti-methanogenic properties, both *in vitro* and *in vivo*. The trials lasted 12 and 8 weeks, respectively, and each involved 20 crossbred Angus young bulls divided into four pens. Measurements of live weight were taken every two weeks along with daily feed intake per pen. Carbon dioxide and methane emissions were measured with a GreenFeed machine that was rotated through each pen. The GreenFeed remained at each pen for a period of one week, allowing data to be collected on all animals.

To untangle the contributions of weight, feed intake, and diet composition to the overall methane emissions, we employed a modelling approach. The collected data was used to calibrate a model based on Dynamic Energy Budget (DEB) theory. DEB theory is a process-based metabolic theory that describes how an animal allocates the energy in food to the various metabolic needs such as maintenance, growth, development, and reproduction. For each diet, we estimated four parameters associated with growth, net energy, digestibility, and methane emissions.

The parameter analysis shows that, compared to the conventional diet, the TMR diet resulted in lower growth and had around 50% higher emissions, after adjusting for differences in weights. The algae additive effectively reduced emissions compared to the TMR diet, but not consistently throughout the trial. For most of the animals, there were reductions of more than 95%, which reverted to levels similar to the concentrate diet in the final two weeks of the trial. Further experimental work is required to understand if this increase is due to the habituation of the rumen microbiome to the seaweed additive.

Evaluación in vitro e in vivo de una mezcla de taninos de castaño y quebracho sobre la fermentación ruminal, la producción de metano y la digestibilidad en rumiantes.

E. Ramos-Morales¹, I. Rivelli¹, M. Romero¹, M. Hassan¹, E. Soussan², M. García², S. Danesh², R. Rauch², P. Lund³, D.R. Yáñez-Ruiz^{1*}

¹ Estación Experimental del Zaidín (CSIC) Profesor Albareda, 1, 18008 Granada, España.

² Nestlé Research, Rte du Jorat 57, CH-1000, Lausanne Suiza.

³ Aarhus University, Blichers Alle 20, DK-8830 Tjele, Dinamarca.

*david.yanez@eez.csic.es

40

Aunque el empleo de aditivos nutricionales se considera la vía más efectiva para reducir de manera sustancial la producción de metano (CH₄) entérico en rumiantes, sólo hay un producto registrado en la EU que pueda emplearse a nivel comercial (Bovaer[®]) y es de síntesis química, lo que puede generar cierto rechazo en el consumidor. Por otro lado, algunos extractos naturales de plantas ricas en taninos han mostrado potencial como compuestos anti-metanogénicos, sin embargo, no existen resultados concluyentes, en parte debido a la enorme diversidad de compuestos existentes y las posibles dosis a emplear.

El objetivo de este trabajo fue evaluar in vitro e in vivo el potencial de una mezcla de taninos de castaño y quebracho (TCQ) para modificar la fermentación ruminal, la producción de CH₄ y la digestibilidad de la dieta en rumiantes. En primer lugar, se realizó un experimento in vitro de cultivo no renovado de 24 h utilizando líquido ruminal de 4 vacas. En este ensayo, se probaron 4 niveles diferentes de inclusión de TCQ (1, 1,5, 2 y 4 % de la dieta) y se estudió sus efectos sobre la producción de gas, ácidos grasos volátiles (AGV) y de CH₄. En segundo lugar, se realizó un ensayo in vivo para evaluar el efecto sobre la producción de CH₄ y la digestibilidad de la dieta. Para ello, se utilizaron un total de 32 ovejas adultas que fueron asignadas aleatoriamente a uno de los siguientes grupos experimentales (n=8): control y TCQ añadido al 0,225, 0,450 y 0,675 % en base MS de la dieta. En una primera fase de adaptación, los animales se adaptaron a las dietas durante 14 días. Posteriormente, se determinó la producción de CH₄ mediante el empleo de 4 cámaras de respirometría de circuito abierto durante 3 días consecutivos y se estimó la digestibilidad total del tracto digestivo utilizando Manganeseo como marcador interno en alimento y heces. La inclusión de TCQ redujo significativamente (P < 0,001) la producción de CH₄ in vitro (6,95, 6,12, 6,02, 5,69 y 5,27 ml CH₄/g MS incubada, respectivamente, para el control y los cuatro niveles de TCQ) sin afectar (P > 0,05) la producción total de gas o concentración total de AGV. En el ensayo in vivo, la inclusión de la mezcla no modificó la ingesta de MS, la digestibilidad total del tracto ni las emisiones de CH₄. La inconsistencia entre los resultados obtenidos in vitro e in vivo podrían explicarse por diversos factores, como son el nivel de inclusión en la dieta y el período de tratamiento al animal para poder alcanzar un efecto a nivel ruminal. Para dilucidar el impacto de estos efectos se llevarán a cabo futuros ensayos in vivo.

Oil macerate of *Asparagopsis taxiformis*: An additive to reduce methane emissions in ruminants

Diana M. Soares^{1,2,3*}, Francisco Sena², Nuno Rodrigues¹, Artur Oliveira⁵, Henrique Ramos⁵, Gonçalo M. Marques^{1,3}, Ana P., Portugal^{2,4}, Maria T. Dentinho^{2,4}, Susana P. Alves², Tiago Domingos^{1,3}, José Santos-Silva^{2,4}, Rui J.B. Bessa²

¹Terraprima Ambiental - Serviços Ambientais, Portugal

²CIISA / AL4Animals - Center for Interdisciplinary Research in Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Lisbon. Portugal

³MARETEC/LARSyS – Marine, Environment and Technology Centre, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Portugal

⁴INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária Polo de Investigação de Santarém, Portugal

⁵SeaExpert, Faial, Azores, Portugal

41

The macroalga *Asparagopsis taxiformis* is a promising nutritional supplement to reduce methane (CH₄) emissions by ruminants. The presence of secondary metabolites, mainly halogenated compounds, of which bromoform (CHBr₃) has the most relevant contribution to this anti-methaneogenic effect. The high volatility of CHBr₃ makes it necessary to process algae biomass. Oil immersions of algae biomass (Bromoil) can be a viable processing alternative to techniques such as freeze-drying, allowing CHBr₃. However, we have carried out *in vitro* and then *in vivo* studies to optimise the post-harvest processing and CHBr₃ dosage of this additive aiming to reduce rumen CH₄ production and assessing the impacts on growth performance, animal health and meat quality. In the first *in vitro* test, *A. taxiformis* was freeze-dried (FD) or immersed in 3 different oils (sunflower, linseed, or coconut). The filtrated oil enriched in CHBr₃ (Bromoil) was stored and CHBr₃ concentration was determined. The CHBr₃ concentrations were 1.3a ± 0.06, 0.94b ± 0.06 and 0.82b ± 0.06 mg/mL, respectively for the Bromoils prepared with sunflower, coconut and linseed oils. The efficacy of extraction was quite high with sunflower oil immersion method (14.7 mg/g DM algae in sunflower Bromoils vs. 11.5 mg/g DM FD). These CHBr₃ measurements were obtained after a 16 months storage period showing the very high stability of the Bromoils. In the second *in vitro* test, we selected the sunflower oil based bromoil and tested increased bromoform concentration (0, 25, 50, 75, 100 and 150 µg/g substrate dry matter) in 48-hour rumen *in vitro* incubations. The CH₄ production decreased linearly with increasing CHBr₃ concentrations, with 33%, 47%, and 87% reductions for B75, B100, and B150, respectively. Thereafter, we tested the inclusion of Bromoil in lamb's diets to supply 0, 15, 30 and 45 mg CHBr₃/kg dry matter (DM). The CH₄ production was reduced with the two highest dosages (30 and 45 mg CHBr₃/kg DM) but Bromoil depressed the feed intake and growth rate of lambs and severe lesions appeared on the rumen mucosa in supplemented animals. Thus, we tested the inclusion of Bromoil in beef cattle diets providing 25 mg CHBr₃/kg DM. Twenty crossbred Angus young bull housed in 4 pens were fed either the Control diet or the same diet supplemented with Bromoil. The rumen CH₄ emissions were measured using a Greenfeed equipment. The diet with Bromoil reduced ($P < 0.001$) methane emissions (60 ± 16.2 g/d) compared to Control (180 ± 16.2 g/d) without affecting growth rates. No CHBr₃ were found in the meat. The results indicate that the addition of *A. taxiformis* oil extract resulted in a 67% decrease in direct methane emissions. Further research is needed to ensure that bromoil can be administered without adversely affecting animal health and productivity.

This work was supported by: GreenBeef Project (LISBOA-01-0247-FEDER-047050 & POCI-01-0247-FEDER-047050), CIISA (UIDB/00276/2020), AL4Animals (LA/P/0059/2020) and FCT (2022. 13385.BDANA) and (UI/BD/152817/2022).

Debates climáticos en redes sociales: ¿cuánto de constructivo? Un ejemplo de X/Twitter y ganadería.

Pablo Manzano^{1,2}; Agustín del Prado^{1,2*}

¹Basque Centre for Climate Change (BC3), Leioa, Spain

²Ikerbasque — Basque Foundation for Science, Bilbao, Spain

*pablo.manzano@bc3research.org

La importancia de la crisis climática trasciende los debates académicos y ocupa un lugar importante en los debates de la ciudadanía. Las redes sociales tienen la ventaja de dejar constancia escrita de estos debates, cuyo transcurso se pueden trazar de forma muy efectiva. La red social de microblogging X (antes conocida como Twitter) ocupa un lugar especial en divulgación científica, dado que se pueden consultar las publicaciones individuales sin necesidad de suscripción, y permite la inclusión de enlaces a referencias científicas.

Las redes sociales tienen también problemas en torno a discusiones repetitivas y poco constructivas, con sus participantes adoptando a menudo el rol de los llamados “troles”, incluso inconscientemente. Mientras que la divulgación científica es un valor por sí solo, si el divulgador acaba atrapado en esas conductas puede resultar muy contraproducente para el propósito original. Merece la pena analizar estos procesos, no sólo para entender las dinámicas de divulgación de conocimiento, sino también para refinar estrategias de divulgación entre científicos.

Para este caso presentamos un ejemplo de discusión en Twitter en el año 2020, en una discusión con múltiples ramas o hilos. Se aprecia el establecimiento de contactos entre diferentes científicos en tono cordial, que contribuyen a una mejor generación de conocimiento, pero también una deriva del debate en tonos muy condicionados por el activismo, que acaban bordeando el insulto. En este estadio del hilo, es planteable si el debate sigue sirviendo a propósitos divulgativos.

La conclusión conduce a pensar que los debates divulgativos sólo merecen la pena si el tono se mantiene en un nivel constructivo y edificante, en paralelo a lo que pueden ser los congresos científicos. Una retirada a tiempo constituye un acierto para no acabar arruinando intercambios con buen potencial.

Evaluando la circularidad en sistemas ganaderos trashumantes.

Guillermo Pardo^{1*}, Raquel Casas², Agustín del Prado^{1,3}, Pablo Manzano^{1,3,4}

¹Basque Centre for Climate Change – BC3, E-48940 Leioa, España

²Trashumancia y Naturaleza, E-39500 Cabezón de la Sal, España

³Ikerbasque, — Basque Foundation of Science, E-48009 Bilbao, España

⁴Universidad de Helsinki, FI-00014 Helsinki, Finlandia

*guillermo.pardo@bc3research.org

En las últimas décadas, la especialización de los sistemas agrícolas y ganaderos ha aumentado la productividad para satisfacer la demanda de alimentos, pero ha llevado a una mayor dependencia de insumos externos basados en combustibles fósiles (fertilizantes, concentrados), así como a una externalización de los impactos ambientales. Además, la desconexión entre los componentes del sistema agroalimentario ha provocado importantes desequilibrios que acaban en emisiones, generando impactos a escala local y global. En este punto, se hace necesaria una transición hacia sistemas alimentarios más circulares, en la que la ganadería puede desempeñar un papel importante i) promoviendo el uso eficiente de los recursos de biomasa no aptos para los humanos (pastizales, restos de cultivos, subproductos alimentarios), e ii) implementando estrategias que permitan reducir los insumos y reciclar los productos dentro del sistema.

La ganadería trashumante, que incorpora una componente de movilidad asociada a la disponibilidad estacional de recursos forrajeros, representa sobre el papel una estrategia sostenible y circular, si bien existen hasta la fecha pocos análisis sistemáticos que lo corroboren. Evaluar la sostenibilidad y la circularidad de manera conjunta no es sencillo. Los flujos de recursos a menudo están íntimamente ligados, y en ocasiones medidas para promover la circularidad en sistemas ganaderos puede tener efectos diversos en otros impactos ambientales (ej.: huella de carbono).

En este trabajo analizamos de manera conjunta la sostenibilidad ambiental y la circularidad de varios modelos diferentes de ganadería, incluyendo ganadería trashumante. Para ello llevamos a cabo una evaluación de impacto ambiental clásica mediante análisis de ciclo de vida (ACV) complementada con una selección de indicadores de circularidad.

Nuestros resultados muestran que los sistemas trashumantes consiguen unos elevados niveles de circularidad en muchos de los índices evaluados, como la huella hídrica, la demanda acumulada de energía (CED), o la tasa de nitrógeno reciclado (NRI).

Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno Español a través de la acreditación de excelencia María de Maeztu 2023-2026 (Ref. CEX2021-001201-M, MCIN/AEI/10.13039/501100011033); por el Gobierno Vasco a través del programa BERC 2022-2024, y por el proyecto CIRCAGRIC-GHG financiado por "Programación conjunta internacional 2021" (MCIN/AEI/10.13039/501100011033) and the European Union NextGenerationEU/PRTR (ref. num: PCI2021-122048-2A).

Evaluación de emisiones de metano *in vivo* en corderos de cebo

Carmen Barraso^{1*}, Javier García¹, Pedro Rodríguez², Alfredo García¹

¹Departamento de Producción Animal, Finca la Orden-Valdesequera (CICYTEX), 06187, Guadajira.

²Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria (UEx), 10003, Cáceres.

*carmen.barraso@juntaex.es

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector ganadero, es conseguir una producción más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, lo cual, se traduce en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor eficiencia de la conversión alimentaria. Los rumiantes, debido a las características que presenta su sistema digestivo, generan metano como producto de la fermentación ruminal. Más allá de las repercusiones medioambientales que genera dicho gas, supone una pérdida entre el 10-12% de la energía bruta aportada por la dieta. Por tanto, el objetivo que persigue este estudio es determinar las emisiones de metano en tiempo real en corderos de cebo, mediante el empleo de un equipo Láser Methane Detector (LMD).

Fueron empleados un total de 6 corderos de raza Merina, con peso vivo medio de 25 Kg, distribuidos en corrales individuales, alimentados con un concentrado de cebo comercial y paja, bajo un régimen de alimentación *ad libitum*. Las determinaciones de metano se llevaron a cabo diariamente transcurridas 2h de la oferta de la comida y durante un periodo de 5 días, con un tiempo de medición de 3 minutos. Los datos obtenidos de LMD fueron segregados en función de su procedencia, eructación o respiración, contrastados con los eventos reales de eructación (inspección visual).

Los resultados obtenidos mostraron una concentración media de metano 6,61 ppm emitida durante el ciclo respiratorio (exhalación), la concentración máxima durante este proceso fue de 14,83 ppm. En cuanto a la fase de eructación, se registró una concentración media de 52,31 ppm, siendo la máxima de 96,08 ppm. Finalmente se evaluó el efecto de los días de medición sobre las variables de metano estudiadas, no encontrándose diferencias significativas, lo cual, es indicativo de una emisión de metano constante a lo largo del tiempo.

Los resultados obtenidos de este estudio proporcionan una línea base que nos va a permitir valorar futuras estrategias nutricionales enfocadas a reducir las emisiones de metano en cebo de corderos durante el proyecto 00100_TID4AGRO_4_E cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 de la Comisión Europea.

Evaluación de emisiones de metano *in vivo* en ovejas reproductoras

Javier García¹, Alfredo García¹, Pedro Rodríguez², Carmen Barraso¹

¹Departamento de Producción Animal, Finca la Orden-Valdesequera (CICYTEX), 06187, Guadajira.

²Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria (UEx), 10003, Cáceres.

*javier.garciag@juntaex.es

La actividad ganadera juega un papel fundamental en el ámbito productivo, ecológico, económico y social, principalmente en las zonas rurales. Sin embargo, juegan con la negativa de contribuir al desarrollo del cambio climático al generar residuos y emitir gases de efecto invernadero, como en el caso de la cabaña ovina. Entre las técnicas existentes que permiten cuantificar dichas emisiones, disponemos del Detector Láser Methane (LMD), este equipo nos aporta información a tiempo real sin alterar el comportamiento normal de los animales. El objetivo que plantea este estudio es determinar mediante LMD la concentración de metano que emiten las ovejas en la fase de mantenimiento.

Para ello, se emplearon un total de 6 ovejas reproductoras de raza Merina, con una edad aproximada de 4 años, suplementadas con 400 g de pienso comercial de mantenimiento y heno. Los animales se ubicaron en corrales individuales. La medición se llevó a cabo con el equipo LMD portátil diariamente y durante 3 días consecutivos, una vez transcurridas 2h desde la oferta de la ración, el tiempo de medición fue de 3 minutos. Los datos obtenidos de LMD fueron segregados en función de su procedencia, eructación o respiración, contrastados con los eventos de eructación reales (inspección visual).

Los resultados obtenidos mostraron que, durante el proceso de exhalación, la concentración media de metano emitida por las ovejas fue de 9,19 ppm, con un máximo de 21,77 ppm. Por otro lado, durante la eructación se registró una emisión media de 43,45 ppm, con un máximo en valores de 89 ppm. En cuanto al día de medición, no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables analizadas.

Los resultados obtenidos de este estudio conforman una base, que nos permitirá valorar futuras estrategias nutricionales enfocadas a reducir las emisiones de metano en ganado ovino durante el proyecto 00100_TID4AGRO_4_E cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 de la Comisión Europea.

Resultados preliminares del estudio de emisiones de gases de efecto invernadero en granjas de ovino de carne en dehesa

Aharón Gómez^{1*}, David Yáñez-Ruiz, Inés Rivelli¹, David Aparicio², Manuel Romero¹

¹Dpto. Nutrición y Producción Animal Sostenible, Estación Experimental del Zaidín (CSIC), 18100, Granada

²Cooperativa CorSevilla, 41370 Cazalla de la Sierra, Sevilla

*aharon.gomez@eez.csic.es

Las explotaciones ganaderas de rumiantes que operan en la dehesa tienen una alta dependencia de los recursos de pastoreo, que están sujetos a la incertidumbre climática y requieren con frecuencia disponer de insumos externos para la alimentación. Como en la alimentación, existe un rango de intensificación en manejo reproductivo y alojamiento muy amplio entre las distintas explotaciones, lo que dificulta asignar valores comunes de impacto ambiental.

El objetivo de este trabajo ha sido la evaluación de las emisiones (directas e indirectas) de gases de efecto invernadero (GEI) en 5 granjas de los sistemas de cría de ovino de carne de dehesa comparando explotaciones con distintos sistemas de alojamiento, alimentación y manejo reproductivo.

Para ello se seleccionaron 5 granjas de ovino de la cooperativa ganadera CorSevilla que pertenecían a dos grupos:

1. Grupo Semiextensivo (SEMI) (n=3): Alojamiento parcial y más de 2 parideras al año.
2. Grupo Extensivo (EXT) (n=2): no disponibilidad de alojamiento durante el parto/transición y una sola paridera al año.

Se elaboraron cuestionarios para recoger la información técnica y de manejo necesaria previamente a la visita de las granjas. Los datos se procesaron usando el software de análisis de ciclo de vida SimaPro, y para el cálculo de emisiones en granja se siguieron las recomendaciones de los documentos zootécnicos del MAPA para el sector ovino. En este trabajo no se ha contabilizado aún el impacto debido al secuestro de C en el suelo. Los resultados se muestran únicamente a nivel descriptivo, ya que el reducido número de granjas analizadas hasta el momento no ha posibilitado realizar un análisis estadístico.

De las granjas estudiadas, mostraron mayores emisiones del grupo EXT (16-19 kg de CO₂eq/Kg de cordero) que los sistemas SEMI (12,9-14,9 kg de CO₂eq/Kg de cordero). Esto sugiere que las emisiones de GEI por kg de producto disminuyen al mejorar la eficiencia del sistema y reducir los períodos improductivos. Asimismo, las emisiones derivadas de la fermentación entérica y asociadas a los insumos de alimentación representaron casi el 90% de las emisiones totales, lo que concuerda con las observaciones realizadas por otros autores en estudios similares.

Estos resultados nos permiten concluir que la mitigación de las emisiones de GEI está íntimamente vinculada con la eficiencia de las granjas asociadas a prácticas de alimentación, manejo reproductivo y sanidad, y que el factor más determinante es reducir la huella asociada a la alimentación por kg de producto. Actualmente se están recogiendo datos de más explotaciones para poder disponer de un tamaño muestral que permita realizar análisis estadístico.

Este trabajo está financiado por el proyecto H2020-PATHWAYS, No 101000395.

Environmental Impacts of Global Beef Production: A Systematic Review

Julia Paschoal Lopreto^{1*}, Tiago Domingos¹, Ricardo F.M. Teixeira¹

¹MARETEC – Marine, Environment and Technology Centre, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisbon, Portugal

The growing global population has led to an increasing demand for natural resources. The environmental pressure stemming from this scenario has undeniably caused impacts on climate and biodiversity. Recognizing the urgency of reaching sustainability in various human activities — including food demand —, there has been a growing body of research focusing on its environmental impacts.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and numerous studies have highlighted the environmental impacts of animal proteins, which significantly contribute to anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions and are linked to biodiversity loss and high water footprints. Life Cycle Assessment (LCA) has emerged as a crucial tool for evaluating these impacts in different beef production systems. Additionally, literature reviews such as Poore and Nemecek (2018) have compared the results of such studies, aiming to compare systems or even contrast with plant-based products. However, the lack of standardization of methods and the disregard for the specificities of each production system heavily affect the results, rendering them incomparable.

Therefore, the objective of this study is to conduct a comprehensive assessment of the GHG emissions of global beef production, enabling comparisons between locations, types of systems, and feed compositions. This will facilitate the exploration of alternatives for impact minimization.

We carried out a systematic search in databases such as Google Scholar, Scopus and Web of Science, following the PRISMA 2020 guidelines, for articles that conducted LCA on beef production worldwide in the last 10 years. In the initial review, 94 articles were identified, of which 5 were excluded for not presenting a clear and individual characterization of the systems.

Studies found have been carried out mostly for countries such as Brazil, United States, and Italy and involve primarily conventional pasture-based systems and high-grain finishing systems.

From these studies, data will be collected to characterize the systems and their flows for the subsequent development of a new LCA with standardized methods. This approach aims to address current challenges in comparing environmental impacts in beef production systems around the world.

This research contributes to the scientific understanding of the environmental implications of beef production, providing valuable insights for policymakers, researchers, and stakeholders aiming to promote sustainable practices in the agricultural sector.

Environmental impacts of milk production in Europe: a meta-analysis of Life Cycle Assessment studies

Madalena Medeiros^{1*}, Tiago Domingos¹, Ricardo F.M. Teixeira¹

¹ MARETEC – Marine, Environment and Technology Centre, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisbon, Portugal

Livestock is essential for nutrition and livelihoods, especially in rural areas of low- to middle-income countries. However, the escalating demand for animal products, driven by population growth, rising income levels, and urbanization, presents challenges to environmental sustainability.

Despite advancements in production efficiency, greenhouse gas emissions from livestock, particularly methane, continue to pose a significant environmental challenge. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has highlighted livestock's substantial contribution to increasing atmospheric methane levels.

Studies such as Poore and Nemeck (2018) have been instrumental in assessing the environmental impacts of food products, indicating high emissions from animal-based foods in intensive systems. However, their focus on specific regions and production methods does not encompass the global diversity of livestock production. This research addresses this gap through a regionalized meta-analysis of European milk production, examining various production systems including intensive, extensive, pasture-based, mountainous, island and confined.

Following PRISMA 2020 guidelines, a systematic meta-analysis was conducted to investigate the environmental impacts of cow milk production. Search terms such as "LCA," "Life Cycle Assessment," and "Carbon Footprint" were used in scholarly databases like Scholar, Scopus, and Web of Science, excluding terms related to non-bovine milk sources.

The initial search showed a substantial number of results, with 59,700 outputs identified on Scholar, 221 on Scopus. After rigorous screening based on relevance, titles, and abstracts, 86 articles from Scholar and 14 from Scopus were selected for further analysis. The inventory process is ongoing, and to date, 9 articles have been excluded primarily for lacking essential farm stage data, such as herd size, milk yield and feed information, critical for assessing environmental impacts.

Studies found have been carried out mostly for countries such as Italy, Ireland, Spain and involve primarily pasture-based, intensive, confined and some organic systems.

Upon completion of the inventory, Life Cycle Assessment software will be used to calculate the impacts, aiming to produce updated conclusions about the sustainability of milk and provide clear guidelines for future LCA studies. Additionally, maps depicting the global warming potential of milk production in the analyzed regions will be generated.

Standardization of methodology and systematic review of Life Cycle Assessment studies for products from small ruminants

Alina Chervinska^{1*}, Tiago Domingos¹, Ricardo F.M. Teixeira¹

¹MARETEC – Marine, Environmental and Technology Centre, LARSyS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1, 1049-001, Lisbon, Portugal

According to the European Commission, the global population is predicted to grow substantially by 2050. With it, the demand for nutritionally rich food, and with it the pressure on animal and plant production systems. With both the expansion of the areas dedicated to food production, and more intensive production on the already existing ones, the environmental impacts are expected to become more severe as well if current practices persist. Hence, it is imperative to explore various scenarios of food production and land management to address human needs while minimizing environmental degradation and enhancing animal welfare.

To contribute to this objective, two primary goals are identified in this study. Firstly, we develop a unified methodology for assessing the environmental impacts of animal and plant protein products. Secondly, we create a harmonized database encompassing quantitative environmental impacts of a representative range of food products, derived from comprehensive Life Cycle Assessment (LCA) studies.

A unified methodology was outlined for assessing the environmental impacts of animal and plant products, by conducting a thorough analysis of the existing international standards and guidelines, including but not limited to LEAP guidelines, International Dairy Federation (IDF) guidelines, Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR), and Product Category Rules (PCR) for Environmental Product Declarations (EPD).

A contribution to a harmonized database of food products was made by conducting a meta-analysis of LCA studies for meat and milk products from small ruminants (sheep and goats). The search for LCA studies followed the PRISMA 2020 guidelines, on the scholarly databases Google Scholar, Scopus, and Web of Knowledge. The search scope included all types of small ruminant meat and dairy production systems globally, in the past 10 years, using key-words such as "LCA," "Life Cycle Assessment," "Carbon footprint," and "Environmental footprint."

Together with other studies like this, a comprehensive and harmonized database of an array of animal and plant products will be possible. By applying a consistent and unified methodology for modelling environmental impacts from the inventory of the LCA studies of these products, the stepping stones are being laid out for modelling different scenarios of food production globally as a response to global population growth and a need to protect the environment.

Modelización machine learning para predecir la producción láctea en vacuno a partir de datos productivos y ambientales

Eduardo Rosa¹, Laura Rincón¹, Pilar Merino^{1*}

¹ Departamento de Conservación de Recursos Naturales. NEIKER - Basque Research and Technology Alliance (BRTA). 48160, Derio, Bizkaia

*pmerino@neiker.eus

Actualmente, el robot de ordeño se ha convertido en un elemento común en ganaderías de cierto tamaño. Permite recoger gran cantidad de datos productivos del rebaño y establecer indicadores para disminuir el riesgo de enfermedades y realizar un seguimiento más efectivo de la producción de leche. Asimismo, la producción de leche está influenciada por las condiciones ambientales, llegando a reportarse una bajada de producción cuando los animales refieren estrés térmico. El cambio climático está aumentando los eventos cálidos, pudiendo agravar esta problemática. El objetivo del trabajo fue analizar los datos históricos del robot de ordeño en dos ganaderías de vacuno lechero, con el fin de examinar cómo las condiciones ambientales afectan a la producción láctea.

Los datos productivos medios diarios del rebaño fueron recopilados a través del robot de ordeño en 2 ganaderías de Bizkaia desde enero de 2015 hasta diciembre de 2023. La alimentación estaba basada en silo de maíz/hierba y los partos se repartieron durante el año. Los parámetros estudiados fueron: producción de leche, número de ordeños, cantidad de vacas ordeñadas, ingesta de alimento, días de lactación, minutos de rumia, niveles de grasa y proteína en la leche y el tiempo en el cubículo. Simultáneamente, se obtuvieron datos meteorológicos diarios de las estaciones más cercanas, concretamente: temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad y dirección del viento y precipitación. A partir de los datos meteorológicos, se calculó del índice de estrés térmico (THI) para cada día. Los datos fueron estadísticamente analizados (software R, versión 4.3.3) utilizando modelos de machine learning (GLM, RF, árbol de decisión y SVM).

Los resultados revelaron similitudes entre ambas ganaderías. El modelo RF tuvo el mejor ajuste ($R^2= 0,72$), siendo las variables número de vacas, temperatura y humedad relativa los mejores estimadores. Se observó un aumento en la productividad de la cabaña, con un promedio de crecimiento del 11% anual, estabilizándose desde 2019. La producción de leche por ordeño aumentó hasta THI=60, disminuyendo a partir de este valor. El tiempo de ordeño se redujo con el incremento del THI. Al examinar los datos mensualmente, se encontró que las mayores producciones ocurren durante los meses fríos, siendo máxima en febrero (37 l), y decrecen hacia finales del verano, con septiembre como mínimo (34 l). Se observa una tendencia a la reducción (10%) de la proteína de la leche con el aumento del THI, mientras que la grasa solo disminuye (12%) cuando el THI supera el valor de 65. No se encontró relación entre el THI y el tiempo de rumia.

En conclusión, las condiciones ambientales afectaron a la producción de leche del rebaño. Sería necesario disponer de datos individuales por animal para comprender mejor el impacto de factores asociados a la producción de leche y tomar medidas concretas frente a un previsible aumento de temperaturas.

Estudio de las emisiones GEI para diferentes estrategias de compostaje de estiércol vacuno.

Miguel Ángel Mira Urios¹, Aurelia Pérez-Espinosa¹, José A. Sáez¹, Encarnación Martínez-Sabater¹, Luciano Orden^{1*}, Raúl Moral¹

¹Grupo GIAAMA, Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental CIAGRO, Universidad Miguel Hernández de Elche, Crta. Beniel km 3,2 C.P. 03312 Orihuela.

*l.orden@umh.es

En la industria ganadera, uno de los principales problemas de gestión de residuos está relacionado directamente con la lata producción y focalización de estiércoles en pequeñas áreas. La ganadería bobina produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI), en gran parte relacionados el acopio y almacenaje de estos estiércoles. El IPCC recomienda el compostaje como medida de mitigación de GEI. El objetivo de este estudio es un compostaje de estiércol vacuno y el control de sus emisiones de GEI. El proceso de compostaje se llevó a cabo en las instalaciones CompoLab de la EPSO (Orihuela, Alicante) de abril a julio de 2023. Los residuos utilizados para este propósito fueron estiércol vacuno (CM), paja (ST), poda de almendro (AIP), sarmiento (VT) y alpechín (OMWW). Con estos residuos se prepararon cinco mezclas diferentes: M1 (100% CM f.w.), M2 (40% CM, 10% ST f.w.), M3 (90% CM, 10% AIP f.w.), M4 (40% CM, 10% AIP, 50% OMWW f.w.) y M5 (40% CM, 10% VT, 50% OMWW f.w.). Todas se ajustaron para una C/N óptima. Cada mezcla fue separada en seis pilas trapezoidales (3m x 4.5m x 1.3m). En cada caso, dos de las pilas recibieron una adición de un 1% f.w. de Biochar (B) y otras dos recibieron el mismo tratamiento con un aditivo orgánico-mineral (MM), obteniendo así dos pilas sin aditivo y dos con cada uno de los aditivos para cada mezcla. Una pila de cada mezcla y cada aditivo se cubrieron con una cubierta geotextil. Todas fueron volteadas mediante una volteadora mecánica (4 ocasiones) y regadas manualmente para mantener la humedad en torno al 60% durante la fase bio-oxidativa. El compostaje duró 119 días hasta el final de la fase bio-oxidativa y continuó en maduración durante 47 días. Se tomaron tres muestras de cada pila durante la fase bio-oxidativa y una al final de la fase de maduración. Se realizó un análisis físico-químico de todos los materiales iniciales y muestras. Se realizaron nueve muestreos de GEI a lo largo del proceso de compostaje mediante un dispositivo de medición de gases portátil (Gasera One Ltd.) equipado con una cámara cerrada de metal (3.53 dm³). En cada pila se tomaron mediciones de CO₂, CH₄ y N₂O in situ desde la parte superior de todas las pilas. La temperatura interna de la cámara se midió durante todas las tomas de datos. Los flujos acumulados de N₂O y CH₄ fueron convertidos a unidades de dióxido de carbono equivalentes (CO₂ eq). Todos los cálculos estadísticos se realizaron mediante el programa Infostat©. Las emisiones de GEI fueron inferiores al utilizar tres ingredientes en la mezcla. M4 y M5 mostraron las emisiones más bajas de entre las mezclas, ambas contenían OMWW. M2 y M3 muestran el contenido NPK más balanceado. El uso de lonas o aditivo no parece afectar a las emisiones ni al contenido final de NPK en el compost.

Evaluación de la acidificación como técnica de reducción de emisiones en la gestión del purín porcino

Elena Sanchis¹, Marta Jarque¹, Eliseo Gil¹, Blanca Fajardo¹, Xabier Díaz de Otálora^{1,2*}, Salvador Calvet¹

¹Instituto de Ciencia y Tecnología Animal-Universidad Politécnica de Valencia (ICTA-UPV), 46022 Valencia, España.

²Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), 14469 Potsdam, Alemania.

* xdiadeo@upv.es

La acidificación de purines es una técnica de eficacia contrastada para la reducción de emisiones, sin embargo, tiene una escasa implementación en nuestro país debido al limitado potencial de reducción asignado: un 50% de reducción a pH 6 (MAPA, 2023). El R.D. 306/2020 exige que las granjas de nueva construcción deben aplicar técnicas para reducir las emisiones de amoníaco en un 60% en el alojamiento y en un 80% en el almacenamiento.

En este estudio se pretende demostrar que la acidificación del purín puede garantizar una reducción de emisiones superior a los límites establecidos normativamente para instalaciones ganaderas nuevas y existentes de porcino, siempre que se garantice un nivel adecuado de pH.

En este estudio se utilizaron purines frescos y separados de una granja comercial de cebo de porcino situada en Cheste (Valencia). Tras una fase inicial de dos semanas en la que se comprobó la ausencia de diferencias en los purines iniciales, se sometió a los purines a acidificación con ácido sulfúrico al 37% hasta alcanzar el pH 5 durante 6 semanas. Durante todo el ensayo se registraron emisiones de amoníaco, dióxido de carbono y metano.

La acidificación de purines a pH 5 detuvo los procesos de emisión de amoníaco y metano, reduciendo las emisiones un 97% en purines frescos y un 100% en purines separados, manteniéndose por encima de los requisitos del R.D. 306/2020 para balsas de nueva construcción. El valor fertilizante de los purines acidificados aumentó como consecuencia del menor nivel de emisión. Esta técnica tiene un coste que es necesario considerar en la práctica, pues se necesitan alrededor de 21L/m³ de ácido sulfúrico al 37% para alcanzar y mantener un pH de 5 en purines frescos, y 23 L/m³ en purines separados.

Tras los resultados de este estudio se sugiere que la acidificación de purines a pH 5 pueda ser considerada como una técnica que cumple los requisitos normativos, incluso como Mejor Técnica Disponible en granjas sometidas al régimen de Autorización Ambiental Integrada. Su eficacia puede demostrarse fácilmente mediante la medición del pH del purín en granja, proporcionando una garantía de cumplimiento. Además, esta técnica es aplicable no solo en el almacenamiento de purines en balsas, sino que es posible también en las propias naves, y sus efectos duran hasta la aplicación a campo, de forma que permite una reducción de emisiones generalizada en las distintas fases de la gestión del purín.

Agradecimientos: Este estudio ha sido financiado por la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante el Convenio para la realización de un programa de actividades destinado a disminuir el impacto ambiental de la ganadería en la Comunitat Valenciana en el ejercicio 2023.

Huella de Carbono de la ganadería porcina y avícola de carne en Europa: proyecto mEATquality

Carolina Reyes-Palomo^{1*}, Santos Sanz-Fernández¹, Cipriano Díaz-Gaona¹, Vicente Rodríguez-Estévez¹

¹Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Dpto. Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba

*v22repac@uco.es

Uno de los objetivos principales del proyecto H2020 mEATquality es generar conocimiento sobre cómo producir de forma más sostenible a través de la aplicación prácticas de producción extensiva, satisfaciendo así las preocupaciones medioambientales y de bienestar animal de la sociedad.

Para el análisis de sostenibilidad se ha utilizado la metodología el Análisis de Ciclo de Vida.

Se han recogido datos de 80 fincas de producción porcina localizadas en Dinamarca, España, Italia y Polonia; y datos de 60 explotaciones de pollos de engorde localizadas en Alemania y Polonia. Estas fincas cubren diversos modelos de producción que van desde los sistemas más intensificados a sistemas de producción familiares, extensivos y ecológicos.

Las emisiones biogénicas de los animales se han calculado respecto a la metodología Tier 2 de las guías del IPCC 2019. Los otros impactos se han calculado con el uso de la base de datos AGRIBALYSE[®]. Para las emisiones indistinguibles en sistemas mixtos se ha utilizado un enfoque económico para el reparto de las emisiones. Los límites del sistema aplicados han sido “de la cuna a la puerta”.

La huella de carbono obtenida para los cerdos de cebo a la edad de sacrificio ha sido de 4.41 ± 1.99 kg CO₂eq kg_{pv}, siendo la HdC media para los sistemas ecológicos de 3.85 ± 1.53 kg CO₂eq kg_{pv} y 4.61 ± 2.09 kg CO₂eq kg_{pv} en los sistemas de producción porcina convencionales.

En el caso de la producción avícola, la huella de carbono media fue 1.79 ± 0.84 kg CO₂eq kg_{pv} en pollos de engorde en sistemas ecológicos con una edad media de 80 días de vida, frente al 1.65 ± 0.87 kg CO₂eq kg_{pv} en los sistemas convencionales, donde los animales alcanzaban los 42 días de vida.

Se espera que el análisis en mayor profundidad de diferentes rangos de productividad, diversos sistemas de manejo y niveles de extensificación lleve a la diferenciar el impacto ambiental de cada uno de los diferentes sistemas analizados y poder así ligarlo a las prácticas de extensividad.

Este proyecto recibe financiación del programa de investigación e innovación H2020 de la Unión Europea bajo el Grant Agreement No 101000344

El potencial de los bosques y las reforestaciones para la captura de carbono

Ricardo Ruiz-Peinado¹

¹Departamento de Dinámica y Gestión Forestal. Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 28040, Madrid

La mitigación de los efectos del cambio climático a partir de opciones forestales que aumentan la captura de carbono tiene, fundamentalmente, dos opciones en nuestro país: i) la gestión forestal de masas existentes para maximizar la captura de carbono y ii) la creación de nuevas masas forestales, o la densificación de aquellas que tengan una muy baja densidad, que almacenen y secuestren carbono.

La reducción de la densidad del arbolado a través de una gestión forestal adecuada produce un aumento del crecimiento de los árboles remanentes, obteniéndose un producto que fijará carbono fuera del bosque. Esto se produce, además, sin generar una reducción del almacén de carbono tanto en la hojarasca como en el suelo mineral en el medio plazo. Así, se ha identificado que las masas gestionadas correctamente pueden igualar o superar el stock de carbono acumulado en masas no gestionadas, considerando el stock in situ y ex situ, tras la aplicación de un programa de claras por lo bajo con peso moderado.

Sin embargo, la gestión forestal tiene un efecto más lento y menos notorio en comparación con las reforestaciones. En estas, el aumento del almacén de carbono en la biomasa viva es manifiesto, pero además, el aumento de las reservas de carbono en el suelo y hojarasca serán valiosas, ayudando a mejorar la fertilidad del suelo y proteger el mismo contra la erosión. Esto puede ser significativamente importante en sistemas mediterráneos, bajo condiciones de clima y suelo difíciles.

Para la cuantificación de carbono en las repoblaciones se han desarrollado herramientas para realizar estimaciones ex post (verificación), con datos tomados en la reforestación existente. Estas estimaciones pueden realizarse a partir de mediciones tomadas en campo (diámetro tocón, altura total) pero también a partir de información tomada por sensores remotos (altura total, superficie de copa). Actualmente se está trabajando en herramientas para la cuantificación ex ante (previsión) usando dos aproximaciones: a) biomasa del árbol medio a una edad determinada, que nos dará una estimación tanto de la altura como la biomasa; b) biomasa por superficie (hectárea) en la reforestación, a partir de variables básicas como la edad y densidad de plantación, donde se está estudiando como incorporar otras variables que permitan particularizar la estación de estudio, como la región biogeográfica, diferentes variables climáticas o características del suelo básicas. Cuando estos modelos estén disponibles se podrán realizar tanto predicciones ajustadas que reduzcan la incertidumbre como verificaciones que den credibilidad a estas opciones forestales.

Cada árbol cuenta: Monitoreo de carbono a nivel de árbol individual vía deep learning en ortofotos

Daniel Ortiz-Gonzalo^{1*}, Dimitri Pierre Johannes Gominiski¹, Martin Brandt¹, Alberto Sanz-Cobeña², Ana López-Ballesteros^{3,4}, Maria José Fernández-Alonso⁵, Rasmus Fensholt¹

¹University of Copenhagen, Department of Geosciences and Natural Resource Management, 1350, Copenhagen, Dinamarca

²Universidad Politécnica de Madrid, CEIGRAM. ETSIAAB, 28040 Madrid

³Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente, 50059, Zaragoza

⁴Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), 50013, Zaragoza

⁵Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Geología y Geoquímica, 28049, Madrid

*gonzalo@ign.ku.dk

Los árboles juegan un papel clave en la mitigación del cambio climático, gracias a su capacidad de capturar y secuestrar carbono (C). Sin embargo, su contribución puede ser pasada por alto en los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) cuando clasificamos las tierras como cultivos o pastizales, sin contabilizar la presencia de árboles en sistemas agroforestales. La omisión de árboles individuales no solo conlleva el riesgo de subestimar sumideros de C en agricultura, sino también de perder precisión en tierras clasificadas como forestales, dada la incertidumbre en factores clave como el número de individuos, tamaños y especies.

En este trabajo avanzamos hacia una estrategia innovadora de monitoreo de C a nivel de árbol individual, lo que nos permite una estimación de carbono más exacta y representativa en el sector de la Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU). Haciendo uso de las ortofotos (RGB+IR) del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), y de los datos disponibles en el Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN), perseguimos el objetivo de mapear árboles individuales en áreas de cultivos, pastizales y forestales representativas de la Península Ibérica. Para ello utilizamos un marco de deep learning avanzado, basado en una arquitectura UNet con ResNet50, aplicando 13 modelos de detección y segmentación de árboles desarrollados en la Universidad de Copenhagen. Estos modelos varían en el reparto de datos de entrenamiento y validación, así como en las funciones de pérdida utilizadas (ej. regresión de mapa de calor o segmentación). Tras fusionar las predicciones de los modelos con su promedio, extraemos las posiciones de árboles individuales y estimamos su tamaño mediante la detección de máximos locales y la correlación gaussiana. En función del tamaño del árbol, ajustamos un cuadro delimitante para extraer información detallada del individuo. Finalmente, emparejamos los resultados con los datos de las parcelas del cuarto IFN, tanto para iterar en el entrenamiento de los modelos como para validarlos.

Los resultados fueron positivos tanto en cultivos como en pastizales y áreas forestales, teniendo en cuenta las incertidumbres asociadas con los modelos y los datos. Nuestra metodología ofrece una herramienta eficaz para incluir árboles individuales en inventarios, complementando los métodos tradicionales de monitoreo, generalmente limitados por la laboriosidad de las mediciones en campo. Ello contribuye a la medición, reporte y verificación de C, pero también abre camino en otras materias como la adaptación al cambio climático y el monitoreo remoto de la biodiversidad.

Este trabajo ha sido posible gracias a EU-Marie Skłodowska-Curie Actions (TREES4CLIMA ID 896512).

Establecimiento de un protocolo MRV para evaluar diferencias en el carbono orgánico del suelo en dehesas de *Quercus ilex* en un gradiente de gestión en el suroeste de Europa

Judit Torres^{1*}, Isabel Cañellas¹, Isabel González¹, Daniel Moreno-Fernández¹, Laura Hernández Mateo¹

¹Dinámica y gestión forestal, Instituto de Ciencias Forestales, ICIFOR-INIA, CSIC, 28040 Madrid

*hernandez.laura@inia.csic.es

Las prácticas agrícolas y agroforestales pueden contribuir a aumentar las reservas de carbono orgánico del suelo (SOC) y ayudar a mitigar el cambio climático. Sin embargo, la dinámica del carbono del suelo es compleja y existen incertidumbres que deben tenerse en cuenta. El seguimiento de las reservas de carbono puede ser muy costoso y difícil, ya que en su cálculo se deberían incorporar todos los reservorios de carbono definidos por el IPCC (biomasa aérea y subterránea, madera muerta, hojarasca y materia orgánica del suelo). Por lo tanto, deben establecerse protocolos de Seguimiento, Notificación y Verificación (MRV) que minimicen las dificultades y hagan más efectiva la evaluación del SOC. Una combinación de estimación directa y modelización puede ayudar a alcanzar este propósito. Para ello, en el marco del proyecto europeo MRV4SOC, proponemos: (i) desarrollar un protocolo MRV utilizando información accesible y disponible de redes forestales a largo plazo, como el Inventario Forestal Nacional (IFN) y la Red Europea de Seguimiento de Bosques del ICP-Forests, en modelos de estimación de carbono en suelos forestales como Yasso20; y (ii) aplicar este protocolo en un gradiente de prácticas de gestión en dehesas agroforestales de encina (*Quercus ilex* L.) del suroeste de España.

Un protocolo MRV debe cumplir criterios como la transparencia, la coherencia, la comparabilidad, la exhaustividad y la precisión. Por lo tanto, el uso de redes forestales a largo plazo como IFN o ICP-Forests es adecuado, ya que la mayor parte de su información está armonizada a gran escala geográfica y es información pública, accesible y precisa. Por otro lado, el modelo Yasso20 para estimar la reserva de SOC ha sido utilizado en especies eurosiberianas en sistemas forestales y se ha calibrado utilizando conjuntos de parámetros genéricos publicados y válidos en un amplio rango geográfico, pero carece de información específica para especies mediterráneas. Para asegurar una mayor precisión del modelo en sistemas agroforestales mediterráneos, estamos llevando a cabo un análisis químico adicional de la hojarasca de *Q. ilex* para entender cómo se descompone y adaptar el modelo a este sistema agroforestal. Este enfoque metodológico, aunque centrado únicamente en las dehesas de encina, sería el más completo y fiable para la evaluación de las reservas de carbono en todos los reservorios forestales hasta el momento a escala regional.

Una vez establecido el protocolo MRV, se evaluará el efecto de la intensidad de la gestión en dehesas de *Q. ilex* sobre el SOC, considerando un gradiente de gestión definido mayoritariamente por la fracción de cabida cubierta del matorral en la dehesa.

Efecto del manejo ganadero sobre los flujos de carbono en los pastizales de la dehesa: abandono vs intensificación ecológica.

Alejandro Carrascosa^{1*}, Gerardo Moreno¹, Sara Morales¹, Cristina Frade², Mariano Igual², Ángel Valverde², Víctor Rolo¹

¹ Instituto de Investigación de la dehesa, INDEHESA, Universidad de Extremadura (UEX), CP: 10600.

² Instituto de recursos naturales y agrobiología de Salamanca (IRNASA), CP: 37008

En la península ibérica hay más de 4 millones de hectáreas de dehesas cuyo potencial para el almacenamiento de carbono depende de factores abióticos (clima, propiedades del suelo...) y bióticos (microbiota del suelo, características de la vegetación...). Estos últimos son especialmente sensibles al manejo ganadero, lo cual abre la puerta a mejorar (o empeorar) la capacidad de secuestro de carbono modificando las prácticas ganaderas implementadas. En este trabajo analizamos el efecto del abandono del pastoreo o su intensificación (siembra de praderas permanentes de leguminosas o pastoreo rotacional) sobre los flujos de CO₂ (NEE, GPP y respiración) en los pastizales de las dehesas, considerando el pastoreo continuo como tratamiento control. Para ello, hemos realizado mediciones en 60 puntos (que reflejan los distintos manejos) 17 veces a lo largo de 2 años, cubriendo toda la variabilidad estacional, con cámaras de flujos portables de 60cm³. En cada punto y fecha de medición, además de los flujos de CO₂, se ha cuantificado la cantidad de biomasa verde y senescente presente, la humedad del suelo, la temperatura del aire, la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y la fertilidad y textura del suelo (estas solo en una ocasión). Los datos han sido analizados por estaciones mediante modelos lineares mixtos y modelos de ecuaciones estructurales.

Si bien observamos que los flujos de carbono vienen principalmente definidos por las variables abióticas, el manejo ganadero y la proporción de biomasa verde o senescente juegan un papel importante. Mayor biomasa verde vegetal implica mayor captura de carbono, mientras que la presencia de materia vegetal senescente reduce esa captura, al reducir la GPP. Posiblemente el propio sombreado inducido por el pasto seco sobre el pasto verde reduce la fotosíntesis y además obliga a las plantas a generar mayor cantidad de tejidos estructurales (tallos más largos) por unidad de biomasa. Los efectos observados del manejo ganadero se basan principalmente en la modificación de esta ratio de pasto verde y pasto seco. Así, el abandono del pastoreo está asociado con un aumento en la proporción de material senescente y una menor captura neta de carbono, especialmente en primavera. Por otro lado, en otoño e invierno, los pastos sembrados recientemente con mezclas de leguminosas tienen una captura de carbono significativamente mayor al resto de manejos. Este efecto es debido, en parte, a la mayor cantidad de biomasa vegetal (viva) en esos pastizales, pero también hay un efecto directo que puede deberse a la mayor eficiencia fotosintética de la vegetación en ese manejo, donde las plantas tienen niveles más altos de nitrógeno foliar. Así pues, nuestros resultados apoyan la siembra de leguminosas como una práctica positiva para el secuestro de carbono y apuntan a la necesidad de mantener el pastoreo en estos ecosistemas, haciendo una correcta gestión de la materia vegetal senescente, para maximizar la captura de CO₂.

Análisis detallado del balance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en explotaciones extensivas de rumiantes en el sistema agroforestal de dehesa

Andrés Horrillo^{1*}, Paula Gaspar², Antonio Rodríguez de Ledesma², Miguel Escribano¹

¹Dept. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura (UEX), Avda. de la Universidad s/n, 10003 Cáceres

²Dept. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Escuela de Ingenierías Agrarias. Universidad de Extremadura (UEX). Avda. Adolfo Suárez s/n. 06007 Badajoz

*andreshg@unex.es

58

Uno de los principales objetivos para el sector agroganadero es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático. En este contexto surge el proyecto “MitigaDehex” (IB20070), que tiene como objetivo principal analizar los sistemas ganaderos extensivos de Extremadura como modelos productivos sostenibles y activos frente al cambio climático.

En este trabajo el objetivo específico fue el de evaluar el balance emisiones-secuestro de gases de efecto invernadero en explotaciones ganaderas. En particular, este estudio se llevó a cabo en la Comunidad Autónoma de Extremadura (España) y trata de cuantificar la huella ambiental de las explotaciones de rumiantes en dehesas. Se empleó el Análisis de Ciclo de Vida para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero durante las diferentes etapas del proceso productivo y el secuestro de carbono desde dos perspectivas temporales distintas, una de 100 años y otra de 20 años. Los resultados fueron expresados en kg de CO₂ equivalente por kilogramo de peso vivo (p.v.), lo que da opción al análisis comparativo con otras explotaciones.

En este trabajo se analizaron un total de 39 explotaciones, divididas en tres grupos: explotaciones de vacuno de carne, explotaciones de ovino de carne y explotaciones mixtas de vacuno y ovino de carne. Los valores estimados de huella de carbono para el grupo de las explotaciones de vacuno fueron 17,66 kg CO₂ eq/kg de p.v.; 14,65 kg CO₂ eq/kg de p.v en el grupo de las explotaciones de ovino; y 14,69 kg CO₂ eq/kg de p.v. para las explotaciones mixtas. El secuestro de carbono se estimó para dos horizontes temporales, 100 y 20 años, con resultados de 9,16 kg CO₂ eq/kg de p.v. y 19,24 kg CO₂ eq/kg de p.v. en las explotaciones de vacuno. En la especie ovina, encontramos 11,13 kg CO₂ eq/kg de p.v. y 23,37 kg CO₂ eq/kg de p.v. respectivamente, y 7,14 kg CO₂ eq/kg de p.v. y 15,00 kg CO₂ eq/kg de p.v. respectivamente para las explotaciones mixtas. Los resultados del estudio, que incluyen el “balance emisiones-secuestro”, muestran que las explotaciones de rumiantes en áreas de dehesa pueden funcionar como auténticos sumideros de carbono, porque la fijación de carbono a través de los pastos y el estiércol compensa, en la mayoría de los casos, gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la ganadería.

Reducción de emisiones de amoníaco a la atmósfera en fosas de purín mediante el empleo de biomasa triturada y biochar

Xoán Castro Insua^{1*}, María Ángeles Román Vilar¹, Roberto Besteiro Doval¹

¹Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM - AGACAL), 15318, Abegondo, A Coruña

*juan.fernando.castro.insua@xunta.gal

En el marco del proyecto piloto Biofore Plus se propone abordar un aspecto crítico en la reducción de emisiones contaminantes: las emanaciones de amoníaco provenientes de las fosas de purín, una problemática recurrente en el sector ganadero. El objetivo principal es evaluar el potencial de la biomasa forestal triturada, específicamente serrín y biochar, como una solución efectiva para mitigar estas emisiones y contribuir así a la lucha contra el cambio climático.

La metodología empleada comprendió la realización de pruebas experimentales con diferentes tratamientos de purín. Se llenaron 12 bidones de 100l con purín de vacuno, recolectado en la granja experimental del CIAM, y se permitió que madurara durante un período de 20 días hasta la formación de una costra superficial. Para medir las emisiones de amoníaco, se diseñó un sistema de trampas con una solución de ácido sulfúrico al 3%, conectado a una bomba que aspiraba los gases emitidos. Los tratamientos evaluados incluyeron purín sin costra natural, con costra natural, con costra natural y adición de serrín, y con costra natural y carbón vegetal triturado (biochar) con tres réplicas para cada tratamiento. Se observó que la formación de costra natural sobre el purín logró reducir las emisiones de amoníaco en un 42% respecto del purín sin costra, lo cual está en línea con lo establecido por la metodología oficial. Sin embargo, la adición de serrín sobre la costra natural sorprendentemente incrementó las emisiones en un 15%, contradiciendo las hipótesis previas y señalando la necesidad de un análisis más detallado de este fenómeno. Por contra, el biochar demostró ser altamente efectivo, logrando reducir las emisiones hasta un 93%. Este resultado resalta el potencial del biochar como una prometedora herramienta para cumplir con las regulaciones europeas sobre reducción de emisiones de origen ganadero.

Se plantea la continuación de la investigación para evaluar el efecto del purín tratado con biochar en condiciones reales de campo, así como su aplicación en otros contextos, como estercoleros de gallinaza, con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar la fertilización nitrogenada. Además, se sugiere la exploración de posibles efectos adicionales como la reducción de emisiones de metano. En este sentido, recientemente se ha creado un nuevo grupo operativo autonómico gallego (ECOCHAR: Valorización de biomasa forestal como biochar para la reducción de emisiones y la captura de carbono en el sector agroganadero), con el fin de elaborar biochar a partir de restos forestales mediante pirólisis monitorizada para maximizar su efectividad como mitigador de gases contaminantes. Se busca analizar la reducción de emisiones y el poder fertilizante del biochar en diferentes etapas de gestión de una granja, y poner a punto esta metodología innovadora en una granja real para establecer buenas prácticas en el sector.

Efecto del resalveo sobre la respiración a escala suelo y ecosistema de encinares mediterráneos (*Quercus ilex*).

Álvaro Doblas-Rodrigo^{1*}, Juan Pedro Ferrio^{1,2}, Arnaud Carrara³, Nerea Urcola¹, Ayoub El Mokhtari¹, Ana López-Ballesteros¹⁴

¹ Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Zaragoza

² Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), Zaragoza

³ Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), Paterna

⁴ Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Zaragoza

*adoblas@cita-aragon.es

Los encinares (*Quercus ilex*) son de gran importancia en la cuenca mediterránea debido a su amplia área de distribución, significado cultural y valor socioeconómico. Sin embargo, durante las últimas décadas, éstos han mostrado claros signos de declive (defoliación y mortalidad), en parte derivados de la despoblación rural y el abandono de la gestión forestal tradicional. La ausencia de prácticas silvícolas a menudo ha dado lugar a una alta densidad de individuos que muestran notables problemas estructurales y funcionales, con consecuencias negativas para la salud de estos bosques en el escenario actual de cambio climático. En consecuencia, los sumideros naturales de carbono se debilitan debido al limitado crecimiento de los árboles y se reduce la resiliencia de los bosques frente al cambio climático. Investigaciones anteriores han demostrado que el aclareo o resalveo puede mejorar el crecimiento en masas forestales densas reduciendo el estrés hídrico y la competencia por los recursos. Sin embargo, aún no sabemos durante cuánto tiempo y cuál es el efecto sobre el balance neto de CO₂ del ecosistema. Por esta razón, en dos encinares próximos de la provincia de Teruel, uno con una alta densidad de arbolado (control) y otro resalveado (tratamiento), se han instalado dos estaciones de medidas de flujos de H₂O y CO₂ por eddy covariance (EC, covarianza de torbellinos) en las que se han monitoreado de manera continua las condiciones meteorológicas y ambientales (ej. Precipitación, radiación, temperatura y humedad del suelo, etc.), junto con la respiración del suelo medida con cámaras de flujo dinámicas de manera discreta mensualmente de mayo a diciembre de 2023. Con respecto a la respiración de suelo, hemos intentado discriminar entre la respiración heterotrófica y autotrófica, midiendo en zonas de suelo desnudo y en zonas bajo árbol, donde a la degradación microbiana de la materia orgánica se añade la influencia del sistema radicular del árbol. Los resultados que se obtuvieron reflejaron que la respiración en el tratamiento control fue mayor tanto a escala ecosistema como en el suelo, con una Q₁₀ significativamente mayor. Se correlacionó la respiración obtenida en las cámaras dinámicas con variables pedoclimáticas, para poder estimar la respiración y, posteriormente, compararla con la respiración obtenida por EC, en la que se engloba la respiración del suelo y de la parte aérea de las plantas (tronco y hojas). El monitoreo a largo plazo de estos ecosistemas nos ayudará a entender el efecto conjunto de la gestión forestal y las condiciones climáticas sobre la capacidad de secuestro de carbono y la resiliencia de los bosques mediterráneos, así como a cuantificar y modelizar un proceso clave, la respiración, en bosques de especies rebrotadoras como es la encina.

Financiación: PID2019-106701RR-I00, IJC2020-045630-I, and TED2021-129499A-I00, from MCIN/AEI/10.13039/501100011033 and EU Next Generation EU/PRTR; Research Group S74_23R from DGA.

Proyecto MRV4SOC: integrando tecnologías innovadoras para potenciar la implementación de protocolos de Seguimiento, Notificación y Verificación del Carbono Orgánico del Suelo en Europa

Laura Hernández Mateo^{1*}, Isabel Cañellas¹, Judit Torres¹, Isabel González¹, Daniel Moreno¹, Benjamín Sánchez², Inés Santín², Asa Gholizadeh³, Bas van Wesemael⁴, Goedele Van den Broeck⁴, Bernard Heinesch⁵, Bernard Longdoz⁵, Bertrand Guenet⁶, Claudia Colonnello⁷, Elisa Tagliaferri⁷, Nikiforos Samarinas⁸, Eleni Kalopesa⁸, Eyal Ben Dor⁹, Francisco José Blanco¹⁰, Holger Lange¹¹, Junbin Zhao¹¹, Gerald Jurasinski¹², Iryna Raiskaya¹², Marilyn Roland¹³, Ivan Janssens¹³, Jelena Lazić¹⁴, Camilla Mele¹⁴, Laura Poggio¹⁵, Maria Fantappiè¹⁶, Paula Pérez¹⁷, Arthur Monhoval¹⁸, Romain Boulet¹⁸, Robert Milewski¹⁹, Sabine Chabrilat¹⁹, Kevin Kuehl²⁰, Uta Heiden²⁰, Marta Gómez²¹

¹Departamento de Dinámica y Gestión Forestal, ICIFOR, INIA-CSIC, 28040 Madrid

²Departamento de Medio Ambiente y Agronomía, INIA-CSIC, 28040 Madrid

³Czech University of Life Sciences Prague, 165 00 Praha-Suchdol, República Checa

⁴Université Catholique de Louvain, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Bélgica

⁵Universidad de Lieja, 4000 Liège, Bélgica

⁶Centre National de la Recherche Scientifique, 75016 Paris, Francia

⁷Conoscenza E Innovazione Societa Aresponsabilita Limitata Semplificata, 00196 Roma, Italia

⁸Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, 546 36 Salónica, Grecia

⁹Universidad de Tel Aviv, 69978 Tel Aviv, Israel

¹⁰Evenor Tech SL, 41092 Sevilla, España

¹¹NIBIO - Norsk Institutt For Bioekonomi, AAS 1430 Hoegskoleveien, Noruega

¹²Universidad de Greifswald, 17487 Greifswald, Alemania

¹³Universidad de Antwerpen, 2000 Antwerpen, Bélgica

¹⁴Fundación Icons, 26900 Lodi, Italia

¹⁵Stichting International Soil Reference And Information Centre, Wageningen 6708 PB, Países Bajos

¹⁶Consiglio Per La Ricerca In Agricoltura E L'analisi Dell'economia Agraria, Roma 00184, Italia

¹⁷Universidad De Vigo, 36310 Vigo, Pontevedra

¹⁸Soil Capital Belgium, Perwez 1360, Bélgica

¹⁹Helmholtz Zentrum Potsdam Deutschesgeoforschungszentrum GFZ, Potsdam 14473, Alemania

²⁰Deutsches Zentrum Fur Luft - Und Raumfahrt Ev, Koln 51147, Alemania

²¹GMV Aerospace and Defence S.A.U, 28760 Madrid

*hernandez.laura@inia.csic.es

La Unión Europea (UE) ha emitido una regulación con el objetivo de obtener estimaciones precisas sobre la absorción de carbono y desarrollar marcos de certificación que eviten el *greenwashing*. Los criterios para alcanzar la certificación implican la cuantificación de la absorción de carbono a través de ciertas prácticas en la agricultura, el almacenamiento sostenido de carbono a largo plazo, la reducción de pérdidas de carbono y la implementación de prácticas de gestión sostenible.

El logro de estos criterios requiere aproximaciones integrales que consideren tecnologías innovadoras. MRV4SOC propone una metodología de Nivel 3 aplicada a diferentes escalas espaciales y temporales para evaluar la robustez, transparencia, escalabilidad, estandarización y rentabilidad hacia un protocolo de Seguimiento, Notificación y Verificación (MRV) europeo para el sector de Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (LULUCF). De forma específica, MRV4SOC se centrará en: i) medir la acumulación de carbono orgánico del suelo (SOC) a largo plazo en nueve clases de uso del suelo representativas de la UE, ii) evaluar cómo las prácticas de agricultura del carbono influyen en la dinámica de flujo de carbono en estas clases de uso de suelo, iii) evaluar el impacto del cambio climático en la acumulación de SOC, iv) desarrollar un MRV para facilitar los pagos asociados a la implementación de las prácticas agrícolas apropiadas, v) buscar oportunidades de negocio adicionales que puedan desbloquear los pagos asociados a la captura de CO₂ obtenida, y vi) aumentar la confianza en los Mercados Voluntarios de Carbono.

Este enfoque se aplicará en 14 sitios de demostración (DS) y nueve clases de uso y cobertura del suelo, como tierras de cultivo, praderas, pastos, sistemas agroforestales, bosques, turberas, humedales, agricultura palustre y zonas periurbanas sujetas a conversión. Los DS se localizan en cinco países europeos (España, Bélgica, Italia, República Checa y Alemania) y un país asociado (Noruega) con condiciones pedoclimáticas heterogéneas.

En este *XI Remedia Workshop* se presentarán los casos de estudio de dos DS situados en España: SPcrop02, cultivo de cereales de secano donde se probarán diferentes prácticas de gestión sostenible para mejorar la captura de carbono; y SPagrofor07, sistema de dehesa tradicional donde se evaluará el SOC en un gradiente de gestión y usando información forestal accesible a escala nacional.

Oportunidades de diversificación en cultivos de cereal y nogal a través de la implantación de Sistemas silvoarables: análisis DAFO

M^a Lourdes López Díaz¹, Francisco Javier Mesías Díaz¹, Ferreiro-Domínguez N², Ignacio Urbán Martínez³, Rosa Mosquera Losada²

¹ INDEHESA, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

² Dpto de Producción vegetal y Proy. de Ingeniería. Escuela Politécnica Superior de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela.

³ Bosques Naturales S.A.

*lurdesld@unex.es

63

El papel de los Sistemas agroforestales (y dentro de ellos los Sistemas silvoarables, en los que se combina un estrato arbóreo con la producción agrícola) en la mitigación y adaptación al cambio climático se ha demostrado a nivel de investigación. Sin embargo, es poco conocido por los gestores de explotaciones tanto agrícolas como forestales. Para que este tipo de sistemas de producción sean adoptados, es necesario optimizar su manejo y, a continuación, conocer el ambiente de negocio. Además, resulta muy eficiente que los agricultores puedan visitar alguna explotación ya en funcionamiento.

Nos planteamos como objetivos conocer el ambiente de negocio de un sistema silvoarable basado en la producción de cereal en plantaciones de madera de nogal para favorecer su desarrollo a nivel de explotación así como fomentar el Desarrollo de este tipo de prácticas.

En el otoño de 2023, se establecieron dos ensayos de demostración en plantaciones de nogal híbrido de 20 años de la empresa Bosques Naturales S.A. en dos localizaciones:

- Clima Atlántico (T.M. Boimorto, A Coruña)
- Clima Mediterráneo (Carpio de Tajo, Toledo)

En cada uno de los ambientes, los escenarios ensayados fueron los siguientes:

- Sistema agrícola con siembra de trigo
- Sistema forestal con plantación de nogal (5x6 m), con clara entre los 18 y 22 años, dejando 150 árboles a Turno final (35 años en clima atlántico; 40 años en clima mediterráneo)
- Sistema silvoarable, con siembra de trigo bajo nogal (6x12 m), con clara entre los 18 y 22 años, dejando 100 árboles a Turno final.

A continuación, se realizaron encuestas entre distintos grupos de interés (agricultores y gestores de explotaciones de nogal). Para realizar una primera aproximación al plan de negocio, se utilizaron análisis DAFO basados en la información recolectada.

Los Sistemas silvoarables pueden ayudar a superar algunas de las debilidades más importantes de los sistemas forestales, como son la falta de ingresos a corto medio-plazo, a la vez que suponen una intensificación ecológica de la producción de cereal. Sin embargo, es importante establecer unas condiciones de manejo que tengan en cuenta las características de cada estrato de vegetación tanto a nivel productivo como de mercado, para lo que resulta indispensable el desarrollo de ensayos de demostración a largo plazo.

Trabajo enmarcado en los proyectos coordinados Afclima_Demo: Sistemas silvoarables con cereal y su contribución a la mitigación del cambio climático en la España Atlántica (TED2021-131841B-C21) y Mediterránea (TED2021-131841B-C22), de la Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Extremadura, del Plan Estatal de Investigación científica, técnica y de innovación, Proyectos orientados a la transición ecológica y digital (2021PN291), Ministerio de Ciencia e Innovación.

Escenarios socioeconómicos en Sistemas silvoarables con nogal en la zona Mediterránea y Atlántica de España

M^a Rosa Mosquera Losada¹, Francisco Javier Mesías Díaz², Ignacio Urbán Martínez³, Nuria Ferreiro Domínguez¹, M^a Lourdes López Díaz²

¹ INDEHESA, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

² Dpto de Producción vegetal y Proy. de Ingeniería. Escuela Politécnica Superior de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela.

³ Bosques Naturales S.A.

*lurdesld@unex.es

El trigo es el cereal más cultivado en el mundo y supone una parte muy importante de la dieta humana en muchos países. Si embargo, el cambio climático está reduciendo su producción. La producción de madera nogal, que es deficitaria en la UE, se está realizando como cultivo intensivo, dando lugar a una inversión de capital importante con un periodo de retorno muy elevado. Los Sistemas silvoarables: (i) Permiten una intensificación ecológica de los recursos (agua y nutrientes), (ii) Mejoran las condiciones microclimáticas y (iii) Promueven el secuestro de C, lo que da lugar a un sistema más resiliente. Sin embargo, no hay casos reales en el que se emplee el nogal, por lo que es necesario implementarlo, ya que la competencia por los recursos varía según el diseño del sistema y el ambiente en el que se desarrolle. Por último, es importante conocer si el sistema ensayado es factible desde el punto de vista económico.

Con el presente trabajo, proponemos un diseño de sistema silvoarable alternativo a las producciones intensivas de madera de nogal y cereal y realizar un análisis coste-beneficio de los distintos escenarios planteados en los ámbitos atlántico y mediterráneo.

Se establecieron dos Ensayos de demostración en plantaciones de nogal híbrido de 20 años de la empresa Bosques Naturales S.A. en dos localizaciones: Clima Atlántico (T.M. Boimorto, A Coruña) y Clima Mediterráneo (Carpio de Tajo, Toledo)

En cada uno de los ambientes, los escenarios ensayados fueron: Sistema agrícola con siembra de trigo y maíz (sólo en atlántico), Sistema forestal con plantación de nogal (5x6 m), con clara a los 18 años, dejando 150 árboles a Turno final (35 años en clima atlántico; 40 años en clima mediterráneo) y Sistema silvoarable, con siembra de trigo y maíz (sólo en atlántico) bajo nogal (6x12 m), con clara a los 20 años, dejando 100 árboles a Turno final.

Finalmente, para evaluar la rentabilidad se calculó el Valor Actual Neto (VAN) de cada uno de los sistemas. En cada sistema: Atlántico>Mediterráneo (por mayor Turno y coste de riego); SAF>Agrícola>Forestal; Máxima rentabilidad: SAF con maíz y Mínima rentabilidad: Forestal en zona Mediterránea

Podemos concluir que el establecimiento de Sistemas Agroforestales, y en concreto Silvoarables, supone una alternativa de intensificación ecológica a los sistemas agrícolas y forestales, a la vez que resulta más rentable, tanto en zona Atlántica como en zona Mediterránea.

Trabajo enmarcado en los proyectos coordinados Afclima_Demo: Sistemas silvoarables con cereal y su contribución a la mitigación del cambio climático en la España Atlántica (TED2021-131841B-C21) y Mediterránea (TED2021-131841B-C22), de la Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Extremadura, del Plan Estatal de Investigación científica, técnica y de innovación, Proyectos orientados a la transición ecológica y digital (2021PN291), Ministerio de Ciencia e Innovación.

Secuestro de carbono en la dehesa: Datos disponibles

David Rey*, Víctor Rolo, Alejandro Carrascosa, María Vivas, Gerardo Moreno

Grupo de investigación Forestal, INDEHESA, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

*dreyb@unex.es

La dehesa, como ejemplo de sistema agroforestal, juega un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, por su supuesta capacidad de secuestrar carbono. Pero, por otro lado, como todos los pastos mediterráneos, es altamente vulnerable al propio cambio climático, por su elevada dependencia del régimen regular de precipitaciones. La tasa de secuestro de carbono en el suelo depende en gran medida de la presencia del arbolado y del manejo del suelo/pasto. A través de los datos de LUCAS (Land Use and Coverage Area frame Survey) y bases de datos de suelo y forestal españolas, podemos destacar que los pastos europeos acumulan C, mientras que los cultivos lo pierden. Además, la transición de tierras de cultivo a pastizales mejora la retención de carbono en el suelo. Por otro lado, la cantidad de carbono en el suelo como en el arbolado ha aumentado a lo largo de los últimos años. Hoy día, el suelo tiene un gran potencial para aumentar el secuestro de carbono, hasta llegar al 2,8% de saturación. Los proyectos en curso indican que prácticas como la mejora de pastos, mediante el pastoreo rotacional y el enriquecimiento en leguminosas, podrían reforzar aún más la ganancia de carbono en el suelo.

Efecto del biochar, el contenido de agua y la presencia del arbolado en el consumo de metano de los suelos de la dehesa

María Blanco, María Vivas, Anna Walkiewicz, Gerardo Moreno y Víctor Rolo*.

Grupo de investigación Forestal, INDEHESA, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

*rolo@unex.es

El uso de biochar obtenido de restos de podas y la siembra de leguminosas son dos medidas que pueden mejorar la circularidad y autosuficiencia de la dehesa. Sin embargo, existe poco conocimiento sobre su efecto en los flujos de CH₄ del suelo y en el papel potencial del arbolado. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto potencial de la siembra de leguminosas y el biochar en: (i) La capacidad metanotrófica de los suelos de la dehesa (ii) la contribución del arbolado y disponibilidad de agua. En una parcela control y otra sembrada con leguminosas, se tomó suelo bajo y fuera de copa. Se incubó el suelo durante 15 días y se midió la tasa de consumo de CH₄. Las incubaciones se realizaron a dos disponibilidades de agua (60 y 100 %) y con dos dosis de biochar (10 y 30 Mg ha⁻¹). En los suelos control, a una disponibilidad de agua del 60 %, el efecto del biochar en el consumo de CH₄ fue mayor fuera del árbol. Bajo árbol, el efecto del biochar, solo se observó con el suelo saturado. La parcela de leguminosa mostró una tendencia similar, como un mayor efecto fuera de copa a 60 % de disponibilidad de agua. El efecto del biochar bajo árbol, solo se observó a tasas altas de biochar. Podemos concluir que la adicción de biochar en los suelos de la dehesa tiene el potencial de mejorar el consumo de CH₄ del suelo. Sin embargo, este efecto es dependiente de la disponibilidad de agua y del hábitat, obteniéndose los mayores incrementos en zonas abiertas, sin la presencia de árbol.

66

Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y por la Unión Europea (Next GenerationEU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Proyecto: ReLive "Back to the future: reintegration Land and Livestock for Greenhouse Gas mitigation and Circularity". Ref. PCIN2021-122100-2/AEI10.13039/501100011033/Unión Europea Next GenerationEU/PTTR.

Secuestro y balance de carbono en la dehesa de Majadas de Tiétar

Enrique Juárez; Víctor Rolo; María Vivas, Alejandro Carrascosa, Gerardo Moreno*

Grupo de investigación Forestal, INDEHESA, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

*gmoreno@unex.es

La dehesa, como ejemplo de sistema agroforestal, juega un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, por su supuesta capacidad de secuestrar carbono. Pero, por otro lado, como todos los pastos mediterráneos, es altamente vulnerable al propio cambio climático, por su elevada dependencia del régimen regular de precipitaciones. La información disponible respecto al secuestro de carbono en la dehesa es escasa y en cierto modo contradictoria, mostrando casos con tasas relativamente altas de secuestro de carbono, y otros con tasas discretas e incluso negativas (libera carbono). Este patrón es común a los pastos semiáridos, el agrosistema más extenso de la tierra, y que en cierto modo domina el balance anual de CO₂ intercambiado entre los ecosistemas terrestres y la atmósfera. Para comprender mejor la dinámica del carbono en este sistema agroforestal, INDEHESA colabora con el CEAM (Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, Valencia), el CCHS (CSIC, Madrid) y el MPI (Instituto de Biogeoquímica del Max Planck, Jena, Alemania) en la estación de monitorización continua de Majadas de Tiétar (<https://icos-spain.aemet.es/es/node/44>). Se presentan los resultados más relevantes en términos de balance anual de carbono y los cambios observados en el carbono orgánico del suelo.

La mayor parte del carbono fijado (GPP) es respirado (RECO) y en el mejor de los años, el 10% es retenido por el sistema (NEE; valores negativos indican retención). La mayor parte de los años el balance es cercano a la neutralidad, y en los últimos años la tendencia es a liberar, más que retener, carbono en el sistema. El balance anual depende fundamentalmente de la precipitación anual, siendo los años menos lluviosos los menos favorables (se libera carbono). Al incrementar la disponibilidad de N aumenta la eficiencia del sistema en términos de retención de C (CUE; carbon use efficiency; con valores positivos más favorables). Si aumenta la disponibilidad de N y P, CUE aumenta; aumentando, además, la eficiencia en el uso del agua.

En línea con los balances de carbono medidos a nivel de ecosistema, cercano a la neutralidad y con tendencia desfavorable, la parcela control tiene a perder más que ganar carbono. La pérdida de carbono del suelo ocurre fundamentalmente en la capa superior del suelo. Con el aumento de la disponibilidad de N no se observa ninguna mejora lejos del árbol, pero bajo los árboles hay una tendencia a secuestrar y no liberar carbono del suelo. Aún no somos capaz de interpretar completamente todos los resultados, pero estos alertan sobre la posible escasa contribución de la dehesa actual al secuestro de carbono, y del potencial que tendría con prácticas de mejora de la fertilidad del suelo.

Metano en matorral: *in vivo*. Efecto del ramoneo en la emisión de metano entérico en ovejas

Guadalupe Navazo¹, Sara Rodrigo¹, Gerardo Moreno¹, Carmen Barraso² y Pedro Luis Rodríguez Medina³

¹ Grupo de investigación Forestal, INDEHESA, Universidad de Extremadura.

² CICYTEX, Instituto de Investigaciones Agrarias "La Orden-Valdesequera", Junta de Extremadura. Guadajira, 06187, Badajoz.

³ Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria, 10003, Cáceres.

Los ecosistemas de matorral de zonas mediterráneas muestran una gran variabilidad en la oferta forrajera en función de la especie y de factores litológicos, topográficos, de densidad, manejo, edad del matorral y variación estacional e interanual de las precipitaciones. En estos ambientes mediterráneos, los arbustos actúan como reservorio de materias nutritivas durante la fase de agostamiento del pastizal. Los recursos alimenticios propios del matorral mediterráneo son aprovechados de forma idónea por rumiantes silvestres, y en menor medida por rumiantes domésticos, en especial caprino. En general, el ramoneo (i.e. consumo de hojas frescas y pequeñas ramas) y los forrajes leñosos conservados son buenas fuentes de nutrición y se comparan favorablemente con los pastos herbáceos que crecen en el mismo ambiente. Los árboles también son una buena fuente de micronutrientes que incluyen vitaminas y particularmente minerales. Cuando los animales tienen acceso a árboles o arbustos, ramonean frecuentemente, indicando su atractivo y palatabilidad como alimento. El ramoneo puede variar entre 12-55%, 20-76% y 60-93% para vacas, ovejas y cabras respectivamente

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Para ello, se emplearon 14 ovejas adultas de raza Merina Negra, con dos meses de gestación y edades entre los 3 y 6 años. Las ovejas fueron distribuidas en dos lotes: lote control (LC) (n=6) y lote matorral (LM) (n=8), ubicándose en corrales individuales y consecutivos para cada uno de los lotes durante las pruebas. Los animales LC durante los dos meses de estudio se encontraron en pastoreo libre, con un pasto fresco a libre disposición y una ración de pienso compuesto. Los animales LM durante esos dos meses se encontraban separadas del grupo en una cerca, con paja a libre disposición y una ración de pienso compuesto diaria. Semanalmente se introdujeron en la dieta diferentes materiales forrajeros, estableciéndose una dieta a base de hoja de olivo, ramón de encina y bellotas; y una serie de aportes de diferentes especies de matorral a libre disposición. Para la medición de metano y el consumo de matorral se individualizaron los animales, aplicándoles una dieta controlada durante 3 días. La medición de CH₄ se llevó a cabo con el equipo LMD portátil (LaserMethane mini SA3C32A), una vez transcurridas dos horas desde la oferta de la ración. En las tres mediciones se administró una dieta base de concentrado de pienso, ramón de encina, bellotas y hojas de olivo. En cada control se varió ligeramente la dieta, sin cambios importantes en cuanto al peso total administrado. Se observó que los animales tenían cierta capacidad para comer matorral, pero llegado a cierto volumen no podían consumir más, seleccionando las especies más tiernas, y dejando en la mayoría de los casos las ramillas de las plantas y parte de las hojas de olivo. Las ovejas alimentadas con matorral emitían más metano con los eructos, pero menos con la respiración basal. Además, existe una mayor frecuencia de eructación en LC. En conjunto se traduce en una mayor producción de gas a nivel ruminal en las ovejas LC.

El mecanismo de eructación se desencadena por la activación de los receptores del cardias, inducido por la presión del gas resultante de la fermentación ruminal. Las diferencias observadas en la frecuencia de eructación entre LC y LM, podrían explicarse por la riqueza amilácea que presenta el concentrado, la fermentación de este tipo de hidratos de carbono en el rumen es mucho más rápido y explosivo que los hidratos de carbono fibrosos.

Producción de metano *in vitro* por pasto natural según su estado fenológico.

Carmen Barraso Gil¹, Leonor Martín Cáceres², Gerardo Moreno Marcos³, Andrés Horrillo Gallardo², Miguel Escribano Sánchez², Pedro Luis Rodríguez Medina^{2*}

¹ CICYTEX, Instituto de Investigaciones Agrarias “La Orden-Valdesequera”, Junta de Extremadura. Guadajira, 06187, Badajoz.

² Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria, 10003, Cáceres.

³ Departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra. Universidad de Extremadura. Centro Universitario de Plasencia, Plasencia, 10600, Cáceres.

*nutpedro@unex.es

69

Los rumiantes, por su particular sistema digestivo basado en la fermentación del material ingerido, son productores netos y obligados de gas metano. Por otra parte, este gas ha sido señalado reiteradamente como uno de los causantes del efecto invernadero por su capacidad de retener calor, unas 25 mayor que el patrón CO₂.

En condiciones de dehesa, el pasto natural supone el mayor sustento alimenticio para todo tipo de rumiantes. A pesar de la multitud de estudios realizados sobre este sistema agrosilvopastoral, son prácticamente inexistentes los trabajos que aborden la capacidad metanogénica de estos pastos, de manera que en todos los trabajos que abordan el estudio de la huella de carbono, se vienen utilizando factores más o menos estables para el pasto, cuando, probablemente la situación real es otra.

En este trabajo se aborda un estudio seriado del ciclo fenológico correspondiente a un pasto natural de los Llanos de Cáceres, mediante el uso de la fermentación *in vitro* y la medida del gas metano producido en dicha fermentación.

Para ello los pastos, resguardados en jaulas de exclusión, se muestrean cada 15 días (15/09/22 a 02/0823) mediante un cuadrado de 0.5m de lado. Tras su secado se analizan químicamente mediante un equipo NIRS (Buchi NIRFlex-500) y se someten a una fermentación *in vitro* con jeringuillas (100cc) y heces ovinas como fuente de inóculo microbiano. Tras 24 horas de incubación, se registra el gas total (ml/g de material fermentado) y el gas metano (ml/g de material fermentado) mediante un metanómetro GMI-PS200.

Como en trabajos previos, la evolución de la calidad está fuertemente condicionada por la pluviometría, por debajo de la media en el periodo estudiado.

La máxima producción de metano y, también, de gas, se da en el mes de enero, coincidiendo con los niveles más bajos de FND y más elevados de PB. En general se admite que material más fibroso, produce más metano, lo que no pasa en nuestro caso.

En nuestras condiciones de pasto y laboratorio, se observa que la relación entre la producción de total de gas y la producción de gas metano no sigue una relación de proporción lineal, sino que se ajusta claramente ($R_2=0.866$) a una función cuadrática.

Por lo tanto, se necesitan hacer más seguimientos del pasto natural para confirmar este hallazgo.

Estudio comparativo del efecto de diferentes especies de matorral en la emisión *in vitro* de metano

Sara Rodrigo¹, Guadalupe Navazo¹, Gerardo Moreno¹, Pedro Luis Rodríguez²

¹ Instituto de Investigación de la Dehesa (INDEHESA), Universidad de Extremadura,

² Facultad de Veterinaria, Universidad de Extremadura

El estrato arbustivo desempeña importantes funciones ecosistémicas en la dehesa, desde su importancia como refugio para fauna salvaje, polinizadores o la regeneración de la capa arbórea, a su uso como alimento animal. En este sentido, se ha intensificado el interés en el uso de diferentes plantas para reducir la emisión de el metano entérico por el ganado, principalmente basado en la cantidad de fibra y taninos del forraje. No obstante, dichos contenidos en fibra o taninos podrían afectar a la apetecibilidad de la planta por parte de los animales. En el marco del proyecto LIFE-Scrubsnet se ha pretendido determinar la influencia de la ingesta de matorrales presentes en las dehesas del SO de España en la probable emisión de metano. En este trabajo se presentan los datos de emisión de metano realizados *in vitro*, y el análisis proximal de los matorrales estudiados, así como el grado de consumo por parte de las ovejas de cada uno de ellos. Se estudiaron un total de 18 especies diferentes de arbustos, realizándose el análisis proximal, se determinó *in vitro* la emisión de ml de CH₄/g tras la fermentación y se analizaron los datos del último Inventario Forestal Nacional (IFN4) concerniente al grado de ramoneo por ganado de las especies arbustivas. Se descartan las especies con menos de diez individuos presentes en la parcela de estudio. Muestras de varias de las especies analizadas arrojaron un potencial de emisión de metano significativamente inferior a la muestra control, siendo especialmente bajos *Pistacia terebinthus*, *Cytisus scoparius*, *Pistacia lentiscus* y *Erica spp.* La implantación de especies arbustivas como *Cytisus scoparius*, *Pistacia terebinthus*, *P. lentiscus* y *Erica spp.* en la dehesa contribuyen, además de a otros servicios ecosistémicos generales de todos los arbustos, a la alimentación del ganado y a la reducción de la emisión de metano entérico generado por los animales que los consumen.

70

El proyecto LIFE Scrubsnet está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa LIFE LIFE20 NAT/ES/000978.

Biochar: Ejemplo de economía circular en la dehesa para reducir la huella de carbono

Gerardo Moreno, Guadalupe Navazo, David Rey, María Vivas, Víctor Rolo*

Grupo de investigación Forestal, INDEHESA, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

*rolo@unex.es

La dehesa ibérica, un sistema espacialmente heterogéneo con fuerte estacionalidad, especialmente marcada en el estrato herbáceo y la disponibilidad de bellota, ha sido identificada como un ejemplo de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, en las últimas décadas se viene describiendo una pérdida progresiva de arbolado, y también de la calidad de suelos y pasto. El contenido de materia orgánica de sus suelos es generalmente bajo o muy bajo. Cada año se podan en torno a 200000 árboles, aprovechando la leña, pero quemándose las ramas. Esto supone la liberación a la atmósfera de hasta 25000 t CO₂ /año. La posibilidad de almacenar en el suelo ese carbono liberado pasa por dejar los restos de podas en forma de montones de ramas (islas de regeneración, majanos...), astillado o carbonizado (biochar). Esta última alternativa está cobrando un gran interés en los últimos años, y desde INDEHESA, en el marco del proyecto RE-LIVESTOCK, se ha iniciado el estudio de los posibles beneficios de su aplicación en la dehesa ibérica, tanto en el establo como cama para los animales, como en suelo para mejorar la producción de pasto y aumentar el secuestro de carbono en el suelo. En este trabajo se presentan las tasas de emisión de gases de efecto invernadero en dos situaciones, (i) establos con y sin biochar (cama para los animales) y (ii) pastos fertilizados enriquecidos con biochar y/o estiércol compostado. Se realiza un primer ensayo (i) depositando biochar (3 kg/m²; < 5% vol.) entre dos capas de paja en dos temporadas (12/2023 – 02/2024 y 04/2024 – 06/2024). En un segundo ensayo (ii) se aplican en campo 4 tratamientos (biochar, estiércol compostado, combinación de ambos y control) en cuadrículas de 1 m², en dos microhábitats (bajo la copa y fuera de la copa de los árboles). En ambos ensayos, se realizan mediciones periódicas con el equipo portátil ONE GASERA, utilizando cámara cilíndrica de acero de 4 litros de volumen, midiendo simultáneamente CO₂, CH₄, N₂O, NH₃ y H₂O. A partir de las curvas recogidas durante 10 -15' con registro cada 80 segundos, se calcula la pendiente (ppm/seg), teniendo en cuenta el volumen de la cámara (más tubos; 4.5 l en total) y la humedad, se calcula el flujo positivo (emisión) o negativo (retención). Los resultados preliminares muestran que el biochar reduce la emisión de CH₄ en los establos, pero sólo a muy corto plazo. Su efecto en la reducción de la emisión de NH₃ en establos es más duradero. Además, mantiene la cama más seca, reduciendo el gasto en paja y contribuyendo al mejor estado sanitario del ganado. En el ensayo de campo, la emisión de CO₂, CH₄ y N₂, fue más baja con las tres enmiendas respecto del control, especialmente fuera de la copa de los árboles. Además, estas enmiendas contribuyeron a aumentar de forma espectacular la producción de pasto.

Simulación del potencial de la intensificación ecológica de la dehesa para mejorar el secuestro de carbono en el suelo

Víctor Rolo*, Alejandro Carrascosa y Gerardo Moreno.

Grupo de investigación Forestal, INDEHESA, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

*rolo@unex.es

La dehesa es un ejemplo de conservación de la naturaleza y prestación de servicios ambientales. Sin embargo, en las últimas décadas ha aumentado la preocupación por su sostenibilidad, ligado al abandono y la intensificación. La intensificación ecológica busca mejorar la producción y conservar el medio ambiente, así como potenciar el secuestro de carbono, pero existe poca evidencia científica sobre el alcance de estas prácticas en pastos Mediterráneos. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto del pastoreo rotacional y la siembra de leguminosas sobre el secuestro de SOC en comparación con el abandono y el pastoreo continuo. Se realizó una simulación con RothC para estimar el potencial del pastoreo rotacional y siembra de leguminosas en el secuestro de SOC frente al abandono y pastoreo continuo. La cantidad de biomasa incorporada en el suelo varió entre tratamientos principalmente fuera de copa, mostrando en el pastoreo rotacional los valores más altos. El ajuste de la simulación fue bueno con valores de $R^2 = 0.97$, RMSE=1.5 y MAE = 1.3. La capacidad de acumulación de SOC fue dependiente de la cantidad de residuo, siendo más sensible el tratamiento control. Los resultados sugieren que estas prácticas pueden mejorar la producción y alcanzar los objetivos climáticos. Pero, el resultado neto es sensible al manejo y la cantidad de residuo que se deje.

El papel de la diversidad funcional en los flujos de carbono de la dehesa

María Vivas*, Carlos Pérez, Gerardo Moreno y Víctor Rolo.

Grupo de investigación Forestal, INDEHESA, Centro Universitario de Plasencia, Universidad de Extremadura.

*vivas@unex.es

Los indicadores de diversidad funcional han surgido en los últimos años como una herramienta para proporcionar un vínculo mecanicista en la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Numerosos trabajos han abordado esta relación. Sin embargo, todavía existe muy pocas observaciones en el ámbito de los pastos permanentes Mediterráneos, a pesar de su potencial para alcanzar los objetivos climáticos y de conservación de la biodiversidad. El objetivo de este estudio es evaluar la relación entre diversidad funcional de los pastos de la dehesa y los flujos de intercambio de carbono. El estudio se llevó a cabo en Majadas de Tiétar, en 36 puntos de muestreo (16 bajo copa y 16 fuera de copa) donde se caracterizaron los siguientes elementos: (i) Estrato herbáceo: composición de especies, biomasa aérea y biomasa subterránea, (ii) Flujos del ecosistema: NEE, Reco y GPP = -Reco + NEE, (iii) Rasgos funcionales medidos en > 60 especies: área foliar específica (SLA, cm² / g), ¹³C composición isotópica (‰), N contenido en hoja (%), longitud específica de raíz (SRL, cm / g) y densidad del tejido radicular (RTD, g/ cm²). El modelo de ecuaciones estructurales mostró un buen ajuste con los datos Fisher's C = 21.15 y P-valor = 0.819. Se observa un efecto positivo de la diversidad funcional en la producción primaria bruta. El efecto de las leguminosas fue dependiente del hábitat. El suelo desnudo afecta en gran medida al GPP. La riqueza de especies se relacionó de forma negativa con la biomasa radicular sin afectar al GPP. Nuestros resultados confirman el vínculo positivo entre la diversidad funcional y el potencial de secuestro de carbono. Estos resultados sugieren que conservar la biodiversidad de los pastos contribuye a alcanzar los objetivos climáticos de la dehesa.

73

Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Subvención directa a la Universidad de Extremadura para la realización de las líneas de actuación LA3 del programa de I+D+i en el área de Biodiversidad. Título del proyecto: BIODIVERSIDAD Y CAMBIO GLOBAL: Claves para la protección, restauración y puesta en valor del Patrimonio Natural en regiones con baja densidad de población (BioCaBal). Línea de actuación L3: Inventario de los Servicios Ecosistémicos- Fondos FEDER” / Plan Complementario LIA 3 (orgánica 18.C1.L3.03.FA).

Oportunidades, incertidumbres y cautelas para un mercado emergente

Paola Ovando Pol

Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC)

Los objetivos de descarbonización de la economía para 2050 y los Acuerdos de París, han creado condiciones favorables para promover la colaboración entre administraciones públicas, empresas e inversores en la acción climática global. El uso de soluciones basadas en la naturaleza y los mercados voluntarios de carbono se consideran claves en este proceso. Lo anterior se demuestra en el crecimiento sin precedentes, en el último lustro, tanto en el volumen como en el valor comercializado de “créditos” de carbono procedentes de proyectos de cambio de uso del suelo y forestales. En 2022 la comercialización de estos créditos en mercados voluntarios ha alcanzado un valor superior a los 1.14 mil millones de USD y un volumen mayor a 113 millones de t CO₂ equivalentes. Cifras como estas dan cuenta de la capacidad de los mercados voluntarios de carbono para canalizar inversiones sustanciales dirigidas a la expansión, gestión y protección de la superficie forestal global en apoyo de las aspiraciones de descarbonización. El mercado doméstico español de carbono forestal, gestionado a través del Registro de Huella de Carbono de la Oficina Nacional de Cambio Climático, no ha sido ajeno al apogeo de estos mercados. Si bien el volumen de unidades de carbono comercializadas y el número de organizaciones participantes en el Registro es aún limitado, estos están creciendo rápidamente junto con la cantidad de proyectos de absorción de carbono forestales promovidos.

Acusaciones recientes de lavado ecológico (greenwashing) en la prensa especializada, respaldadas por una creciente evidencia científica que cuestiona la precisión en el cálculo de créditos de carbono asociados a proyectos de conservación, gestión o expansión forestal y su adicionalidad, los han puesto bajo un creciente escrutinio. A las sospechas greenwashing, se suman las críticas de la falta de permanencia del stock de carbono biogénico y su riesgo de pérdida. No obstante, y pesar de estas críticas, los mercados de carbono parecen considerar a los proyectos forestales y de cambio de uso del suelo como las alternativas más atractivas para la compensación de huellas de carbono corporativas. La afirmación anterior se sustenta en que los observatorios de mercados voluntarios de carbono internacionales sugieren que en los últimos dos años (2022-2023) los precios por unidad de carbono de proyectos de cambio de uso del suelo y forestales, como mínimo, han triplicado el valor de los créditos de carbono derivados de inversiones en energías renovables o mejoras en la eficiencia energética.

Estas diferencias de precios podrían deberse a que las organizaciones demandantes de “créditos de carbono forestal” podrían estar valorando beneficios sociales y ambientales conjuntos de los proyectos de absorción de carbono forestales. No obstante, la generación de cobeneficios sólo sería posible si el diseño, ejecución y gestión de estos proyectos atendiese a criterios de sostenibilidad. La adquisición de créditos de carbono forestal bajo estas premisas de sostenibilidad puede enviar señales a clientes e inversores sobre la responsabilidad ambiental y social de las organizaciones involucradas. En este marco, la certificación de la calidad proyectos de absorción de carbono forestal, incluidos los cobeneficios que estos generan, es clave para mejorar la credibilidad e integridad de los mercados voluntarios de carbono. Actualmente, se están haciendo esfuerzos para regular la certificación de la calidad de los créditos de carbono forestal, considerando su adicionalidad, permanencia y su adherencia a criterios de sostenibilidad. En esta ponencia se ofrece una reflexión crítica sobre las oportunidades, perspectivas, retos y riesgos a los que se enfrentan los mercados de carbono forestal, con especial atención al mercado doméstico español, en vista de estos criterios de calidad.

Análisis del calentamiento añadido por la agricultura española: una perspectiva histórica (1865-2021)

Agustin del Prado^{1,2*}, Guillermo Pardo¹, Luis Lassaletta³, Alberto Sanz-Cobeña³, Eduardo Aguilera⁴

¹Basque Centre for Climate Change (BC3), Scientific Campus of the University of the Basque Country, Building 1, Barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa

²Ikerbasque — Basque Foundation of Science, E-48009 Bilbao

³CEIGRAM, Universidad Politécnica de Madrid

⁴IEGD, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C/Albasanz 26-28, 28037, Madrid

Existe una relación casi lineal entre la cantidad acumulada de CO₂ emitido y la temperatura global resultante. Esto se debe a que el CO₂ es un GEI de larga duración que se acumula en la atmósfera durante cientos o miles de años. Para los GEI que no son CO₂, podemos aproximar esta relación lineal entre sus emisiones acumuladas en el período de estudio y la temperatura global. Esto se logra convirtiendo las emisiones de GEI de vida larga (e.g. óxido nitroso: N₂O) y corta (e.g. metano: CH₄) en emisiones equivalentes de CO₂ (CO₂-e) utilizando la métrica de "Potencial de Calentamiento Global-GWP" a un horizonte de 100 años (GWP₁₀₀) y la métrica GWP* (GWP estrella), respectivamente. En este estudio, analizamos el aumento de la temperatura causado por las emisiones históricas de la agricultura en España desde 1865 hasta 2021 (*sin publicar*). Específicamente, examinamos el impacto del CH₄ y el N₂O emitidos por la fermentación entérica y la gestión de las deyecciones de la ganadería, así como las emisiones de N₂O en las tierras de cultivo, las emisiones de CH₄ en los arrozales y las emisiones indirectas causadas por acciones relacionadas con la irrigación/cuerpos de agua (CH₄ y N₂O), así como la quema de biomasa vegetal (CH₄ y N₂O). En términos metodológicos, también analizamos el error que surgiría al calcular el impacto del CH₄ utilizando la métrica GWP₁₀₀. La temperatura global añadida por la agricultura española se estima en 1.32 m°C (ganadería: 2.1 Gt CO₂-e, 72%; cultivos: 0.8 Gt CO₂-e, 28%). El período en el que se ha incrementado el calentamiento en mayor medida corresponde a las décadas desde 1970 hasta 2000 (aproximadamente el 70% del calentamiento añadido). El 90% del calentamiento añadido se debe a emisiones de CH₄. Dentro de las subcategorías, se estima que más de la mitad del calentamiento ha sido causado por la producción de vacuno de carne (28%) y porcino (23%). El gran volumen de purines y las emisiones de CH₄ asociadas a la producción porcina en las décadas de los 80 y 90 han contribuido a que el 90% del calentamiento producido por este sector se haya dado en esos 20 años. Debido al importante aumento de las emisiones de CH₄ en la agricultura española (2%/año), si se tuviera en cuenta la temperatura global añadida de las emisiones de CH₄ de la agricultura española con la métrica GWP₁₀₀, se observaría que, en general, se estaría infraestimando en menos de un 5% su calentamiento añadido (20% en cultivos y 1.5% en ganadería). Para las diferentes subcategorías, habría una gran infraestimación en el calentamiento producido por la producción porcina (>100%) y la irrigación (56%), y una gran sobreestimación del calentamiento en la ganadería caprina (67%) y ovina (45%). Basándonos en estos resultados, la adopción de métricas GWP*, aunque en este caso no genera un gran cambio en el total, modifica sustancialmente la contribución de diferentes actividades, lo que es muy importante para plantear estrategias de mitigación específicas.

El estrés térmico extremo altera la eficiencia microbiana del uso del carbono en suelos agrícolas fertilizados con productos reciclados

Sana Boubehziz^{1*}, Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez¹, Emily C. Cooledge², Dave R. Chadwick², Davey L. Jones²

¹ Department of Agronomy, Universidad de Córdoba (UCO), 14071, Córdoba, Spain.

² School of Environment and Natural Sciences, Bangor University, Gwynedd, LL57 2UW, UK.

La disponibilidad limitada de fósforo en el suelo afecta al crecimiento de las plantas y el rendimiento de la agricultura. Las reservas finitas de roca fosfórica nos llevan a pensar en los residuos orgánicos reciclados como una fuente de fósforo que satisfaga las necesidades de la agricultura respetando el medio ambiente.

En este estudio se investigó el efecto del estrés térmico en la dinámica de productos reciclados como fuente de fósforo y en la actividad microbiana del suelo. Se utilizó alperujo compostado, residuos sólidos urbanos compostados, lodos de depuradora compostados y un fertilizante convencional (fosfato diamónico (DAP)), aplicados a una dosis de 50 mg P/kg a dos suelos agrícolas, uno calcáreo y otro no calcáreo sometidos a estrés térmico en un experimento de incubación en laboratorio. Los suelos, una vez aplicadas las distintas fuentes de fósforo, se sometieron a estrés térmico a varias temperaturas independientemente (20 °C, 30 °C, 40 °C y 50 °C) durante 2 días antes de aplicar ¹⁴C-glucosa como fuente de carbono. Los suelos siguieron a dichas temperaturas durante otros 5 días, antes de llevarlos a todos a 20 °C, y se evaluó el ¹⁴CO₂ producido por los microorganismos del suelo durante un total de 21 días (muestras a 20 °C y 30 °C) y 27 días (muestras a 40 °C y 50 °C) antes de determinar la eficiencia microbiana en el uso del carbono (CUE).

Una comparación por pares identificó un efecto altamente significativo sobre la CUE microbiana para cada tipo de suelo que recibió los productos reciclados y el control (sin aplicación de fósforo), observándose una CUE microbiana más baja en las muestras de 50 °C (0,28 - 0,45) que en las sometidas a 20 °C (0,48 - 0,65), 30 °C (0,47 - 0,66) y 40 °C (0,44 - 0,69). Además, se observó una interacción significativa de tres vías sobre la ratio inicial de respiración microbiana (es decir, evolución de ¹⁴CO₂) en las primeras 24 horas tras la adición de ¹⁴C-glucosa, con una respiración microbiana que casi se duplicaba en las muestras calentadas a 50 °C (39 - 61 %) en comparación con las de 20 °C (16 - 32 %), 30 °C (21 - 36 %) y 40 °C (19 - 38 %).

Los resultados obtenidos sugieren que la exposición a 50 °C de estrés térmico en ambos suelos mezclados con los productos reciclados afectó a la CUE microbiana.

Financiación: Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación Ref. PID2020-118503RB-C22. El Dpto. de Agronomía de la UCO recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación mediante el Programa de Excelencia María de Maeztu Ref. CEX2019-000968-M. Además, Sana Boubehziz está financiada por la Agencia Estatal de Investigación (contrato FPI, PRE2020-092577).

¿Se pierde el nitrógeno captado en los filtros de las fosas de purines cuando se aplican como enmiendas?

Adrián González-Guzmán^{1*}, Nadine Loick², Antonio Rafael Sánchez Rodríguez¹, María del Carmen del Campillo García, Vidal Barrón López de Torre¹, Alison Carswel²

¹Universidad de Córdoba, Dep. de Agronomía, Campus de Rabanales, Córdoba, España

²Rothamsted Research, Net Zero Resilient Farming, North Wyke, Reino Unido.

*guzman_agg@hotmail.com

77

La economía circular en agricultura es esencial para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y la valorización de residuos tiene una importancia notable.

El objetivo general del proyecto FORIOMS es mitigar emisiones en el manejo de purines reducir la colmatación de rellenos sanitarios y crear nuevos fertilizantes. Para ello se estudian filtros basados en residuos que capten gases de efecto invernadero y amoníaco para su posterior uso como enmiendas fertilizantes en agricultura. El subobjetivo de este trabajo es comprobar si el nitrógeno (N) captado en la fosa de los purines se pierde cuando aplicamos este como enmienda al suelo.

La investigación se llevó a cabo en Rothamsted Research (North Wyke, Reino Unido). En el experimento se utilizó cámara de cultivo en condiciones controladas de temperatura (20 °C), humedad (70 %) y luz (12h de luz). Se prepararon 5 tratamientos diferentes [Control (C); Enmienda (E); Enmienda + Inhibidor de nitrificación (E-IN); Enmienda enriquecida en N (E-E); Enmienda enriquecida + inhibidor (E-E-IN)] con 4 réplicas cada tratamiento. La dosis de enmienda fue de 1.8 g mezclado en 150 g de un Dystric Cambisol (simulando 24 t ha⁻¹) manteniendo el suelo al 60% del espacio poroso ocupado por agua. El inhibidor de la nitrificación (DCD) se aplicó en una dosis de 40 g kgN⁻¹ en una única aplicación inicial. Finalmente, se sembraron 0.3 g de semillas de Lolium spp.

Las pérdidas de NH₃ se midieron mediante una trampa con 80 mL de ácido fosfórico 0.1 N. Se hizo pasar un flujo de aire controlado a través de un sistema cerrado que contiene la maceta, y los gases emanados son atrapados a la salida en la trampa. Se tomaron las medidas durante las 12 horas de oscuridad durante 32 días.

Los resultados muestran que la aplicación de la enmienda provocó un incremento en la germinación y una disminución en la biomasa aérea respecto al Control, ambas estadísticamente significativas (p < 0.05). No obstante, la biomasa radicular y total (aérea y radicular) no muestran diferencias entre tratamientos. El análisis factorial mostró que las enmiendas enriquecidas en nitrógeno promueven la germinación e incrementan la biomasa aérea, esta última de forma significativa. Por otro lado, el uso del inhibidor de la nitrificación tuvo un efecto negativo en la biomasa aérea.

Las emisiones acumuladas de NH₃ en los 32 días variaron entre 4.6 (Control) hasta 7.6 g m⁻² (E-IN). Sorprendentemente, el tratamiento con enmienda que menos NH₃ emitió fue E-E-NI, aunque los análisis estadísticos no mostraron diferencias.

Los resultados preliminares indican que el uso de enmiendas enriquecidas sin el uso de inhibidores de la nitrificación es más adecuado para estas condiciones experimentales.

Agradecimientos a la Fundación Daniel & Nina Carasso; Unidad de Excelencia María de Maeztu; Plan Propio de la UCO y a la organización benéfica Stapledon Memorial Trust.

Economía Circular para una fertilización fosfatada sostenible en la rotación trigo-girasol

José Javier Guerrero-Criado^{1*}, Fernando Muñoz-Navarro¹, María Carmen del Campillo¹, María Benlloch-González¹, Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez¹

¹Departamento de Agronomía (DAUCO, Unidad de Excelencia 'María de Maeztu' 2020-2024), ETSIAM, Universidad de Córdoba (UCO), 14014, Córdoba, España

Los fertilizantes de síntesis inorgánica de fósforo (P), segundo elemento más importante en la nutrición vegetal, se obtienen del recurso limitado y no renovable roca fosfórica. Debido a ello, se buscan alternativas como la recuperación del P presente en residuos agroindustriales y su aplicación como fertilizantes de base orgánica, siguiendo los principios de la Economía Circular. No obstante, la dinámica de los fertilizantes de base orgánica depende de las propiedades de cada suelo. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto sobre el suelo y la planta de la aplicación de cuatro fertilizantes de base orgánica de origen agroindustrial como fuente de P en una rotación trigo-girasol. Para ello, se diseñó un ensayo de cultivo en condiciones controladas para la rotación trigo-girasol. Los suelos utilizados tenían propiedades físico-químicas diferentes y distinto nivel de P disponible. Antes de sembrar el trigo, se aplicaron 5 tratamientos de P, incluyendo 4 fertilizantes de base orgánica, Alperujo compostado (ALP), harina de sangre (HAS), residuo sólido urbano compostado (RSU) y vermicompost (VER), y un fertilizante inorgánico de P, Super 18 (S18), en dos dosis de P (25 y 50 mg P kg⁻¹), estableciendo un control (CON) sin aplicación de P en cada suelo. Las determinaciones incluyeron la producción de biomasa, la absorción de P y micronutrientes por los cultivos y variables de salud del suelo como actividad enzimática, pH, conductividad eléctrica y P disponible. Todos los tratamientos excepto ALP y HAS incrementaron la biomasa y el contenido de P en ambos cultivos respecto al CON, aunque su efecto fue menor sobre el suelo con mayor P disponible. Por el contrario, HAS y ALP redujeron la biomasa del trigo en ambos suelos respecto al CON, observando una tendencia similar en girasol cuando se aplicó HAS. En cuanto a la eficiencia en el uso del P (EUP), RSU y VER igualaron e incluso mejoraron al S18 en algún suelo, pero ALP y HAS reportaron los menores valores. Finalmente, cabe destacar que el nivel de P disponible inicial de cada suelo fue determinante, desarrollándose mejor los cultivos sobre el suelo con mayor valor, independientemente del tratamiento aplicado. Esto mismo se reflejó en la dosis de P, cuyo efecto fue mayor en el suelo con menor P inicial, donde los fertilizantes de base orgánica en su dosis mayor incrementaron el P en ambos cultivos respecto al CON, acercándose a los niveles alcanzados con el fertilizante S18. Estos resultados son esperanzadores con respecto al desarrollo de la agricultura y manejo del P en suelos con distintas propiedades físico-químicas.

78

Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-118503RB-C22). El Dpto. de Agronomía UCO recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación mediante el Programa de Excelencia María de Maeztu Ref. CEX2019-000968-M. Además, José Javier Guerrero-Criado está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FPU21/03384).

Fertilizantes de base orgánica de la valorización de residuos por su contenido en fósforo y metales pesados

Lucía Guerrero Gallardo^{1*}, Sana Boubehziz¹, María Carmen del Campillo¹, María Carmen Gutiérrez², María Ángeles Martín², Antonio Rafael Sánchez-Rodríguez¹.

¹Departamento de Agronomía, ETSIAM, Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba.

²Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química, Área de Ingeniería Química, IQUEMA, Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba.

*g62gugal@uco.es

El aporte de fósforo (P), el segundo elemento más significativo en la nutrición vegetal, se realiza principalmente con fertilizantes químicos derivados de la roca fosfórica, recurso no renovable. Por ello, ante la necesidad de explorar alternativas sostenibles, cobra relevancia la recuperación de P a partir de residuos de origen variado (agrícola, ganadero, agroindustrial, urbano). Entre ellos, el alperujo, los residuos sólidos urbanos (RSU) o los lodos de estaciones depuradoras, en continuo incremento, suponen un desafío en cuanto a su almacenamiento y gestión. Una posible aplicación, después de su bioestabilización mediante compostaje, es como fuente de materia orgánica y nutrientes para mejorar el suelo agrícola. Sin embargo, se debe tener en cuenta que pueden contener sustancias perjudiciales para las plantas y el medio ambiente, entre ellas los metales pesados, por lo que su composición y posterior aplicación como enmienda orgánica debe ser evaluada cuidadosamente. Los objetivos de este estudio fueron investigar (i) el impacto de los residuos estabilizados y valorizados como fertilizantes orgánicos en tres suelos con propiedades diferentes, y (ii) los posibles efectos adversos de estos materiales valorizados (debido a presencia de metales pesados) en plantas y en suelo. En este estudio, tras la caracterización de los residuos bioestabilizados, se ha evaluado su efecto sobre ensayos de cultivo con trigo en maceta en condiciones controladas. Se aportó uniformemente P (50 mg P/kg suelo) con la adición de bioestabilizados residuales (alperujo, la fracción orgánica de RSU, lodos de depuradora) y estruvita (precipitado en aguas residuales). Además, se utilizaron un control negativo (sin aporte de P) y un control positivo (aplicación de fertilizante comercial de síntesis inorgánica). El desarrollo de las plantas de trigo, la biomasa y el rendimiento fueron menores cuando se utilizó bioestabilizado de alperujo. Sin embargo, la aplicación de estruvita, bioestabilizados de RSU y de lodo produjeron biomasa y rendimientos similares a los obtenidos con el uso del fertilizante comercial, no siendo independiente de la mineralogía y propiedades físico-químicas del suelo. Importante resaltar que la aplicación de bioestabilizados de materias residuales no aumentó de forma significativa los niveles de metales pesados en el suelo, sugiriendo que estos potenciales fertilizantes orgánicos podrían reemplazar en su totalidad o en parte a los fertilizantes convencionales.

Financiación: Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-118503RB-C22), proyecto de la Junta de Andalucía (GOPO-CO-23-0006). El Dpto. de Agronomía UCO recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) mediante el Programa de Excelencia María de Maeztu Ref. CEX2019-000968-M. Además, Lucía Guerrero Gallardo está financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (contrato FPU, Ref. FPU22/01371) y Sana Boubehziz por la AEI (contrato FPI, Ref. PRE2020-092577).

Una primera aproximación global a los niveles base de emisiones de metano de la herbivoría

Guillermo Pardo^{1*}, Rubén Serrano-Zulueta¹, Agustin del Prado^{1,2}, Pablo Manzano^{1,2}

¹Basque Centre for Climate Change (BC3), Scientific Campus of the University of the Basque Country, Building 1, Barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa

²Ikerbasque — Basque Foundation of Science, E-48009 Bilbao

*guillermo.pardo@bc3research.org

Los equilibrios ecológicos en los que ha evolucionado el planeta han operado bajo condiciones que implican la producción de emisiones naturales de gases de efecto invernadero (GEIs) en la ecosfera, posibilitando un clima habitable. A su vez, el cambio global de origen antropogénico, se origina entre otros factores por emisiones de GEIs dentro de la tecnosfera (agricultura, industria y transporte), cambiando drásticamente la composición de la atmósfera. Para cuantificar el efecto antropogénico de GEIs por parte de la ganadería es fundamental discernir qué proporción podría considerarse dentro de la “ecosfera”, como parte del proceso natural de la digestión de biomasa vegetal, y qué parte, dentro de la “tecnosfera”, ligada a insumos procedentes de la energía fósil, o cambios antrópicos en el uso de suelo.

En este trabajo intentamos averiguar cuál podría ser la dimensión de la herbivoría en lo que respecta a emisiones de metano (CH₄) entérico global, de modo que podamos poner en perspectiva su importancia relativa con respecto a la ganadería actual. Para ello, hemos recopilado estimaciones de biomasa natural de herbívoros en el pasado, procedente de distintos estudios que utilizan registros fósiles y modelos de consumo de biomasa vegetal (Barnosky et al 2008, Smith et al 2016; Manzano et al 2023, Pedersen et al 2023), y hemos aplicados correlaciones de producción de CH₄ entérico basados en tres métodos diferentes (IPCC Tier1, Smith et al 2016, Clauss et al 2020).

Los niveles de herbivoría estimados en los diferentes trabajos revisados indican unas densidades elevadas (0.09±0.03 PgC) desviándose de la actual percepción del paisaje, e incluso de las observaciones actuales en parques naturales, que aún están sujetas a importantes efecto antrópicos. Según nuestras estimaciones las emisiones de CH₄ entérico de la herbivoría en un estado pre-antropogénico, o sin influencia humana, podrían estar en torno a 90.5 Tg CH₄/año (25-163Tg CH₄/año). Este valor se situaría en una magnitud parecida a las emisiones reportadas para la ganadería doméstica en la actualidad (89-97 Tg CH₄/yr).

Si bien este trabajo está sujeto a importantes incertidumbres, el rango reportado de acuerdo a los diferentes trabajos revisados revela que la importancia global de estas emisiones naturales sería en todo caso un valor nada desdeñable, y debería considerarse a la hora de plantear escenarios futuros de producción alimentaria, así como posibles políticas de uso de suelo.

Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno Español a través de la acreditación de excelencia María de Maeztu 2023-2026 (Ref. CEX2021-001201-M, MCIN/AEI/10.13039/501100011033); por el Gobierno Vasco a través del programa BERC 2022-2024, y por el proyecto CIRCAGRIC-GHG financiado por “Programación conjunta internacional 2021” (MCIN/AEI/10.13039/501100011033) and the European Union NextGenerationEU/PRTR (ref. num: PCI2021-122048-2A).

Evaluación de estrategias de mitigación de GEIs durante el proceso de co-compostaje de alpechines.

Miguel Ángel Mira Urios¹, Jose Antonio Sáez Tovar^{1*}, Encarnación Martínez-Sabater¹, Silvia Sánchez-Mendez¹, Luciano Orden^{1,2}, María Dolores Pérez Murcia¹, Raúl Moral¹.

¹Grupo GIAAMA, Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental CIAGRO, Universidad Miguel Hernández de Elche, Crta. Beniel km 3,2 C.P. 03312 Orihuela.

² EEA INTA Ascasubi, 8142, Ruta 3 Km 794, Hilario Ascasubi, Buenos Aires, Argentina.

*jose.saezt@umh.es

81

La producción de aceite de oliva en la cuenca mediterránea supone el 90% de la producción mundial. Cuando se realiza una extracción en tres fases, el 80% del material se convierte en un residuo denominado alpechín. Este se ha acumulado históricamente en balsas de evaporación para su secado, suponiendo un problema debido a su fitotoxicidad y su resistencia a la biodegradación. Debido a esto, se realizaron diversas mezclas para ser sometidas a tratamiento mediante co-compostaje como alternativa de gestión de este residuo eco-tóxico.

El proceso de compostaje se llevó a cabo en las instalaciones CompoLab en la EPSO-UMH (Orihuela, Alicante) de abril a julio de 2023. Los residuos utilizados para este propósito fueron estiércol vacuno (CM), estiércol caprino (GM), poda de almendro (AIP), sarmiento (VT) y alpechín (OMWW). Estos materiales se combinaron en cuatro mezclas de compostaje: M1 (40% CM, 10% AIP, 50% OMWW f.w.), M2 (40% CM, 10% VT, 50% OMWW f.w.), M3 (40% GM, 10% AIP, 50% OMWW f.w.) y M4 (40% GM, 10% VT, 50% OMWW f.w.), formando pilas trapezoidales (3 m × 4.5 m × 1.3 m) volteadas de forma mecanizada (4 volteos). Para cada una de los tratamientos mencionados, se evaluó la incorporación (1% f.w.) de biochar (B) y de un aditivo orgánico-mineral (MM). Además, se estudió con (CL) y sin cubierta geotextil (SL) las pilas de compostaje. En todas las unidades experimentales (N= 24) se ajustó una relación C/N óptima y se regó por aspersión para mantener la humedad al 60% durante la fase bio-oxidativa. Se realizaron cuatro muestreos de cada pila para el análisis físico-químico durante el proceso de compostaje (119 días bio-oxidativa). El monitoreo de GEIs (CO₂, CH₄ y N₂O) se realizó en nueve oportunidades mediante un dispositivo de medición portátil (Gasera One Ltd.) equipado con una cámara cerrada estática (3,53 dm³) en la parte superior de las pilas de compostaje. Los flujos acumulativos de N₂O y CH₄ fueron convertidos a unidades de dióxido de carbono equivalentes (CO₂eq) (IPCC, 2021). Todos los cálculos estadísticos se realizaron mediante ANOVA Test LSD Fisher ($\alpha=0,05$).

Los resultados obtenidos mostraban valores significativos de NPK más altos para la mezcla M3 que para el resto de los tratamientos ($p<0,0001$). El uso de los aditivos (B y MM) no mostró diferencias significativas en las emisiones acumuladas calculadas comparadas con el tratamiento control. Tampoco se observaron diferencias mediante el uso de cobertura geotextil, observándose una leve tendencia a disminuir las emisiones de N₂O en las pilas CL. Las pilas con contenido en GM mostraron emisiones CO₂eq superiores ($p<0,01$), que las pilas con CM. Se encontraron diferencias significativas ($p<0,001$), entre el CO₂eq de aquellas pilas en las que se utilizó como VT fuente de carbono, siendo estas más elevadas que la de los demás tratamientos que contenían AIP.

Estudio de la influencia del uso de diferentes podas de frutales como agente estructurante en procesos de co-compostaje.

Miguel Ángel Mira Urios¹, Francisco Javier Andreu-Rodríguez¹, José Antonio Sáez Tovar^{1*}, Luciano Orden^{1,2}, María Dolores Pérez-Murcia¹, Raúl Moral¹

¹Grupo GIAAMA, Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental CIAGRO, Universidad Miguel Hernández de Elche, Crta. Beniel km 3,2 C.P. 03312 Orihuela.

² EEA INTA Ascasubi, 8142, Ruta 3 Km 794, Hilario Ascasubi, Buenos Aires, Argentina.

*jose.saezt@umh.es

82

En la actividad agronómica se producen grandes cantidades de material vegetal en forma de poda a consecuencia del mantenimiento de las plantas y del propio desarrollo de los cultivos. Entre las opciones de gestión de este tipo de residuo se encuentra el compostaje junto a otras fuentes de materia orgánica residuales, permitiendo así recircular el carbono y los nutrientes en el suelo. El objetivo de este trabajo fue la búsqueda de mezclas de compostaje óptimas para podas de árboles frutales junto a otros materiales residuales de origen agroalimentario.

El proceso de compostaje se llevó a cabo en las instalaciones CompoLab de la EPSO-UMH (Orihuela, Alicante) de abril a julio de 2023. Los residuos utilizados para este propósito fueron estiércol vacuno (CM), estiércol de cabra (GM), poda de almendro (AIP), poda de albaricoque (ApP) y alpechín (OMWW). Estos materiales se combinaron en cinco mezclas: M1 (90% CM, 10% AIP f.w.), M2 (40% CM, 10% AIP, 50% OMWW f.w.), M3 (90% GM, 10% AIP f.w.), M4 (90% GM, 10% ApP f.w.) y M5 (40% GM, 10% AIP, 50% OMWW f.w.), formando pilas trapezoidales (3 m × 4.5 m × 1.3 m) volteadas de forma mecanizada (4 volteos). Para cada una de los tratamientos mencionados, se evaluó la incorporación (1% f.w.) de biochar (B) y de un aditivo orgánico-mineral (MM). Además, se estudió con (CL) y sin cubierta geotextil (SL) las pilas de compostaje. En todas las unidades experimentales (N= 30) se ajustó una relación C/N óptima y se regó por aspersión para mantener la humedad al 60% durante la fase biooxidativa. Se realizaron cuatro muestreos de cada pila para el análisis físico-químico durante el proceso de compostaje (166 días). El monitoreo de GEIs (CO₂, CH₄ y N₂O) se realizó en nueve oportunidades mediante un dispositivo de medición portátil (Gasera One Ltd.) equipado con una cámara cerrada estática (3,53 dm³) en la parte superior de las pilas de compostaje. Los flujos acumulativos de N₂O y CH₄ fueron convertidos a unidades de dióxido de carbono equivalentes (CO₂eq) (IPCC, 2021). Todos los cálculos estadísticos se realizaron mediante ANOVA Test LSD Fisher ($\alpha=0,05$).

Los tratamientos M1 y M2 mostraron los valores de NPK más balanceados, siendo las mezclas con AIP las que mostraron mayor contenido en materia orgánica en el compost final. El uso de los aditivos (B y MM) no mostró diferencias significativas en las emisiones acumuladas calculadas comparadas con el tratamiento control. Tampoco se observaron diferencias mediante el uso de cobertura geotextil, observándose una leve tendencia en favor a los tratamientos CL. Las pilas de compostaje ternarios (con OMWW) mostraron diferencias significativas ($p<0,0001$), obteniéndose valores menores en los flujos acumulativos (CO₂eq kg pila⁻¹) en comparación con los tratamientos de compostaje binarios.

Evaluación de las emisiones de GEIs en un ensayo en mesocosmos de suelos enmendados con compost procedentes de modelos de compostaje descentralizado

C. Álvarez-Alonso^{1*}, M.D. Pérez-Murcia¹, N. Manrique¹, S. Sánchez-Méndez¹, L. Orden¹, J. Saez-Tovar¹, F.J. Andreu¹, I. Irigoien², M. López³, R. Moral¹ y M.A. Bustamante¹

¹CIAGRO-UMH, Universidad Miguel Hernández, EPS-Orihuela, Ctra. Beniel Km 3.2, 03312 Orihuela, Alicante.

²Dpto. de Agronomía, Biotecnología y Alimentación UPNA- Universidad Pública de Navarra, 31006, Pamplona, Navarra.

³ Dept. d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB), Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Esteve Terradas, 8, 08860, Castelldefels, Barcelona.

* cristina.alvareza@umh.es

En los últimos años, con las directrices establecidas por la UE de gestionar los biorresiduos de forma separada y la necesidad de implantar la circularidad en los modelos de gestión, nacen nuevos modelos de compostaje como el compostaje comunitario y el compostaje urbano descentralizado. El compostaje es una técnica medioambientalmente sostenible para la gestión de los residuos orgánicos que permite obtener un material final estable, higienizado, maduro y con características compatibles con la agricultura. Sin embargo, las emisiones de GEIs asociadas a las transformaciones de la materia orgánica en el suelo pueden causar contaminación atmosférica y, por lo tanto, han sido objeto de investigación en los últimos años. El objetivo de este trabajo fue evaluar las emisiones de GEIs (CO₂, CH₄ y N₂O) en un ensayo de incubación bajo condiciones controladas de humedad y temperatura de suelos enmendados con compost procedentes de compostaje comunitario y compostaje urbano descentralizado. Para ello, en botes de polietileno de 500 ml, se mezclaron 200 g de suelo con 4,5 g de cada compost (equivalente a 50 t ha⁻¹ en peso seco). Cada compost se ensayó por triplicado y como tratamiento control se utilizaron suelos no enmendados. La incubación se llevó a cabo en una cámara de incubación controlada a 25 °C en condiciones aeróbicas y sin lixiviación durante 120 días, manteniendo el contenido de humedad de las mezclas suelo-residuo al 50% de la capacidad de retención de agua del suelo durante todo el experimento. Las emisiones de gases fueron analizadas los días 0, 2, 8, 10, 15, 22, 29, 37, 43, 51, 57, 67, 73, 78, 86, 92, 99, 106, 115 y 120 de la incubación con Gasera One Multi-gas analyser (Turku, Finland). Los resultados demuestran un aumento en las emisiones acumuladas de CO₂ a los 120 días de experimento en todos los suelos enmendados estudiados, asociado a la respiración de los microorganismos encargados de la mineralización de este tipo de materiales. Sin embargo, el N₂O mostró valores acumulados finales negativos en algunos casos, lo que puede estar asociado al uso de materiales poco estabilizados. En el caso del CH₄, aunque se observó un aumento en las emisiones acumuladas, se obtuvieron flujos negativos en medidas puntuales, lo que indica probablemente la presencia de bacterias metanotróficas (oxidantes de CH₄) que utilizan este gas como fuente de carbono y energía.

Esta investigación ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación NEOCOMP (ref. PID2020-113228RB-I00) financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y, también ha sido apoyada por el Ministerio de Ciencia e Innovación español con un contrato pre-doctoral a la primera autora (FPU21/01207).

Efecto del momento del riego por aspersión (diurna versus nocturna) en el intercambio neto de CO₂ del Cultivo de Maíz

Ayoub El Mokhtari^{12*}, Ana López-Ballesteros²³, José Cavero Campo⁴

¹Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (CIHEAM Zaragoza), Avenida Montañana 1005, 50059, Zaragoza, España

²Departamento de Sistemas Agrícolas, Forestales y Medio Ambiente, Centro De Investigación Y Tecnología Agroalimentaria De Aragón (CITA), Avenida Montañana 930, 50059, Zaragoza, España

³Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Zaragoza, (España)

⁴Departamento de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente, Estación Experimental Aula Dei (EEAD), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Avenida Montañana 1005, 50080, Zaragoza, España

*aelmokhtari@cita-aragon.es

El maíz (*Zea mays* L.) es un cultivo clave en los regadíos españoles de la zona mediterránea por su valor económico. La producción total de maíz en España en 2020 fue de 4.6 millones de toneladas. Se destaca la importancia del cultivo en regadío en España, la cual ha experimentado un notable desarrollo desde 1964, aumentando del 40% al 92% en 1998. Aragón contribuye significativamente al aumento de la producción de maíz y se destaca como una región clave, con 86,863 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz en ese año, resaltando la importancia estratégica del riego para mejorar los rendimientos en esta área. Con el objetivo de minimizar las perturbaciones del sistema de estudio, en este trabajo hemos usado la técnica Eddy Covariance (EC) para evaluar la influencia del momento del riego por aspersión diurna versus nocturna en el intercambio neto de CO₂ (NEE) del cultivo de maíz en condiciones mediterráneas. El experimento se realizó de mayo a septiembre de 2018 en Zaragoza (España) en dos parcelas adyacentes con tratamiento de riego diurno (TID) y nocturno (TIN) equipadas con dos sistemas EC. Se ha realizado el análisis de los datos considerando tanto el periodo diurno (8 GMT a 18 GMT) como el total del día. Se ha tomado el criterio de que sólo aquellos días en los que se dispongan en las dos parcelas de al menos el 60 % de los datos semihorarios del periodo considerado se utilizarán los datos para realizar el análisis. Para el periodo diurno se ha observado que cuando se consideran todos los días válidos (69, de ellos 37 sin riego y 32 con riego), en 40 de los mismos la NEE fue más negativa en el TID y sólo en 2 días la NEE fue más negativa en el TIN, resultando un valor medio de la NEE de -27,9 ($\mu\text{molm}^{-2} \text{s}^{-1}$), y de -23,9 ($\mu\text{molm}^{-2} \text{s}^{-1}$), respectivamente. Cuando el análisis se realiza considerando sólo los días en que hay riego diurno o bien sólo los días en que no hay riego diurno, los resultados fueron similares. Para el periodo de las 24 horas del día, se ha observado que cuando se consideran todos los días válidos (66, de ellos 37 sin riego y 29 con riego), en 14 de los mismos la NEE fue más negativa en el TID y en 13 días la NEE fue más negativa en el TIN, resultando un valor medio de la NEE de -9,9 ($\mu\text{molm}^{-2} \text{s}^{-1}$) y de -10,1 ($\mu\text{molm}^{-2} \text{s}^{-1}$), respectivamente. Cuando el análisis se realiza considerando sólo los días en que hay riego diurno o bien sólo los días en que no hay riego, se observó una mayor captación de CO₂ en el TIN los días que no hubo riego y una mayor captación de CO₂ en el TID los días que hubo riego, si bien los valores medios de NEE fueron similares. Estos datos indican que el riego diurno aumentó ligeramente (+17%) la captación de CO₂ durante el periodo diurno, pero no tuvo efecto cuando se consideró tanto el periodo diurno como nocturno.

Organizan:

remedia

Colaboran:

Re-Livestock
RESILIENT FARMING SYSTEMS

Ayuntamiento de
Plasencia

XI remedia
workshop

remedia